

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit Schwerpunkt «Verhalten»

Ritualisiertes Handpuppenspiel zur Förderung des prosozialen Verhaltens und der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angenommenseins in der Klassengemeinschaft

Eingereicht von: Eva Maria Nicolussi Vogt
Begleitung: Dozentin Eva Ruchti, Senior Lecturer
Datum der Abgabe: 13.11.2024

Abb. 1: Fotos Titelblatt: «Soigra & Klakli 1» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

Abb. 2: Fotos Titelblatt: «Soigra & Klakli 2» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

Abstract

Gegenstand dieser Masterarbeit ist die Förderung prosozialer Verhaltensweisen in einer 3. Klasse durch ein ritualisiertes Handpuppenspiel, das über einen Zeitraum von fünf Wochen zweimal wöchentlich durchgeführt wurde. Der Schwerpunkt liegt darauf, die gegenseitige Akzeptanz in der Klasse zu stärken und ein Gefühl der Zugehörigkeit und Wertschätzung für alle Schülerinnen und Schüler zu fördern. Besonders berücksichtigt werden zwei Kinder, bei welchen ein erhöhter Bedarf an sozialer Teilhabe festzustellen ist. Im Rahmen der Untersuchung werden verschiedene Theorien zu sozialen Kompetenzen analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt. Darüber hinaus wird das Pädagogische und Therapeutische Handpuppenspiel eingehend betrachtet, wobei die Bedeutung von Handpuppen für die Schülerinnen und Schüler betont wird. Im Mittelpunkt stehen die Handpuppen «Soigra & Klakli», deren Wirkung, Einsatz und Relevanz für die Interventionsziele detailliert beschrieben werden. Die Ergebnisse zur Veränderung der Sozialen Integration und des Klassenklimas, erhoben durch den FEES 3-4-Fragebogen, Interviews und ein Klassensoziogramm, weisen auf eine signifikante positive Entwicklung hin, die in der Arbeit umfassend diskutiert wird.

Abkürzungsverzeichnis

FEESS	Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth / Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit – Kinder und Jugendliche
KK	Klassenklima
L-S-Beziehung	Lehrer-Schülerinnen- und Schüler-Beziehung
SI	Soziale Integration (wird nach FEESS 3-4 als zusammenhängender Begriff verwendet und grossgeschrieben)
SHP	Schulische Heilpädagogin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

1. AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA	1
1.1 ENTWICKLUNGSBEDARF IN DER PRAXIS	2
1.2 FACHLICHE EINORDNUNG DER ARBEIT	2
1.3 ARGUMENTATION FRAGESTELLUNG A UND B	3
1.4 PERSÖNLICHE ANMERKUNG ZUM HANDPUPPENSPIEL.....	3
1.4.1 WAHL DER KLAPPMAULHANDPUPPEN UND DEREN NAMEN	3
1.4.2 FARBWAHL	4
1.5 BEDEUTUNG «PERLEN DER ERKENNTNIS».....	4
2. FRAGESTELLUNG A	5
3. FACHLICHE GRUNDLAGEN	5
3.1 SOZIALE KOMPETENZ	5
3.1.1 GRUPPENPROZESSE.....	7
3.1.2 ATTRIBUTION.....	8
3.2 MODELL DER SOZIALEN INFORMATIONSVERARBEITUNG	9
3.3 ZUSAMMENHANG EMOTIONALER UND SOZIALER KOMPETENZEN	10
3.4 MORALISCHES DENKEN, MITGEFÜHL UND EMPATHIE.....	12
3.5 PÄDAGOGISCHE BEZIEHUNGEN.....	15
3.6 BEDEUTUNG KLASSENKLIMA.....	17
3.7 PÄDAGOGISCHES PUPPENSPIEL	18
3.7.1 THERAPEUTISCHES HANDPUPPENSPIEL	19
3.7.2 EINSATZ IN DER PÄDAGOGIK UND WÄHREND DES PUPPENTHEATERS	19
3.7.3 PUPPENSPIEL IN VERBINDUNG MIT SOZIALEN KOMPETENZEN	21
3.8 DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTE UND VERFAHREN.....	21
3.9 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	22
4. FEESS 3-4.....	22
4.1 BESCHREIBUNG DES FRAGEBOGENS FEESS 3-4.....	22
4.1.1 SKALA SOZIALE INTEGRATION (SI).....	24
4.1.2 SKALA KLASSENKLIMA (KK)	25
4.1.3 ITEMS ZU DEN SKALEN SOZIALE INTEGRATION UND KLASSENKLIMA.....	25
4.2 DURCHFÜHRUNG	26
4.3 AUSWERTUNG UND INTERPRETATION	27
4.3.1 INDIVIDUELLE ERGEBNISPROFILE.....	28
4.3.2 REPRÄSENTATIVE ERGEBNISPROFILE ZWEIER KINDER.....	30
4.3.3 ERGEBNISPROFIL KLASSE	32
4.4 GEGENÜBERSTELLUNG DER DURCHFÜHRUNGEN UND AUSWERTUNGEN	33
4.5 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	33

5. KLASSENSOZIOGRAMM	34
5.1 EINFÜHRUNG	34
5.2 GESTALTUNG	35
5.3 ITEMS AUSWAHL.....	35
5.4 DURCHFÜHRUNG	35
5.5 AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE	36
5.5.1 EVALUATION UND INTERPRETATION DER KLASSE	36
5.5.2 EVALUATION DER ERGEBNISSE ZWEIER KINDER	37
5.6 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	38
6. INTERVIEW	39
6.1 BEGRÜNDUNG UND AUSWAHL DER FRAGEN.....	39
6.2 DURCHFÜHRUNG, ZUSAMMENFASSUNG UND AUSWERTUNG	40
6.2.1 ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEWS 1	40
6.2.2 ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEWS 2	41
6.2.3 ANALYSE INTERVIEWS 1 UND 2	42
6.3 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	43
7. ZENTRALE FRAGESTELLUNG B.....	44
7.1 BEGRÜNDUNG.....	44
7.2 INTERPRETATION ICF-CY ANALYSE KIND 9	44
7.3 INTERPRETATION ICF-CY ANALYSE KIND 10	45
7.4 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	45
8. RITUALISIERTES HANDPUPPENSPIEL (UNTERRICHTSHANDELN).....	46
8.1 BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG	46
8.2 PRAXIS HANDPUPPENSPIEL	48
8.3 PERSÖNLICHE KRITERIEN.....	49
8.4 VIDEOBEOBACHTUNG	50
8.4.1 VIDEOANALYSE.....	50
8.4.2 KAMERAKIND «KIND 10»	52
8.5 10 SZENENKARTEN	52
8.6 W & W - MEINUNG DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER	53
8.7 BRIEFFREUNDSCHAFT «SOIGRA & KLAKLI»	53
8.8 MATERIAL	53
8.9 PERLEN DER ERKENNTNIS.....	54
9. METHODIK DER EVALUATION	55
9.1 FORSCHUNGSINSTRUMENTE	55
9.2 ANLAGE DER UNTERSUCHUNG	55
9.2.1 ERHEBUNG	56
9.2.2 AUFBEREITUNG	56

9.2.3 AUSWERTUNG	56
9.3 METHODENKRITIK	56
<u>10. ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN A UND B</u>	<u>57</u>
10.1 FRAGESTELLUNG A	57
10.2 FRAGESTELLUNG B	58
<u>11. DISKUSSION.....</u>	<u>59</u>
11.1 POINTIERTE EINSCHÄTZUNG DES «ENTWICKLUNGSERFOLGS» GEMÄSS AUSWERTUNGEN.....	59
11.2 GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE.....	59
11.3 VERGLEICH UND EINORDNUNG FACHLICHER UND THEORETISCHER GRUNDLAGEN	60
11.4 HIGHLIGHTS AUS DER PRAXIS DES HANDPUPPENSPIELS	62
11.4.1 HIGHLIGHT 1: SZENE 3A UND 3B «MISSGESCHICK – HILFSBEREITSCHAFT».....	63
11.4.2 HIGHLIGHT 2: SZENE 4A UND 4B «RESULTAT – VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN»	64
11.4.3 HIGHLIGHT 3: SZENE 7A UND 7B «PAUSENSPIEL- KOOPERATION»	65
11.4.4 HIGHLIGHT 4: SZENE 10A UND 10B «SCHLÜSSEL – SOZIALE SENSIBILITÄT».....	66
11.4.5 HIGHLIGHT 5: WIEDERSEHEN MIT SOIGRA & KLAKLI AM ENDE DES SCHULJAHRES	67
11.5 AUSBLICK UND HYPOTHESEN	67
<u>12. SCHLUSSWORT</u>	<u>69</u>
<u>13. PERSÖNLICHE DANKSAGUNG.....</u>	<u>70</u>
<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	<u>71</u>
<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....</u>	<u>72</u>
<u>TABELLENVERZEICHNIS.....</u>	<u>73</u>
<u>ANHANG</u>	<u>74</u>

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

Seit mehr als zwanzig Jahren führt die Autorin die Tätigkeit als Lehrperson auf unterschiedlichen Stufen und in verschiedenen Aufgabenbereichen aus. Sie übt ihre Funktion als schulische Heilpädagogin seit mehr als zwei Jahren aus.

Auf Grund der vielfältigen Erfahrungen und Erlebnisse, welche sie im Zusammenhang mit sozialen Verhaltensmustern während dieser Zeit sammeln konnte, ist das Interesse der Autorin stetig gewachsen, sich der Bedeutsamkeit des sozialen Lernens zu widmen. Soziales Lernen und die gezielte Förderung sozialer Kompetenzen gewinnen nach Ripplinger (2011) immer mehr an Bedeutung. Soziale Kompetenzen und soziales Lernen müssen gezielt vermittelt werden, um das soziale Miteinander in der Klasse zu regeln, damit auf zukünftige Anforderungen der Berufswelt vorbereitet werden kann (Ripplinger, 2011).

Das Interesse gilt der Erforschung, ob und wie prosoziale Verhaltensweisen in einer dritten Klasse durch ein ritualisiertes Handpuppenspiel, welches über einen Zeitraum von fünf Wochen zweimal wöchentlich durchgeführt wird, gefördert und gestärkt werden können. Dementsprechend wird erforscht, ob und wie es gelingen kann, das gegenseitige Akzeptieren der einzelnen Individuen innerhalb einer Klasse zu manifestieren und zu stärken, damit sich alle Kinder angenommen fühlen. Die Soziale Integration und das Klassenklima spielen dabei eine relevante Rolle. Ein besonderes Augenmerk wird auf zwei ausgewählte Kinder gelegt, welche ein erhöhtes Bedürfnis an sozialer Integration aufweisen und das Klassenklima als unzureichend empfinden.

In Bezug zur Theorie wird die Bedeutung der sozialen Kompetenz erforscht und darüber hinaus erörtert, in welchem Zusammenhang prosoziales Verhalten bzw. soziale Kompetenzen zur emotionalen Kompetenz stehen. Einerseits wird die Rolle des moralischen Denkens und der daraus resultierenden Empathie theoretisch dargelegt, andererseits widmet sich diese Masterarbeit den theoretischen Grundlagen pädagogischer Beziehungen und der Frage, welchen Einfluss diese auf das Klassenklima und auf das Gefühl des Angenommenseins einnehmen. Dabei gilt es zu beleuchten, welche Massnahmen, Werte und Einstellungen der Lehrpersonen zur Gestaltung eines positiven Klassenklimas führen, besonders da «im Zuge pädagogischen Handelns eine Vielzahl von Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozessen stattfinden» (Schweer, 2017, zitiert nach Herrmann, 2019, S. 61). Weiters werden der Einsatz und die Bedeutung des Handpuppenspiels beschrieben und die Kriterien dafür begründet.

Die Ergebnisse und die Auswertungen des Fragebogens FEES 3-4, der Interviews mit den Lehrpersonen und des Klassensoziogramms, nehmen eine zentrale Rolle ein, um aufschlussreich aufzuzeigen, ob und in welchem Rahmen sich sowohl die Soziale Integration wie auch das Klassenklima verändert haben.

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Die 3. Klasse hat sich zu einer Klassengemeinschaft geformt. Jedoch weist diese Entwicklungsbedarf im Bereich der Sozialen Integration und des Klassenklimas auf. Insbesondere fällt es einzelnen Kindern schwer, andere zu akzeptieren und diese anzunehmen, wie sie sind. Ebenfalls gibt es Kinder, welche in der Klasse nicht integriert sind oder sich nicht angenommen fühlen.

Als Beispiel dazu eine reale Schlüsselsituation:

Kind A beschwert sich, dass es im Kreis nicht neben Kind B sitzen möchte, da dieses stincke und zu viel Platz brauche, weil es zu dick sei. Auf der anderen Seite fühlt sich Kind A von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern nicht akzeptiert und ausgeschlossen. Die Klasse wiederum schätzt die Kooperationsbereitschaft von Kind A tief ein, da dieses nicht die Fähigkeit besitzt, auf andere einzugehen.

An einer der wöchentlichen Besprechungsstunden äussert sich die Klassenlehrperson über negative Verhaltensweisen der Kinder untereinander. Sie beobachtet gegenseitiges Auslachen, Schimpfwortattacken, das Ausschliessen anderer, gegenseitige Bevormundung, hinterlistiges Verhalten und Ungeduld mit den anderen. Ebenfalls wird festgestellt, dass Schülerinnen und Schüler in der Klasse ein Gefühl des Nichtangommenseins und der Nichtakzeptanz empfinden.

Die Klassenlehrperson und die SHP bemühen sich, um einen guten Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander. Wöchentlich tauschen sich die Schülerinnen und Schüler im Klassenrat über ihre Sorgen und Anliegen aus. Die SHP unterstützt und coacht die Klassenlehrperson, indem sie ihr aufzeigt, welche Methoden sich eignen, um die gegenseitige Akzeptanz und das Gefühl des Angommenseins zu stärken und das prosoziale Verhalten zu fördern. Die Klassenlehrperson und die SHP schätzen diese Kompetenz im Bereich des Verhaltens als sehr wichtig ein, weshalb beide ihre Vorbildfunktion bewusst ausüben und einen sozialen, sowie korrekten Umgang untereinander und zu den Schülerinnen und Schülern pflegen. Dennoch sind respektlose Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler untereinander während des Schulalltags zu beobachten.

Infolge wiederholten Auftretens negativer Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler entwickelt die Autorin (SHP) ein ritualisiertes Handpuppenspiel, welches das prosoziale Verhalten und das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angommenseins in der Klassengemeinschaft fördern soll.

1.2 Fachliche Einordnung der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit wird fachlich als eine Entwicklungsarbeit-Variante C mit Praxisforschung eingeordnet. Zur Beantwortung der Fragestellungen wird eine Mixed-Method in Anlehnung an Kuckartz (2017) im ABE-Design (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000) angewendet, welches die Situation am Anfang (A) untersucht, die Interventionsphase in der Mitte ausrichtet (B) und sich am Ende (E) mit dem Effekt als Folgerate auseinandersetzt.

1.3 Argumentation Fragestellung A und B

In Anlehnung an das zuvor präsentierte Vorgehen bieten sich eine erste Fragestellung A, sowie eine zweite Fragestellung B an. Die Fragestellung A widmet sich der Veränderung der in der Fragestellung vorkommenden Schwerpunkte im Anschluss an die Interventionsphase in Bezug auf die gesamte Klasse. Währenddessen bezieht sich die Fragestellung B auf die Ergebnisse zweier Schülerinnen oder Schüler.

1.4 Persönliche Anmerkung zum Handpuppenspiel

Seit ihrer Kindheit faszinieren Puppen die Autorin. Das Theaterspiel mit Handpuppen und die dazugehörige Dramaturgie wendet sie regelmässig bei ihren eigenen Kindern sowie in der Schule an. Dabei beobachtet sie gerne die Reaktionen der Kinder, welche mit Freude den fantasievollen Geschichten zuhören und zusehen.

Die positive Wirkung des Handpuppenspiels auf Kinder und ihre Vorliebe für Puppentheater bestärken die Autorin darin, Klappmaulhandpuppen für diese Masterarbeit einzusetzen. Kreativität und Theorie werden in diesem Sinne vereint und ermöglichen einen persönlich fantasievollen und wissenschaftlich gestützten Transfer. Eine eigens erdichtete Handpuppensequenz wird in Einbettung einer Hintergrundgeschichte rund um die Handpuppen erzählt und dabei durch die theoretische, methodische und didaktische Bedeutung des Handpuppenspiels untermauert. Zumal das Potential des pädagogischen Handpuppenspiels enorm ist, da in vielen Lernbereichen, wie z. B. kommunikatives Verhalten oder neue Verhaltensweisen aufzubauen, mit diesem didaktisch/methodischen Medium spielerisch Inhalte vermittelt werden können (Weinberger, 2001, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28).

1.4.1 Wahl der Klappmaulhandpuppen und deren Namen

Die verwendeten Klappmaulhandpuppen stammen von der Marke Living Puppets, Matthies Spielprodukte GmbH & Co. Ihr bezeichneter Warenname lautet auf «Trienchen und Knille».

Die Wahl fiel auf diese beiden Figuren, da sie gleichzeitig zweihändig und einfach bespielbar sind. Ein anderes Kriterium, welches die Wahl beeinflusst ist, dass die beiden Handpuppen keine Kinder, bzw. Menschen darstellen, sondern Trolle bzw. Wichtel mit kleinen Hörnchen, Schwänzchen, zwei spitzen Zähnen, farbigen Fussnägeln und spitz zulaufenden Ohren. Die Autorin ist der Ansicht, dass durch diese Wahl weniger die Gefahr besteht, dass äusserliche Assoziationen untereinander in der Klasse hergestellt werden und die Kinder somit den Handpuppen unvoreingenommen begegnen können. Die Handpuppen können trotz unterschiedlichem Aussehen Vorbildfunktion übernehmen und als Lernmodell dienen, da sie Identifikationsfiguren darstellen (Möller, 2007, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28).

Nebenbei strahlen die Handpuppen mit ihrer niedlichen Gestaltung (rote Bäckchen, Knopfaugen und Knollenstupsnase) Fröhlichkeit und Unbefangenheit aus.

Ausserdem verleihen zwei individuell auf die Masterarbeit abgestimmte Namen den Handpuppen eine persönliche Note. «Trienchen» erhält den Namen «Soigra», welche sich aus der Bezeichnung So – z – i – ale Inte – gra - tion formen lässt. Von der Bezeichnung Kla – ssen - kli - ma erhält «Knille» seinen Namen, welcher von nun an «Klakli» sein wird.

1.4.2 Farbwahl

Damit eine Verbindung von den Handpuppen, über die Szenekarten bis hin zur Darstellung der Diagramme in dieser Arbeit ersichtlich wird und um der Arbeit einen einheitlichen Stil zu verleihen, werden hauptsächlich zwei Farbtöne benützt. Inhaltliche sowie praktische Beziehungen zur Sozialen Integration werden violett dargestellt, alles auf das Klassenklima bezogene orange. Darüber hinaus werden weitere Tabellen und Darstellungen zu Gestaltungszwecken in diesen Farbtönen gehalten. Den beiden Farben schreibt die Autorin Ausdrucksstärke zu. Hinzu kommt, dass beide Farben Mischfarben sind (Reske, 2014). Orange, welches die Mischfarbe aus Gelb und Rot ist, gilt als erbauliche Farbe, die heiter stimmt, Energie gibt sowie Optimismus und Lebensfreude ausstrahlt (ebd.). Nach Reske steht Orange für Aufgeschlossenheit und Kontaktfreude, welche symbolisch das Klassenklima verkörpern. Violett ist die Mischfarbe zwischen Rot und Blau und steht unter anderem für Empfindsamkeit (ebd.), welche passend für die Soziale Integration steht.

Entsprechend der Farbwahl in Bezug auf die Soziale Integration und das Klassenklima, erhalten Soigra und Klakli einen handgestrickten Pullover, welcher mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben sowie in der Farbe des Gegenübers bestickt ist.

Abb. 3: Handpuppe «Soigra» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

Abb. 4: Handpuppe «Klakli» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

1.5 Bedeutung «Perlen der Erkenntnis»

Für die Autorin rückte die Formulierung «Perlen der Erkenntnis» bereits im Modul Berufspraxis I während des Verfassens des Essays, in den Fokus. Dort nimmt der Ausdruck «Perlen der Erkenntnis» den Platz des Fazits ein. Die Autorin nimmt diese Form des Fazits in dieser Masterarbeit auf. Dementsprechend wird am Ende jedes Kapitels resümiert, was zuvor beschrieben wurde. Diese «Perlen» stellen nicht nur die zentralen Erkenntnisse dar, sondern laden dazu ein, die gewonnenen Einsichten zu reflektieren und deren Relevanz für diese Masterarbeit zu erkennen.

2. Fragestellung A

Basierend auf der im Kapitel 1 beschriebenen Ausgangslage, dem Entwicklungsbedarf in der Praxis und der Themenwahl entsprechend, lässt sich die erste Fragestellung A wie folgt ableiten:

«Inwiefern verändert sich durch das ritualisierte Handpuppenspiel während zehn ausgewählten Einheiten das prosoziale Verhalten und das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angenommenseins innerhalb einer 3. Klasse?»

3. Fachliche Grundlagen

Soziale Kompetenzen stellen eine Voraussetzung für prosoziales Verhalten dar oder anders ausgedrückt: Prosoziales Verhalten geht einher mit sozialen Kompetenzen (Scheithauer & Dele Bull, 2007). Gestützt wird dies durch die Aussage, dass prosoziales Verhalten, welches sich an den Bedürfnissen und dem Wohlergehen anderer orientiert, eine wichtige Interaktionskompetenz ist, welche die Qualität des sozialen Zusammenlebens reguliert (Eisenberg, 1982, zitiert nach Bayard, Malti & Buchmann, 2014). Diese beiden Zitate eröffnen in Bezug auf die Fragestellung A, die theoretischen Aspekte, mit welchen sich diese Arbeit während dieses Kapitels auseinandersetzt.

3.1 Soziale Kompetenz

Durch sozial kompetentes Verhalten wird den Kindern ermöglicht, zwischenmenschliche Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig soziale Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (Luecken, Roubinov & Tanaka, 2013, zitiert nach Petermann, Koglin, von Marées & Petermann, 2019, S. 25). Die Autoren schildern soziale Kompetenz als eine Hauptkomponente, welche psychosoziale Gesundheit darstellt und somit Zusammenhänge zu verschiedenen Entwicklungs- und Bildungszielen aufzeigt. Es wird erläutert, dass dadurch eine Teilnahme an sozialen Aktivitäten sowie das Gefühl der Integration in der Klasse ermöglicht wird. Da soziale Kompetenzen ebenfalls das Lernen unterstützen können (z. B. die Fähigkeit andere um Hilfe zu bitten) und die Qualität der Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson positiv beeinflussen, gehen diese auch mit guten Schulleistungen einher (Zhang & Nurmi, 2012, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 25).

Ergänzend dazu passen die Schwerpunkte der überfachlichen Kompetenzen, welche im Lehrplan der Volksschule des Kantons St. Gallen (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2021) im Bereich der sozialen Kompetenzen formuliert, werden:

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit: sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
- Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
- Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Demnach geht der Erwerb fachlicher Kompetenzen in den Fachbereichen und Modulen mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen einher. Die Schülerinnen und Schüler erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2021). Der Auftrag an die Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern, ist verbindlich (ebd.). Damit dies gelingt und Kinder sozial kompetent handeln können, müssen sie über eine Reihe von verschiedenen Fertigkeiten verfügen (Petermann et al., 2019, S. 25). Handelt ein Kind effektiv, dann liegt, nach Rose-Krasnor (1997) zitiert nach Petermann et al. (2019), soziale Kompetenz vor. Dies erklären die Autoren dadurch, dass ein Kind in einer Interaktion eigene Ziele erreicht und gleichzeitig positive Beziehungen über die Zeit und über verschiedene Situationen aufrechterhalten kann. Gelingt es einem Kind, eigene Ziele durchzusetzen, jedoch über die Zeit keine Freundschaften zu erhalten, liegt wenig soziale Kompetenz vor (vgl. Petermann et al., 2019, S. 25). Gleichfalls gilt ein Kind, welches nicht in der Lage ist, eigene Ziele und Wünsche umzusetzen, als wenig kompetent, auch wenn es Freundschaften aufbauen konnte (ebd.). Angesichts dessen listen Petermann et al. fünf unterschiedliche Bereiche sozialer Kompetenz auf, welche von Caldarella und Merrell (1997) erarbeitet wurden:

- Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen (u. a. soziale Perspektivenübernahme; anderen helfen oder andere loben)
- Selbstregulationskompetenzen (wie Konflikte bewältigen oder die eigene Stimmung regulieren)
- Schulbezogene Kompetenzen (auf die Anweisungen der Lehrkraft hören; um Hilfe bitten)
- Kooperative Kompetenzen (Anerkennung sozialer Regeln; angemessene Reaktionen auf Kritik zeigen)
- Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten (Gespräche oder Aktivitäten beginnen)

Verfügen Kinder über geringe soziale Kompetenz, werden sie von anderen Kindern häufig abgelehnt, sie sind schlecht in die Gleichaltrigengruppe integriert und zeigen vermehrt Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives Auftreten oder Ängste (Palmen, Vermande, Dehovic & van Aken, 2011, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 26). Hier wird von einer wechselseitigen Beziehung zwischen sozialer Kompetenz und Verhaltensproblemen ausgegangen. Verhaltensauffällige Kinder haben, so die Autoren, Schwierigkeiten Freundschaften aufzubauen und mit anderen Kindern zurechtzukommen. Hinzukommt, dass sie seltener die Möglichkeit haben, sozial kompetentes Verhalten zu üben und weiterzuentwickeln. Dies kann wiederum zur Folge haben, dass sich die Verhaltensprobleme verstärken (Petermann et al., 2019, S. 26). Die Autoren bemerken jedoch, dass ein Kind mit Verhaltensstörungen durchaus soziale Kompetenzen besitzen und sich beispielsweise um Jüngere oder Hilfsbedürftige kümmern kann, während es mit anderen, etwa gleichaltrigen Kindern häufig körperliche Auseinandersetzungen hat. Diese Thematik gewinnt im Hinblick auf die zentrale Fragestellung B in Kapitel 7 in Bezug auf Kind 10 und auf dessen Ergebnisse sowie zur Beantwortung der Fragestellungen B an Bedeutung. Hierzu passt die Annahme, dass jedes Individuum sowohl in Einzel- als auch in Gruppensituationen bestimmte Grundbedürfnisse hat, welche es verwirklichen möchte (Stanford, 2010, zitiert nach Looser, 2017, S. 24).

3.1.1 Gruppenprozesse

Von einer Gruppe wird in der Sozialpsychologie dann gesprochen, wenn mehrere Personen zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen (Gollwitzer & Schmitt, 2006, zitiert nach Looser, 2017, S. 22). Während des gemeinsamen Interagierens, so Gollwitzer und Schmitt (2006, zitiert nach Looser, 2017, S. 22), fühlen Personen sich zugehörig, beeinflussen sich gegenseitig und befriedigen so ihre individuellen Bedürfnisse. Gruppenspezifische Normen und Rollen strukturieren dabei das ganze Geschehen (ebd.).

In der Gruppe der Schulklasse sind die Kinder jedoch, anders als bei einem Sportverein, unfreiwillig und verfolgen überdies individuelle Ziele, z. B. gute Schulleistungen zu erreichen (Looser, 2017, S. 22). Infolgedessen weist Looser daraufhin, dass eine Schulklasse deshalb eine Art Pseudogruppe darstellt und als Grossgruppe betitelt werden kann. Laut Looser fällt es in dieser Grossgruppe schwerer, die persönliche Orientierung und Begegnung aufrechtzuerhalten als in einer Kleingruppe. Organisierte Gruppen lernen Kinder schon früh kennen und erleben ihre eigenen Positionierungen in diesen Gruppen: Geschwister, Nachbarskinder, Kindertagesstätte, Pfadfinder, Kindergarten (ebd.). Hiernach führt Looser aus, dass die Kinder zuerst lernen müssen, dass diese Positionen in der Gruppe von Bedeutung sind, jedoch nicht fixiert sind, sondern variabel bleiben. So kann jedes Kind in verschiedenen Gruppen verschiedene Rollen und Positionen einnehmen. Auch innerhalb einer Gruppe können sich die Positionen jederzeit dynamisch verändern, so Looser weiter. Er beschreibt die Dynamik einer Gruppe als ein komplexes Geschehen, wobei jedes Kind individuell mit Zugehörigkeit und Ausschluss umgeht. Dies wiederum birgt die Gefahr, dass Rollen zementiert werden, anstatt die Rollenvielfalt bewusst zu leben (Looser, 2017, S. 22).

Nach Looser ist es wichtig, die Gruppe aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und dabei die verschiedenen Rollen zu erkennen, um so die Positionen der Kinder idealtypisch anhand griechischer Buchstaben zu bezeichnen: Alpha, Beta, Gamma und Omega. Looser erklärt, dass mit der Position Alpha die Chefin bzw. der Chef bezeichnet wird, welche bzw. welcher am meisten Macht besitzt (es können auch mehrere Kinder sein). Weiters schreibt Looser, dass die Bezeichnung von Beta-Kindern benennt, welche unabhängig und selbstbewusst sind und oft Privilegien gegenüber den anderen haben. Manchmal sind sie Freundinnen und Freunde, Beraterinnen und Berater oder auch Kritikerinnen und Kritiker der Chefinnen und Chefs. Natürlich gibt es auch die gewöhnlichen Gruppenmitglieder, die Gammas, welche als Gefolgsleute Befehle ausführen (ebd.). Diese beschreibt Looser (2017, S. 22) als solche, welche meistens gehorchen und machen, was die Chefin oder der Chef ihnen sagt, oder aber welche eine verantwortungs- und selbstbewusste Rolle einnehmen und ebenfalls meinungs- und konsensbildend sind. Im ungünstigen Fall werden Aussenseiterinnen und Aussenseiter oder schüchterne Kinder für alles Unangenehme verantwortlich gemacht und erhalten so die Omegaposition, die Rolle des Sündenbocks (Looser, 2017, S. 22). Am meisten gefährdet sind hiernach Kinder, welche sich in der Gruppe beweisen müssen (ebd.). Es ist anzunehmen, dass jedes Verhalten und Agieren in dieser Position einen positiven oder negativen Effekt zur Folge haben kann.

Passend dazu erscheint der Nachweis, dass Gruppenprozesse einen Einfluss auf die soziale Kompetenz oder das Ausmass aggressiven Verhaltens haben (Chung-Hall & Chen, 2010, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 26).

Dementsprechend weisen die Kinder im Durchschnitt mehr aggressives Verhalten auf, je mehr aggressives Verhalten in einer Schulklasse wechselwirkend befürwortet wird (Petermann et al., 2019, S. 26). Daneben zeigen Kinder in Schulklassen, in denen prosoziale und kooperative Normen eingeführt werden, mehr sozial angemessenes und helfendes Verhalten (ebd).

Innerhalb einer Gruppe sind Menschen auf Bestätigung und auf die Akzeptanz angewiesen, was dafürspricht, dass sie sich durch Gruppenurteile und Gruppennormen beeinflussen lassen (Florin, 2006). Dies geschieht manchmal so sehr, dass sie ihre eigenen Werte, ihre eigene Persönlichkeit aus den Augen verlieren. Florin (2006) erklärt weiter, dass daraus Spannungen, Stagnationen, Konflikte und Blockierungen resultieren. Interessant ist die Feststellung, dass wenn es einem Menschen gelingt, innerhalb einer Gruppe sich selbst zu sein, dies eine Quelle von einzigartigen und wachstumsfördernden Prozessen für ihn darstellen kann (ebd.). Die gesamte Lebensspanne zielt darauf ab, dass der Mensch lernt, sich in Gruppen einzuordnen, sich darin wohlfühlen und sich zu behaupten. Deshalb müssen Verhaltensregeln einer Gruppe ebenso wie die kulturellen Werte, die in der Gesellschaft herrschen, erlernt werden (Florin, 2006).

Daraus resultiert die Annahme, dass jeder einzelne Mensch in einer Gruppe oder während des Kontakts mit einer Person über die Fähigkeiten verfügen sollte, die Handlungen und Äusserungen der anderen richtig wahrzunehmen und zu deuten, damit die erlernten Verhaltensregeln passend platziert werden können. Dies setzt eine weitere Fähigkeit voraus, nämlich die der Attribution, welche nachfolgend beschrieben wird.

3.1.2 Attribution

In der Sozialpsychologie wird untersucht, wie Menschen übereinander und über Phänomene denken (Florin, 2006). Dies können Gedanken wie die Folgenden sein:

Florin (2006) schreibt, dass der Mensch in der Regel auf solche Fragen kausale Erklärungen findet. Diese Zuordnung von Gründen oder Ursachen wird Attribution genannt, welche prinzipiell auf zwei Instanzen verteilt werden kann (ebd.):

- Auf die eigene Person (innere/internale Faktoren, Disposition)
- Auf Umweltfaktoren (andere Personen, die äussere Situation – externale Faktoren)

Weiters kann die Attribution stabil (also überdauernd) oder instabil (also zufällig) sein und abschliessend sogar global (also übergreifend) oder spezifisch (also nur in der bestimmten Situation) sein (Florin, 2006). Zu berücksichtigen ist, dass Menschen meistens eine bestimmte Tendenz haben, Situationen eine Ursache zuzuschreiben. Dies hat mit dem individuellen Attributionsstil zu tun, so Florin. Dazu führt sie weiters aus, dass falsch attribuiert werden kann, etwa wenn die Bedeutung der Situation unter- und die Bedeutung der persönlichen Veranlagung überschätzt wird. Die Einstellungen, welche das eigene Handeln leiten und die damit verbundene Attribution zeigen sich beim sozialen Denken (vgl. Florin, 2006). Daraus entspringt die Neugier, den Prozess einer Handlung, welcher vor und während einer sozialen Situation erfolgt, im anschliessenden Kapitel zu behandeln.

3.2 Modell der sozialen Informationsverarbeitung

Um sozial-kompetentes Verhalten von Kindern zu erklären und zu fördern, kann das Modell der sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge (1994, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 26 - 27) herangezogen werden.

Anhand dieses Modells wird ein Denkprozess beschrieben, welcher in sozialen Situationen durchlaufen wird. Dieser Prozess geht der Ausführung einer Handlung unmittelbar voraus und bestimmt die Art der Handlung (z. B. sozial-kompetente oder aggressive Reaktion) (Petermann et al., 2019, S. 26).

Abb. 5: Vereinfachtes Modell der sozialen Informationsbearbeitung (in Anlehnung an Crick und Dodge, 1994, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 27)

Zur Erklärung des Modells erfolgt nun eine **vereinfachte Interpretation** (in Anlehnung nach Crick und Dodge, 1994, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 26 - S. 27):

1. Wahrnehmung von Reizen:

- Eine Situation, z. B. ein Kind wird von einem anderen geschupst, wird zunächst wahrgenommen: «Das Kind hat mich geschupst.»

2. Interpretation:

- Die Situation wird interpretiert: «Warum hat mich das Kind geschupst?»

3. Zielerklärung:

- Nun wird überlegt, welche Handlungsalternativen zur Verfügung stehen und zum Ziel führen: «Was kann ich jetzt tun?»

4. Handlungsalternativen suchen:

- Die Konsequenzen einer Handlung werden überdacht und bewertet: «Ich schupse zurück und dann weint das andere Kind.»

5. Wahl einer Alternative:

- Eine Handlungsmöglichkeit wird ausgewählt: «Ich werde das Kind zurückschupsen.»

6. Ausführung des Verhaltens:

- Die Handlungsmöglichkeit wird ausgeführt: «Ich schupse das Kind.»

Obwohl sich der Urteilsprozess oft willkürlich vollzieht, Feedbackschleifen enthält und nicht immer alle Schritte gleichermassen durchdacht werden, eignet sich dieses Modell dennoch, um den grundlegenden Beurteilungsprozess zu veranschaulichen (Petermann et al., 2019, S. 27). Interessant ist, dass besonders bei aggressiven Kindern wiederholt aufgezeigt werden kann, dass diese auf jeder Stufe der Informationsverarbeitung im Vergleich zu unauffälligen Kindern typische Verzerrungen aufweisen (ebd.).

3.3 Zusammenhang emotionaler und sozialer Kompetenzen

Im folgenden Schritt wird nun ein Exkurs wahrgenommen, ob schon soziale und emotionale Kompetenzen in verschiedenen Studien getrennt voneinander untersucht werden (vgl. Petermann et al., 2019, S. 29), welcher sich dennoch dem Zusammenhang der sozialen und emotionalen Kompetenzen widmet. Ausdrücklich im Bewusstsein, da sich diese Arbeit mit dem prosozialem Verhalten, dem Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz und dem Angenommensein in der Klasse auseinandersetzt, möchte eine Verbindung dieser Kompetenzen aufgezeigt werden. Gestützt wird dieser Exkurs durch die Theorie, dass emotionale und soziale Kompetenzen eng miteinander verzahnt und auf theoretischer Ebene nicht voneinander zu trennen sind (vgl. Petermann et al., 2019, S. 29). Passend dazu legen Denham, Bassett, Zinsser und Wyatt (2014) zitiert nach Petermann et al. (2019, S. 29) ein Modell sozial-emotionalen Lernens vor, welches veranschaulicht, dass soziale und emotionale Kompetenzen gleichwertig nebeneinanderstehen und gemeinsam eingesetzt werden müssen, um intra- und interpersonelle Ziele zu erreichen. Ein effektiver angemessener Austausch mit Gleichaltrigen, Eltern und Lehrkräften wird im Kontext dieses Modells als sozial-emotionale Kompetenz definiert (Petermann et al., 2019, S. 29).

Sichtbar gemacht wird dies indes, ob Kinder ihre Ziele erreichen, und äussert sich dadurch, dass Kinder einen positiven Status in ihrer Bezugsgruppe (z. B. Klassengemeinschaft) und stabile Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen aufweisen sowie sich selbst als selbstwirksam erleben (ebd.). Die folgenden übergeordneten Fertigkeiten sind dazu notwendig (nach Denham et al. 2014, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 29):

- Eine anhaltend positive Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Eine angemessene Selbstregulation
- Positives Interagieren mit Gleichaltrigen und Erwachsenen

Vier spezifische Fähigkeiten werden auf der untersten Ebene des Modells beschrieben, welche die Kinder benötigen, um effektiv in sozialen Interaktionen handeln zu können (ebd.):

- Selbstregulation von Emotionen, Kognition und Verhalten
- Soziale Aufmerksamkeit und Emotionswissen (z. B. Perspektivenübernahme, Wissen über Emotionen)
- Verantwortungsbewusstes Entscheiden durch Verständnis für soziale Situationen, Zielorientierungen und soziales Problemlösen
- Beziehungsbezogene Fähigkeiten wie kooperatives Verhalten, zuhören, abwechseln und

Abb. 6: Modell der sozial-emotionalen Kompetenz

(in Anlehnung an Denham et. al., 2014, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 30)

Inwiefern das Vorhandensein, der Einsatz und das Erlernen dieser Fähigkeiten von moralischem Denkvermögen, moralischem Handeln und moralischer Entwicklung beeinflusst werden, versucht die Auseinandersetzung im anschliessenden Kapitel aufzuzeigen.

3.4 Moralisches Denken, Mitgefühl und Empathie

Einleitend ist zu berücksichtigen, dass es keine allgemein akzeptierte Definition von Moral oder Moralität gibt (Rothgang & Bach, 2021, S. 64). Als passend erscheint die Formulierung in Anlehnung an Caesar (1971, S. 77, zitiert nach Rothgang & Bach, 2021, S. 64), dass unter Moralität die Orientierung eines Individuums an den Normen und Wertvorstellungen zu verstehen ist, welche das menschliche Zusammenleben regeln, wobei diese Konformität mit den Normen nicht nur durch die Antizipation von Sanktionen bedingt ist, sondern aus innerer Überzeugung resultiert. Dazu weisen Rothgang und Bach (2021, S. 64) darauf hin, dass in diesem engen Sinn von einem Kind diese Art von Moralität nicht erwartet werden kann und sich deswegen aus entwicklungspsychologischer Sicht die Frage ergibt, was denn nun Ausgangspunkt und Ziel der Entwicklung der Moralentwicklung sei. Je nach philosophisch-weltanschaulichen Positionen finden sich unterschiedliche Vorstellungen (ebd.). Bei der von Lerntheoretikern vertretenen Position, der «Idee der tabula rasa» geht es darum, dass durch Umwelteinwirkungen sozial unerwünschtes Verhalten unterdrückt und prosoziales Verhalten gefördert wird, damit eine Anpassung an die kulturell vorgegebenen sozialen Normen erreicht wird (Rothgang & Bach, 2021, S. 65). Drei Bereiche lassen sich bei der entwicklungspsychologischen Beschäftigung mit der Moralentwicklung unterscheiden (ebd.):

- 1. Entwicklung des moralischen Denkens und Urteilens**
- 2. Entwicklung moralischer Gefühle und Werthaltungen**
- 3. Entwicklung moralischer Verhaltensweisen**

Im Zusammenhang dieser Arbeit interessiert besonders der 1. Bereich, mit welchem sich Piaget und Kohlberg (Rothgang & Bach, 2021, S. 65) überwiegend beschäftigten. Nach Piaget (1986) umschreiben die Begriffe «heteronome Moral» und «autonome Moral» eine Abfolge der Entwicklung des moralischen Urteils (Rothgang & Bach, 2021, S. 66). Bei einem 4- bis 5-jährigen Kind herrscht zunächst heteronome Moral vor, was bedeutet, dass das Kind schon die Erfahrung mit Erwachsenen gemacht hat, dass diese Regeln und Standards vorgeben, die auch durch Sanktionen durchgesetzt werden (ebd.). Mit der Zeit stellt das Kind fest, dass auch Erwachsene Fehler machen und sich nicht immer an die vorgegebenen Regeln halten, gleichzeitig werden Interaktionen mit altersgleichen Kindern immer bedeutsamer, so Rothgang und Bach. Daraus entwickelt sich allmählich eine autonome Moral, welche auf Prozessen der Kooperation und Verständigung beruht und von gegenseitiger Achtung getragen wird (Rothgang & Bach, 2021, S. 66). Rothgang und Bach erklären, dass diese autonome Moral nicht plötzlich im Alter von 11-12 Jahren auftritt, sondern sich in einem fortdauernden Prozess entwickelt, bei welchem beide Urteilsvarianten, sprich auf heteronomer sowie auf autonomer Ebene je nach Situation nebeneinander vorkommen können.

Zur Verdeutlichung der Unterschiede der moralischen Urteile werden diese exemplarisch in der folgenden Tabelle anhand herausgearbeiteter Charakteristika nach Piaget dargestellt (ebd.).

Tab. 1: Charakteristika der heteronomen und der autonomen Moral (in Anlehnung an Rothgang & Bach, 2021, S. 67)

	Heteronome Moral	Autonome Moral
Spielregeln (Regelverständnis)	Regeln sind unveränderbar	Regeln sind veränderbar durch Vereinbarungen
Gerechtigkeitsvorstellung	«Immanente» Gerechtigkeit	«Austeilende» Gerechtigkeit
Verantwortlichkeit für Fehlverhalten	Folgen sind entscheidend	Absichten und Motive sind entscheidend
Bevorzugte Strafe	Sühnstrafe	Wiedergutmachung bzw. natürliche Konsequenz
Lüge	Lügen sind schlimm und werden bestraft	Lügen zerstören Vertrauen

Aufbauend auf Piagets Charakteristika gilt Kohlbergs (1996) Interesse der Veränderung des Begründungsmusters für das Handeln in moralischen Konfliktsituationen im Verlauf der Entwicklung (Rothgang & Bach, 2021, S. 68). Infolgedessen geht Kohlberg davon aus, dass sich das Moralbewusstsein stufenweise in Richtung einer jeweils höheren bzw. reiferen moralischen Stufe entwickelt, wobei nicht alle Menschen die höchste Stufe moralischen Bewusstseins erreichen (Petermann et. al., 2019, S. 32). Dies untermauert Kohlberg mit der Unterscheidung der drei Stufen der Moralentwicklung (ebd.).

Im Vergleich dazu heben Petermann et. al. hervor, dass Kohlbergs Theorie nicht unumstritten ist, jedoch wichtige Aspekte enthält. Dabei liegt ein Kritikpunkt in der Tatsache, dass kulturelle Unterschiede nicht berücksichtigt werden (Keller, 2003, zitiert nach Petermann et. al., 2019, S. 32). Es muss zudem beachtet werden, dass moralische Entscheidungen sowohl im Kontext als auch von der aktuellen Motivation der handelnden Person beeinflusst werden (ebd.). Demnach befindet sich eine Person nicht zu jeder Zeit auf derselben moralischen Stufe, sondern kann je nach Situation und Motivation variieren (Walker, 2004, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 32).

Überdies handelt es sich um eine kognitive Theorie der Moralentwicklung (Petermann et al., 2019, S. 33). Es reicht nicht immer aus, zu wissen, was richtig und gut ist, um jemanden zu motivieren, das Richtige zu tun (Nucci, 2001, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 33). Dazu erörtern Petermann et al.: «Damit moralisch gehandelt wird, muss eine Person auch das tun wollen, was moralisch richtig wäre, statt andere Ziele mit ihrem Handeln zu verfolgen.» Demnach bedeutet dies für die Praxis, dass es nicht genügt, Kindern angemessenes Wissen über moralisches Verhalten zu vermitteln. Auch moralisch handeln zu wollen, sollen sie lernen (Petermann et al., 2019, S. 33.)

Tab. 2: Die Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg (1996) (in Anlehnung an Petermann et. al., 2019, S. 33)

Stufe	Beschreibung
Präkonventionelle Ebene (Kinder bis zum 9. Lebensjahr, vereinzelt Jugendliche und viele jugendliche und erwachsene Straftäter)	1. Stufe: Kind orientiert sich im Wesentlichen an wahrgenommenen Machtpotenzialen. Die von Autoritäten gesetzten Regeln werden nur befolgt, um Strafe zu vermeiden.
	2. Stufe: Kind erkennt die Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens. Es orientiert sich an dieser Gegenseitigkeit, reagiert also kooperativ auf kooperatives Verhalten und übt Rache für zugefügtes Leid.
Konventionelle Ebene (dieser ist der Grossteil der Jugendlichen und Erwachsenen zuzuordnen)	3. Stufe: Moralische Erwartungen anderer werden erkannt und berücksichtigt. Man orientiert sich an dem Prinzip: «Was du nicht willst, das man dir antut, das füge auch keinem anderen zu.»
	4. Stufe: Man erkennt die Wichtigkeit allgemeingültiger Rechte und Pflichten für das Funktionieren der Gesellschaft und urteilt nach diesen.
Postkonventionelle Ebene (nur eine Minderheit von Erwachsenen erreicht diese Ebene, meistens auch erst nach dem 20. Lebensjahr)	5./6. Stufe: Stufe des Sozialvertrags, des sozialen Nutzens und der individuellen Rechte. Aus Gedanken der Gerechtigkeit oder der Nützlichkeit für alle werden bestimmte Normen akzeptiert. Stufe der universellen ethischen Prinzipien (zwischenmenschliche Achtung, Vernunftstandpunkt der Moral). Das richtige Handeln wird mit selbst gewählten ethischen Prinzipien, die sich auf Universalität und Widerspruchslosigkeit berufen, in Einklang gebracht).

Es scheint, dass Schuld und Mitgefühl moralisches Verhalten motivieren und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Moral spielen (Eisenberg, 2000, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 34). Zum Beispiel zeigen Studien auf, dass Kinder, welche nach einer Übertretung Schuld empfinden, weniger aggressives und mehr prosoziales Verhalten zeigen als Kinder, die nur wenig Schuld empfinden (Lotze, Ravindran & Myers, 2010, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 34). Damit Schuld empfunden werden kann, ist ein Verständnis der Auswirkungen der eigenen Handlungen auf andere notwendig. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein kognitives Verstehen, sondern auch um gefühlsmässiges Nachempfinden, das heisst um Empathie (Eisenberg, 2000, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 34). Nach Eisenberg kann aus Empathie mit zunehmender kognitiver Reife Mitgefühl werden. Mitgefühl geht insofern über Empathie hinaus, als dass die Emotionen eines anderen nicht nur verstanden werden, sondern sich auch um den anderen gesorgt wird. Demnach ist Mitgefühl eine moralische Emotion, die Hilfeverhalten fördert (ebd.).

Schuldgefühle setzen also Empathie voraus und die Erkenntnis, dass man das Leiden eines anderen verursacht hat. Diese motivieren wiederum das Streben nach Wiedergutmachung. Zudem motivieren Empathie und Mitgefühl prosoziales Verhalten, auch wenn ein Kind das Leiden eines anderen nicht verursacht hat. (Eisenberg & Morris, 2001; Gasser & Keller, 2009; Hastings & Zahn-Wechsler, 1998, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 34).

Die Entwicklung von Empathie, Mitgefühl und prosozialem Verhalten wird gefördert, indem Kinder durch Lehrkräfte und andere Bezugspersonen auf die Auswirkungen ihrer negativen Handlungen auf andere hingewiesen werden (Petermann et al., 2019, S. 38). Den Kindern sollten dazu ein Perspektivenwechsel, sowie eine aktive Perspektivenübernahme aufgezeigt werden. Zudem sollten die Kinder zur Rücksichtnahme aufgefordert werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass moralisches Verhalten darauf aufbaut (Petermann et al., 2019, S. 38).

Im Hinblick auf die soziale Perspektivenübernahme kann hinzugefügt werden, dass diese nicht nur die Art umfasst, in der das Wissen oder die Emotionen einer Person vom Standpunkt einer anderen gesehen werden, sondern auch das sich entwickelnde Verständnis dafür, wie verschiedene Blickwinkel zueinander in Beziehung stehen und miteinander koordiniert werden können (vgl. Selman, 1984, zitiert nach Malti, Häcker & Nakamura, 2009). Eine soziale Perspektivenübernahme ist nach Malti, Häcker und Nakamura eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Mitgefühl: Personen mit hoher Perspektivenübernahme können dieses Wissen auch nutzen, um andere zu manipulieren oder ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Deshalb ist es entscheidend, diese Fähigkeit der Perspektivenübernahme mit einer empathischen Komponente zusammen zu fördern, damit sozial-emotionales Lernen angeregt werden kann (Malti, Häcker & Nakamura, 2009).

Aus dieser Erkenntnis heraus kann bestätigt werden, dass moralisches Verhalten von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird (Petermann et al., 2019, S. 37). Das soziale Wissen wird fortlaufend durch soziale Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert, verändert und ergänzt (Arsenio & Lemerise, 2004, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 37).

Folglich werden alle sozialen Handlungen und Auseinandersetzungen von diesem sozialen Wissen beeinflusst, wie ein Kind soziale Signale wahrnimmt und verarbeitet (Petermann et al., 2019, S. 37). Ihrerseits beeinflusst diese aktive Verarbeitung das Sozialverhalten, so die Autoren. Sie führen weiters aus, dass die Konsequenzen, welche aus dem eigenen und beobachteten Sozialverhalten resultieren, kontinuierlich als Teil des allgemeinen sozialen Wissens gespeichert werden. Bindungserfahrungen zu den primären Bezugspersonen, Erfahrungen mit sozialen Beziehungen, erlernte soziale Regeln, gesellschaftliche Konventionen und die eigenen erworbenen Moralvorstellungen werden im sozialen Wissen vereint (ebd.).

Dem Einfluss pädagogischer Beziehungen im Hinblick auf das soziale Verhalten der Kinder wird im nächsten Kapitel Aufmerksamkeit geschenkt.

3.5 Pädagogische Beziehungen

Es gibt international eine stabile Befundlage dahingehend, dass die Lehrkraft-Schülerinnen-und-Schüler-Beziehung, kurz L-S-Beziehung, die emotionale und soziale Entwicklung im Grundschulalter beeinflusst (Rucinski, Brown & Downer, 2017, zitiert nach Blumenthal & Blumenthal, 2021). Die Autoren führen aus, dass in einer L-S-Beziehung von geringer Qualität ein Risikofaktor für die emotionale und soziale Entwicklung zu sehen ist. Dies da einerseits Zusammenhänge zwischen einer geringen L-S-Beziehungsqualität und externalisierenden sowie internalisierenden Verhaltensweisen bestehen und andererseits Lehrkräfte ihrerseits Kindern mit auffälligem Verhalten gegenüber ein höheres Kontrollverhalten und weniger Unterstützung zeigen (Henricsson & Rydell, 2004; O'Connor, Dearing & Collins, 2011, zitiert nach Blumenthal & Blumenthal, 2021).

Dementsprechend relevant ist der Qualitätsanspruch (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015), welcher sich dem Umgang mit Schülerinnen und Schülern widmet: «Die Beziehung der Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen zu den Kindern und Jugendlichen basiert auf Verständnis und Wohlwollen».

Die Grundvoraussetzung, um eine positive Beziehung zu den Kindern während des Schulalltags aufbauen zu können, ist ein respektvolles und freundliches Verhalten durch die Lehrkraft (Steins, Bitan & Haep, 2014, S. 105). Schülerinnen und Schüler beobachten, wie sich Lehrkräfte im schulischen Alltag verhalten. Daher sind Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Verhalten ein Modell für die Kinder (Steins & Haep, 2013, Bandura, 1979, Steins, 2011, zitiert nach Steins, Bitan & Haep, 2014, S. 105). In besonderem Masse hat Banduras sozial-kognitive Lerntheorie dazu beigetragen, zu erkennen, dass Einstellungen durch Beobachtung und Imitation der Bezugspersonen erworben werden (Steins, 2014, S. 265). Infolgedessen agiert und reagiert jede Lehrkraft in ihren Verhaltensweisen und während ihrer Pflege von Beziehungen als Vorbild für die Klasse. Dies gilt es sich bewusst vor Augen zu halten. Die Vermutung liegt nahe, dass wenn eine gute, ernstzunehmende Beziehung der Lehrkraft zu jedem einzelnen Kind in der Klasse möglich ist und diese wertschätzend, sowie respektvoll gepflegt wird, dies unterstützenden Einfluss auf das Gefühl des Angenommenseins einnimmt, sowie sich positiv auf das Klassenklima auswirkt und dies sich wiederum positiv auf das allgemeine Lernverhalten des Kindes auswirkt. Bestätigung findet diese Vermutung indes in den Ergebnissen der Metastudie nach John Hattie (2009, zitiert nach Looser, 2017, S. 20) und in den Ausführungen von Looser (2017). In dieser Metastudie wird die L-S-Beziehung mit der Effektstärke von $d = 0.72$ ermittelt (Hattie, 2021, S. 276), was darauf hinweist, dass diese Effektstärke als bedeutend einzuschätzen ist, da $d = 0.40$ als über der Norm angesehen wird (Hattie, 2021, S. 286) und somit die Effektstärke der L-S-Beziehung um 0.32 darüber liegt.

Dazu schreibt Looser (2017, S. 20), dass mit einer starken Verhaltenssicherheit der Lehrperson im Bereich des Classroom Managements (Klassenführung) die Grundvoraussetzung geboten wird, damit das Kind Vertrauen zu sich, zur Lehrperson und überhaupt zur Welt entwickeln kann. Dementsprechend führt Looser weiter aus, dass erst wenn im ersten Schritt positive Beziehungen geschaffen worden sind, das Classroom Management als zweiter Schritt sinnvoll wirken kann, bevor dann die effektive Wissensvermittlung erfolgreich funktioniert. Dazu ist zu erwähnen, dass die Metastudie die kognitive fachliche Leistung als Zielwert verwendet (ebd.). Obwohl die Wirkung des Effekts viel stärker ausgefallen wäre, wenn die personalsozialen Kompetenzen, als Zielwert verwendet worden wären, zeigen sich die psychosozialen Aspekte beim Lernprozess und für die Leistung dennoch in ihrer Mächtigkeit (vgl. Looser, 2017, S. 20). Demnach ist es nach Looser weniger die Didaktik als vielmehr die pädagogisch klare Führung und die wertschätzende und selbstwertschätzende Beziehung der Lehrperson, die letztendlich wesentlich zum Schulerfolg beiträgt. Die L-S-Beziehung spielt also eine nicht zu unterschätzende Rolle im Prozess der Leistungserbringung der Kinder (ebd.).

3.6 Bedeutung Klassenklima

Tatsächlich spielen die sozialen Beziehungen, nicht nur in der Leistungserbringung der Kinder eine wesentliche Rolle, sondern auch zwischen den Mitgliedern einer Klasse (vgl. Reindl & Gniewosz, 2017, S. 77). Hinsichtlich dessen stellen Lehrpersonen eine wichtige Quelle für die Entstehung von Klassenklimamerkmale dar, welche durch ihr Unterrichtsverhalten, aber auch durch ihre Werte und Einstellungen Merkmale dieses Klimas beeinflussen können (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 93). In diesem Zusammenhang bekräftigt auch Hattie (2021, S. 78) die Bedeutsamkeit des Klassenklimas als einen der wichtigsten Faktoren zur Förderung des Lernens. Ein positives Klima ist von der Versiertheit der Lehrperson abhängig, Störungen des Lernflusses einer Schülerin bzw. eines Schülers zu reduzieren, das aktuelle Klassengeschehen wahrzunehmen und potenzielle Verhaltens- oder Lernprobleme zu identifizieren und schnell darauf zu reagieren (Hattie, S. 78). «Ein positives, respektvolles Klima in der Klasse ist eine Vorbedingung für das Lernen» (Hattie, 2021, S. 79). Hier gilt es anzumerken, dass bis jetzt keine einheitliche Definition des Klimabegriffs existiert (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 2). Die Ebene, auf welcher das Klima betrachtet wird (Gesellschaft, Schule oder Klasse), ist daher immer zu berücksichtigen (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 21). Passend dazu erscheint die Definition von Eder (2010) zitiert nach Reindl und Gniewosz (2017, S. 4): «Klima lässt sich als die von den Betroffenen wahrgenommenen Konfiguration bedeutsamer Merkmale innerhalb der jeweiligen schulischen Umwelt beschreiben». In Hinsicht auf das Klassenklima ist es wichtig zu wissen, in welchem Rahmen sich so ein Klima bildet (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 77). Die Merkmale, welche diesen Rahmen bilden, stellen interpersonale (Beziehungen zwischen Personen), personale Merkmale (Eigenschaft einer Person wie z.B. Motivation) oder strukturelle Merkmale (z. B. Computerausstattung) dar (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 4). Unterschieden werden diese Merkmale wiederum durch ihre Qualität als auch ihre Quantität von Beziehungen zwischen Personen (Schüler-Schüler), Gruppen von Personen (Schulklassen untereinander) oder zwischen Individuen und Gruppen (Lehrer-Klasse) (ebd.). Ein interpersonales Merkmal wäre z. B., dass Schülerinnen und Schüler untereinander Beziehungen aufbauen, die ihnen ein Gefühl der Akzeptanz vermitteln – wechselseitige Beziehungen werden somit wahrgenommen (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 78).

Allerdings besteht die Notwendigkeit zu erwähnen, dass sich das Klima innerhalb einer Klasse, nicht allein durch soziale Beziehungen definiert (Eder, 2002, zitiert nach Reindl & Gniewosz, 2017, S. 78). Ob ein Klima als positiv oder negativ eingeschätzt wird, hängt immer auch mit eigenen Erwartungen bzw. Bedürfnissen zusammen (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 21). Demnach ist das Klassenklima immer auch ein Teil der Wahrnehmung der Betroffenen und hat mit der «Erfüllung bzw. Nichterfüllung wichtiger Erwartungen und Bedürfnissen» zu tun (Eder, 2002, zitiert nach Reindl & Gniewosz, 2017, S. 4). Diese Kombination macht nach Eder (2002) das Klima zu einem positiven bzw. negativen und hat daher immer etwas mit einer Person-Umwelt-Passung zu tun (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 4). Reindl und Gniewosz (2017, S. 7) verdeutlichen dies, indem sie Eder (2002) dahingehend zitieren, dass das Klassenklima als die «sozial geteilte subjektive Repräsentation wichtiger Merkmale der Schulklasse als Lernumwelt» gesehen wird und dazu die physische Umwelt der Klasse, soziale Beziehungen, Erwartungen hinsichtlich Leistung und Verhalten, die Art und Weise, wie Lernprozesse ablaufen, sowie Werte und Normen in der Klasse zählen.

Dies bringt mit sich, dass auf der Ebene des Klassenklimas Lehrkräfte durch spezielle Programme S-S-Beziehungen (Schüler-Schüler-Beziehung) fördern können, aber auch selbst Vorbild für die Vermittlung von Normen und Werten darstellen (Reindl & Gniewosz, 2017, S. 20).

Unterstützt wird dies durch Looser (2017, S. 27) welcher bekräftigt, dass Sozialverhalten innerhalb einer Klasse systematisch durch soziale Lernübungen gefördert werden kann und zur Folge hat, dass z. B. ein achtsamer Umgang miteinander ein positives Klassenklima erzeugen kann.

Aus diesem Grund widmet sich das nächste Kapitel dem Aspekt des Puppenspiels, welches in Verbindung mit dem Förderprogramm des Sozialverhaltens dieser Arbeit steht und sich positiv auf das Klassenklima und die gegenseitige Akzeptanz in der 3. Klasse auswirken soll.

3.7 Pädagogisches Puppenspiel

Das wesentliche Merkmal einer Puppe ist, dass sie nie widerspricht und das ist oder darstellt, was von ihr gewollt und verlangt wird (Gauda, 2016, S. 8). Diese Aussage unterstützt die Relevanz des Puppenspiels, welches sich über die gesamte Welt verbreitet hat und in vielen Kulturen seit dem Altertum zu finden ist (Stöppler & Kressin, 2022, S. 11). Demnach waren Puppen in ihren Anfängen kein Spielzeug, sondern dienten vor allem magisch-religiösen Kulthandlungen. Dabei wurde das Puppenspiel zu Kultzwecken verwendet, z. B. zur Beschwörung von Glück, Leid, Liebe und Tod etc. (ebd.).

Die Handpuppe gewann Ende des 19. Jahrhunderts eine zentrale Bedeutung als Kinderspielzeug und anfangs des 20. Jahrhunderts übernahm das Puppenspiel zunehmend erzieherische Funktionen (Zauleck, 2014, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 15).

Mit der Entwicklung des Psychodramas durch Jacob Levy Moreno (1892 - 1974) erfuhr das Puppenspiel in den 1920er Jahren zunehmend an Bedeutung für Pädagogik und Therapie (Stöppler & Kressin, 2022, S. 15). Die pädagogische und therapeutische Verwendung wurde durch die Reformpädagogik mehr und mehr beeinflusst. Man sah im Puppenspiel eine für das Kind adäquate Vermittlungsform, die für die Förderung der Entwicklung des Kindes nutzbar gemacht werden sollte (Ellwanger und Grömminger, 1989, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 15).

Mit der Einführung des Fernsehens verbreitete sich das Puppenspiel und gewann an Aktualität. Sendungen mit Puppen nahmen zwischen 1953 und 1960 rund 20 % der Kindersendungen ein.

Die wohl bekannteste darunter war die Augsburger Puppenkiste (Schomann, 2005, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 16). Danach entstanden viele Sendungen mit pädagogischer Intention, welche das Puppenspiel als pädagogisches Medium nutzten; als schönes Beispiel hierfür steht die Sesamstrasse mit Ernie und Bert (ebd.).

Wie Stöppler und Kressin (2022, S. 17) verdeutlichen, setzen insbesondere Comedians aktuell Puppen als Unterhaltungsmittel ein und treffen damit auf grosse Zustimmung. Zudem findet das Puppenspiel vermehrt didaktischen Einsatz und steht im Fokus schulpädagogischer Überlegungen, aber auch als therapeutisches Medium im Puppenspiel (ebd.). Oft vermischen sich im Puppenspiel pädagogische und therapeutische Bemühungen (Gauda, 2001, S. 12). Gauda beschreibt demnach, dass überall dort, wo mit auf das Kind zugeschnittenen Übungen darauf abgezielt wird, Kindern zu helfen, ihre Sorgen und Probleme zu bewältigen, es sich oft pädagogisch und therapeutisch zugleich zeigt. Es gibt dennoch eindeutige Unterschiede in der Zielsetzung von Pädagogik und Therapie (ebd.).

3.7.1 Therapeutisches Handpuppenspiel

Beim Therapeutischen Puppenspiel steht das Spiel für sich selbst (Gauda, 2016, S. 31). Die Therapeutin oder der Therapeut legen keine Szenen und Themen vor. Die Therapeutin oder der Therapeut machen in diesem Sinne kein Spiel, sondern geben nur die Rahmenbedingungen vor und nehmen Anweisungen entgegen. Requisiten und Material stehen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen der Spielprozess und das, was er bei der Spielerin bzw. dem Spieler bewirkt (Gauda, 2016, S. 31.). Demnach bestimmt das Kind das Thema, den Ort und wie alles aufgebaut wird. Gauda erklärt, dass es sich um einen geschützten Raum handelt, aus dem nichts nach aussen dringen darf. Dabei wirkt das Spiel befreiend und auf Spannung aufbauend, indem es dazu dient, verdrängte Gefühle hervorzurufen, Ängste abzubauen und Konflikte zu lösen. Weiters beschreibt Gauda, dass Ängste in der Figur Gestalt annehmen und damit an Kraft verlieren, da spielerisch damit umgegangen werden kann. Dabei gibt es keine Bewertung, keine Zuschauer und keine Theaterkritik. Die spielende Person spielt, wie sie sich gerade fühlt (ebd.). Die Therapeutin oder der Therapeut spielen hierbei nach den Anweisungen des Kindes. Sie sind Begleiter, Helferin, Anreger, Zuhörerin, Einfühler und Beobachterin (Gauda, 2016, S. 31). Im therapeutischen Kontext wird keine geschlossene Geschichte erwartet und das Geschehen kommt aus dem Bauch (ebd.). Die Figuren sind in ihren Aussagen festgelegt und in der Gestaltung realistisch und dennoch setzen die Kinder die Figuren anders ein (Gauda, 2016, S. 33). Es gibt einen Arzt, die Krankenschwester, den Tod, die Grossmutter, den König, die Hexe... Die Figuren sind nach einem bestimmten Schema gebaut und hergestellt und haben Symbolwirkung.

Ein wichtiger Bestandteil hierbei ist die Beziehung der Therapeutin bzw. des Therapeuten zum Kind (Gauda, 2001, S. 14). Sofern die Therapeutin oder der Therapeut die Symbolsprache des Kindes versteht, kann erkannt werden, was das Kind mitteilt (ebd.). Die Therapeutin oder der Therapeut begleitet das Kind in der Bewältigung einer schwierigen Lebensphase und handelt therapeutisch auf Grund von Empathie für das psychische Problem des Kindes und braucht dazu sowohl Intuition als auch psychologisches Fachwissen (Gauda, 2001, S. 14).

Im Therapeutischen Puppenspiel nimmt sich die Therapeutin oder der Therapeut zurück und hat die Aufgabe die Sorgen und Ängste des Kindes aufzunehmen und zudem schnell zu agieren und zu reagieren. Nach Gauda (2001, S. 13) hat die Therapeutin oder der Therapeut kein eigenes Anliegen, ausser dem, dem Kind möglichst nahe zu sein.

Entscheidend ist die Aussage, dass Therapeutisches Puppenspiel nichts mit einem Kasperlespiel gemein hat und gleichzeitig nichts mit einem mahnend erhobenen Zeigefinger (Gauda, 2001, S. 13).

3.7.2 Einsatz in der Pädagogik und während des Puppentheaters

Im Unterschied zum Therapeutischen Puppenspiel übernimmt die Puppenspielerin oder der Puppenspieler während einer Vorführung hier die Rolle der Chefin oder des Chefs, welche sich für ein Stück entscheiden, ihre Ideen umsetzen und es aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung in ihrer persönlichen Interpretation spielen (Gauda, 2016, S. 32). Das Spiel der Puppenspielerin oder des Puppenspielers ist allein für die Öffentlichkeit und spielt für die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche belehrt, verzaubert oder einfach unterhalten werden (ebd.). Gauda merkt an, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nur mittels ihrer Fantasien und Projektionen das Spiel mitgestalten.

In diesem Zusammenhang passt die Beschreibung von Sauter und Edthofer (2019, S. 12), dass Kinder sich vorbehaltlos auf die Figuren und das Vorspiel einlassen können. Die Autorinnen führen weiter aus, dass Figur und Mensch in den Augen der Kinder eine Einheit bilden und die Spielerin oder der Spieler rasch an Bedeutung verlieren. Die Figur bzw. die Handpuppe rückt demnach ins Zentrum und nimmt sich ihren Raum. Plötzlich ist es unwesentlich, ob sie ihren Mund wirklich öffnen kann, denn ihre Sprache überzeugt einfach so (Sauter & Edthofer, 2019, S. 12). Auch wenn die Bewegungen und Gestikulation nicht exakt einer wirklichen Person entsprechen, sondern (bspw. auf Grund der technischen Beschaffenheit der Handpuppe) nur ein minimaler Teil davon möglich ist, erscheint die Wahrnehmung der Figur auf die Kinder als glaubwürdig (ebd.). Sauter und Edthofer (2019, S. 12) formulieren weiters, dass der Zauber des Spiels und die Magie der Figur bzw. Handpuppe so ihre Wirkung zeigen, dass der Fantasie und der Handhabung der Figuren und Handpuppen keine Grenzen gesetzt sind.

Das vielfältige Potenzial des Einsatzes der Puppen in der Pädagogik ist nach Stöppler und Kressin (2022, S. 28) breitgefächert. In Abwesenheit von Protagonisten für verschiedene Spielhandlungen repräsentiert die Puppe Stellvertreter und Modelle und übernimmt symbolische Bedeutung. Die soziale Rolle der Puppe im Spiel fällt sehr unterschiedlich aus (Petzold, 1983, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28). Puppen können demnach die Rolle der Freundin, des Beschützers, der Übeltäterin, des Trostspenders, der Geheimnisträgerin und viele mehr übernehmen.

Unter Berücksichtigung dieser Aussagen werden die Beschreibungen und Erkenntnisse, welche in Kapitel 8 ausgeführt werden, gestärkt, weshalb sie an Ausstrahlungskraft gewinnen. Dies wird mit den folgenden Zitaten gestützt.

«Der Aufforderungscharakter der Puppen ist sehr hoch», wie Stöppler und Kressin (2022, S. 28) schreiben. Weiters zitieren sie Petzold (1983): «Das Kind nimmt über die Puppe Kontakt zu sich selbst und zu anderen Personen auf.» Ein zu besprechendes Thema erhöht durch Puppen einen spielerischen Handlungskontext. Was wiederum die Sinnhaftigkeit aufzeigt, durch den Einsatz von Puppen relevante und aktuelle Vorkommnisse zu thematisieren. Eine pädagogisch wichtige Rolle übernimmt das Puppenspiel daher in der Präventionsarbeit (Stöppler & Kressin, 2022, S. 28). Stöppler und Kressin weisen darauf hin, dass zwar bislang umfassende begleitende Evaluationsstudien fehlen, es jedoch einige Einzelstudien gibt, welche eine positive Wirkung aufzeigen.

Zu dieser Präventionsarbeit zählen:

- Motivations- und Kommunikationsförderung (Konrad, 1975, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28)
- Medium zur Kontaktaufnahme (Measelle, 1998, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28)
- Suizidprävention (Bernhardt & Praeger, 1985, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28)
- Toleranztraining (Irving, 2000, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28)
- Prävention (Hille Pupille, 2016, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 28)
- Verkehrserziehung (Stöppler & Kressin, 2022, S. 31)

3.7.3 Puppenspiel in Verbindung mit sozialen Kompetenzen

Der Einsatz des Puppenspiels ermöglicht es, soziales Handeln zu entwickeln, wie z. B. Hilfsbereitschaft, Toleranz und Rücksichtnahme (Stöppler & Kressin, 2022, S. 37). Diese Themenbereiche stellen somit zentrale Voraussetzungen und Schlüsselqualifikationen in Alltagssituationen dar (ebd.).

Den Themenbereich der Sozialerziehung teilt Stöppler (2011, S. 16) zitiert nach Stöppler und Kressin (2022, S. 37) in folgende Ziele ein:

- Eigene und andere Gefühle erkennen und verstehen
- Erschliessen von Handlungsabsichten und -motiven
- Finden von Handlungsmöglichkeiten und Vorhersehen der Folgen
- Verantwortlichkeitsattribution
- Moralisches Urteil
- Verständnis sozialer Konventionen

Diese Ziele der Sozialerziehung können daher unter Einbeziehung der zuvor im gesamten Kapitel 3 erläuterten theoretischen Grundlagen in Form von Handpuppenspielsequenzen realisiert und weiterentwickelt werden.

3.8 Diagnostische Instrumente und Verfahren

Um die Ergebnisse der Handpuppenspielsequenz in der 3.Klasse zu überprüfen, kommt als erstes diagnostisches Instrument der Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen, FEESS 3-4, zum Einsatz, welcher die Soziale Integration (SI) und das Klassenklima (KK) testet. Der Fragebogen erfasst die Kompetenzerwartungen der Schülerinnen und Schüler, die erlebte soziale, emotionale und leistungsmotivationale Integration, das wahrgenommene Schul- und Klassenklima und die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler insgesamt wahrnehmen (Rauer & Schuck, 2003, S. 9). Als weiteres Verfahren kommt das Klassensoziogramm zum Einsatz. Diese soziometrische Vorgehensweise zur Betrachtung von Gruppen (vgl. Steins, Bitan & Haep, 2014, S. 142) eignet sich besonders für die 3. Klasse und wird daher zur sozialen Integration und zum Klassenklima der gesamten Klasse erstellt. Daraus wird ersichtlich, wie die Kinder untereinander agieren und harmonisieren. Zurückgeführt wird die soziometrische Methode unter anderem auf Jacob Moreno (1937) (Steins, Bitan & Haep, 2014, S. 139).

Parallel dazu werden die Klassenlehrperson, die Teamteachinglehrperson und die Lehrperson für textiles und technisches Gestalten vor den Herbstferien zu ausgewählten Fragen (passend zu FEESS) zur 3. Klasse einzeln interviewt. Dieses Vorgehen bietet sich deswegen an, da die Wissenschaftlichkeit der Durchführung von Interviews in der systematischen Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen liegt (Roos & Leutwyler, 2017, zitiert nach Appius, 2022).

Nach der fünfwöchigen Handpuppenspielsequenz werden erneut der Fragebogen FEESS 3-4, das Soziogramm mit der gesamten Klasse und die Interviews mit den Lehrpersonen durchgeführt und ausgewertet. Das Profil von zwei ausgewählten Schülerinnen und Schüler wird genau betrachtet und ausgewertet. Die im Fokus stehenden beiden Kinder werden zudem nach ICF-CY analysiert.

Diese Analyse erfolgt deswegen, da das Rahmenkonzept, welches die ICF-CY bietet, eine gemeinsame Sprache und Terminologie nutzt, um Probleme mit den Körperfunktionen und -strukturen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der Partizipation, sowie den relevanten Umweltfaktoren bei Kindern und Jugendlichen zu erfassen (World Health Organization, hrsg. von Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S. 18). Die Ergebnisse daraus werden mit den resultierenden Erkenntnissen des gesamten Projektes verknüpft und betrachtet.

3.9 Perlen der Erkenntnis

Die Grundvoraussetzungen für ein gelingendes Zusammenleben und eine funktionierende Zusammenarbeit werden durch soziale Sensibilität, Verständnis, Toleranz und erfolgreiche Konfliktregelung bestimmt (vgl. Ripplinger, 2011). Es gibt zahlreiche in der Theorie beschriebene Faktoren, die Einfluss auf das prosoziale Verhalten und auf das Gefühl des Angenommenseins in der Klassengemeinschaft, sowie auf die gegenseitige Akzeptanz nehmen. Die L-S-Beziehung ist in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. In anderer Weise erscheint besonders eindrücklich, dass Menschen – und somit auch Kinder über mehrere dieser Fähigkeiten verfügen müssen, um am sozialen Leben erfolgreich zu partizipieren. Es ist zu berücksichtigen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Fähigkeiten automatisch vorhanden sind oder umgesetzt werden.

Daher stellt die Vermittlung sozialer Verhaltensweisen einen bedeutenden Inhalt im Kontext Schule dar. Im Hinblick auf das Puppenspiel erfreut die Tatsache, dass der Einsatz von Handpuppen eine theoretisch relevante Methode zur Vermittlung sozialer Verhaltensweisen bedeutet.

Angesichts der theoretischen Hintergründe wird als Nächstes ein diagnostisches Verfahren gewählt, welches die Soziale Integration und das Empfinden des Klassenklimas erfasst.

4. FEES 3-4

In diesem Kapitel wird FEES 3-4 beschrieben, um einen Überblick über dieses diagnostische Instrument zu ermöglichen. Weiters werden die Skalen, welche während der Forschungsarbeit verwendet wurden, beschrieben. Im Anschluss werden beide Durchführungen 1 und 2 innerhalb der Klasse und deren Auswertungsergebnisse in Bezug auf die Individualdaten und als Klassendaten besprochen sowie präsentiert. Zudem erfolgt eine spezifische Auswertung und Interpretation der Ergebnisse zweier ausgewählter Kinder. Danach werden die Klassendaten und die Individualdaten einander gegenübergestellt. Abschliessend werden unter «Perlen der Erkenntnis» positive und negative Eindrücke und Erfahrungen der Durchführungen erörtert und eine erste Bilanz gezogen.

4.1 Beschreibung des Fragebogens FEES 3-4

Wie während der Einführung des diagnostischen Instruments beschrieben steht, ist der Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Kindern 3-4 (FEES 3-4) ein Verfahren zur Erfassung der psychologisch bedeutsamen und pädagogisch relevanten Sichtweisen, Einschätzungen, Bewertungen und Einstellungen von Kindern (Rauer & Schuck, 2003, S. 9).

Die Autoren beschreiben, dass es sich dabei um in schulischen Kontexten erworbene, überdauernde, generalisierte und situationsunabhängige Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler über die eigene Person, über personale und soziale Bedingungen der schulischen Lebenswelten und über wahrgenommene Merkmale der Verhältnisse zwischen Lehrern und Schülern und der Schüler untereinander handelt.

Der Fragebogen ist folgendermassen gegliedert: Er besteht aus zwei Teilen und sieben Skalen, mit denen verschiedene Aspekte der emotionalen und sozialen Schulerfahrung von Grundschulkindern erfasst werden können.

In Teil 1 bezieht sich der Teilfragebogen TF-SIKS 3-4, in drei Skalen auf Fragen zur Sozialen Integration (SI), zum Klassenklima (KK) und zum Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK) und besteht aus 37 Fragen. Im Teil 2 bezieht sich der Teilfragebogen TF-SALGA 3-4, in vier Skalen auf Fragen zur Schuleinstellung (SE), zur Anstrengungsbereitschaft (AB), zur Lernfreude (LF) und zum Gefühl des Angenommenseins (GA). Rauer und Schuck (2003, S. 10) haben den FEESS 3-4 so konzipiert, dass die Kinder aus beschriebenen Feststellungen beurteilen, ob und in welchem Ausmass diese für sie zutreffend sind. Die Antwortaufgaben der vierstufigen Ratingskala lauten: stimmt gar nicht (grosses Rechteck), stimmt kaum (kleines Rechteck), stimmt ziemlich (kleines Oval) und stimmt genau (grosses Oval) (ebd.).

Um von den Kindern immer eine negativ oder positiv gefärbte Antwort zu erhalten, so Rauer und Schuck, wird in der Antwortskala auf einen Mittelpunkt verzichtet. Der Fragebogen kann mit einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie mit der ganzen Klasse durchgeführt werden (ebd.).

Die Profilvergleichung ist in zwei Richtungen möglich: Zum einen können die Differenzen zwischen verschiedenen Skalen bei einem Kind, d.h. im intraindividuellen Vergleich, im diagnostischen Prozess gewürdigt werden und zum anderen können sich die Interpretationsmöglichkeiten dann erweitern, wenn FEESS 3-4 mit der ganzen Klasse durchgeführt wird (Rauer & Schuck, 2003, S. 16).

Abweichungen einzelner Kinder von den Klassenmittelwerten können damit der Hypothesenbildung dienen und interpretativ mit weiteren diagnostischen Ergebnissen zum einzelnen Kind oder zur ganzen Klasse korrelieren (ebd.).

Kristallisieren sich deutliche Abweichungen aus den Ergebnissen eines Kindes in den Skalen des FEESS 3-4 von den Klassenmittelwerten heraus, können nach Rauer und Schuck (2003, S. 17) zwei diagnostisch bedeutsame Fragen verfolgt werden:

- Unterscheidet sich das Kind durch bestimmte Merkmale (z. B. tatsächliches Leistungsniveau, Andersartigkeit im Verhalten, andere Sozialisationserfahrungen oder Herkunft) von den anderen Kindern der Klasse und erlebt und bewertet es deshalb einzelne oder alle Aspekte anders als die übrigen Kinder?
- Wird das Kind tatsächlich von anderen Kindern oder der Lehrkraft abweichend vom Durchschnitt der Klasse behandelt, wird ihm eine andere Erwartungshaltung entgegengebracht und es z. B. als ein nicht so leistungsfähiges oder weniger anstrengungsbereites und als ein weniger integrationswilliges Kind betrachtet?

Dazu führen die beiden Autoren aus, dass hier vielfältige und detaillierte Analysen der Gesamtsituation des Kindes, der Klasse und der Lehrer-Schüler-Beziehungen vor dem Hintergrund diagnostischer und pädagogischer Fragestellungen möglich und angezeigt sind, um angemessene pädagogische oder auch psychologische Fördermassnahmen zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Da FEES 3-4 über alle sechs Schuljahre einsetzbar ist können Veränderungen der durchschnittlichen Ergebnisse der Klassen über die Jahre beschrieben und verglichen werden (Rauer & Schuck, 2003, S.17). Damit sind auch Möglichkeiten gegeben, längerfristige pädagogische Massnahmen und deren Wirksamkeit davor und danach zu überprüfen (ebd.). Rauer und Schuck beschreiben, dass es sich bei den erfassten Aspekten der Skalen auch um Zielvariablen pädagogischer Bemühungen handelt, welche die Evaluation von Klassen- oder auch Schulprogrammen ermöglichen. Mutmassliche Problemlagen oder günstige Situationen können durch eine Eingangsuntersuchung von Klassen im Spiegel der Schülerbeurteilungen festgestellt werden (ebd.). Massnahmen liessen sich, so Rauer und Schuck, auf diesen Grundlagen zur zielbezogenen Verbesserung der Situation planen und in ihrem Erfolg oder Misserfolg evaluieren. Demnach kann der Einsatz des FEES 3-4 wertvolle Informationen über die Schülersicht und damit über subjektiv bedeutsame Aspekte des schulbezogenen Lernumfeldes liefern. Die durch den Fragebogen erfassten Konstrukte können als Moderatorvariablen für Prozessmerkmale im Unterricht und/oder im Klassenleben untersucht und zur Erklärung des schulbezogenen Verhaltens von Kindern herangezogen werden (Rauer & Schuck, 2003, S. 18). Zu erwähnen ist, dass die empirische Grundschulforschung an den im FEES 3-4 operationalisierten Konstrukten grosses Interesse zeigt (Rosenfeld & Valtin, 1997, Weinert & Helmke, 1997, Weinert, 1998, Sigel, 2001, Valtin, 2002, zitiert nach Rauer & Schuck, 2003, S. 18).

In Anlehnung daran gilt das grosse Interesse dieser Masterarbeit den folgenden zwei relevanten Skalen, welche im TF-SIKS vorkommen:

- Skala der Sozialen Integration (SI)
- Skala zum Klassenklima (KK)

4.1.1 Skala Soziale Integration (SI)

Die Beschreibung der Skala der Sozialen Integration (SI) führen Rauer und Schuck (2003, S. 10) so aus, dass das Gefühl der Akzeptanz, des Angenommenseins durch die Mitschülerinnen und Mitschüler als vollwertiges Gruppenmitglied erfasst werden. Sie schreiben, dass je höher der individuelle Wert ist, desto stärker fühlt sich das Kind von den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden als Person wertgeschätzt und desto positiver empfindet es seine Sozialkontakte in der Klasse. Je höher der Wert, desto stärker ist das Gefühl der Integration im Klassenverband und dabei liegt die Betonung im Ich-Bezug der Aussagen: «Im Ich über mich» (ebd.).

Die Soziale Integration wird aus Sicht der Kinder dann verwirklicht, je höher die zu Klassenmittelwerten zusammengefassten Individualwerte der Skala SI ausfallen. Fühlen sich fast alle Kinder untereinander akzeptiert, dann ist ein wesentliches Ziel pädagogischer Bemühungen im Bereich des Sozialen Lernens erreicht (Petillion, 1993a, b, 1998, zitiert nach Rauer & Schuck, 2003, S. 12).

4.1.2 Skala Klassenklima (KK)

Rauer und Schuck (2003, S. 12) beschreiben, dass in der Skala zum Klassenklima (KK) das Ausmass erfasst wird, in welchem die Kinder in der Klasse gemeinsam handeln, sich untereinander sympathisch sind und andere nicht auf Grund von Schwächen ausgrenzen. Das Kind beurteilt den sozialen Umgang der Kinder der Klasse demnach positiver, je höher der Wert liegt. Es stellt sich die Frage, wie das einzelne Kind als Mitglied einer Klassengemeinschaft die Klassengemeinschaft erlebt. Hierzu führen Rauer und Schuck weiter aus, dass in dieser Skala Schüler-Schüler-Beziehungen als Ausschnitt aus dem Insgesamt der Wahrnehmungen und Bewertungen aller relevanten Aspekte der Lernumwelt in Schulklassen ermittelt werden. Kinder fühlen sich stärker integriert und in der Schule wohler, je positiver sie das Klassenklima beurteilen (vgl. Rauer & Schuck, 2003, S. 12).

4.1.3 Items zu den Skalen Soziale Integration und Klassenklima

Um einen Überblick zu den Items zu ermöglichen, werden diese in den zwei folgenden Tabellen getrennt voneinander präsentiert. Die Formulierungen sind alles Items, welche sich inhaltlich auf die Soziale Integration oder auf das Klassenklima beziehen und im TF-SIKS 3-4 vorkommen (FEES 3-4, 2003, S. 86 und S. 87).

Tab. 3: Items SI TF-SIKS 3-4

Nur wenige Mitschüler können mich leiden.
Meine Mitschüler helfen mir, wenn ich etwas nicht kann.
Meine Mitschüler sind nett zu mir.
Die anderen hören zu, wenn ich etwas sage.
Ich fühle mich in der Klasse wohl.
Ich komme mit den anderen Kindern in meiner Klasse gut aus.
Meine Mitschüler trösten mich, wenn ich traurig bin.
Die anderen lachen mich häufig aus.
Ich darf beim Spielen auf dem Schulhof mitmachen.
Ich habe wenig Freunde in meiner Klasse.
Die anderen suchen Streit mit mir.

Tab. 4: Items KK TF-SIKS 3-4

Meine Mitschüler lachen über Schüler, die anders sind.
Wir sind alle gute Freunde.
In der Klasse halten wir alle gut zusammen.
Wir machen uns über einige Kinder lustig.
Kinder, die anders sind, haben es schwer in unserer Klasse.
Manche Schüler machen sich lustig über Klassenkameraden.
Wir lassen nicht alle Kinder mitmachen.
Alle Kinder dürfen mitspielen.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir ärgern uns gegenseitig.
Wir verstehen uns untereinander gut.

4.2 Durchführung

Die Durchführung 1 findet am 19. September 2023 im Klassenzimmer statt. Die durchführende Schulische Heilpädagogin und 18 Kinder dieser Klasse sind anwesend. Bereits im Vorfeld der Durchführung werden den Kindern die Intention und das Motiv der Testung in einer für die Kinder verständlichen Sprache erläutert. Die Intention und das Motiv werden mittels eines Puppenspiels zu prosozialen Verhaltensweisen hin zur Ermittlung des Klassenklimas und der Sozialen Integration beschrieben. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich und sind gespannt auf die Durchführung.

Die Durchführung 2 findet am 14. Dezember 2023 statt. Ähnlich wie bei der Durchführung 1 freuen sich die Kinder auf das Setzen der Kreuzchen. Der Ablauf ist derselbe wie beim ersten Mal.

Während der beiden Durchführungen wird darauf geachtet, dass die folgenden Kriterien gemäss FEES 3-4 (Rauer & Schuck, 2003, S. 19), eingehalten werden:

- Die Kinder nehmen freiwillig an der Befragung teil.
- Die Kinder haben ausreichend Arbeitsplatz auf ihren Tischen. Alle nicht benötigten Materialien sollten vom Tisch entfernt sein.
- Die Kinder sitzen so weit wie möglich getrennt voneinander, damit keine gegenseitige Beeinflussung stattfinden kann.
- Die Befragungsleitung führt das Verfahren ein und übt die Beantwortungsart.
- Während der Durchführung achtet die Testleitung darauf, dass die Kinder möglichst ungestört arbeiten können.
- Kindern, die eine Frage haben, wird geholfen, ohne Antworten vorzugeben.
- Die Bögen der Kinder, welche fertig sind, werden rasch eingesammelt.
- Kinder, welche fertig sind, erledigen eine Stillarbeit.
- Die Vollständigkeit der Bögen wird kontrolliert.

Da bereits im Frühjahr 2023 FEES 1-2 durchgeführt wurde, kennen die Schülerinnen und Schüler den formalen Ablauf der Testung. Im Unterschied zum Frühjahr wird FEES 3-4 durchgeführt. Die Empfehlung der Autoren lautet, diesen ab dem 2. Semester der 3. Klasse umzusetzen. Die Skalen und Items der beiden Fragebögen sind identisch. Im Vergleich zu FEES 1-2, bei welchem nur zwischen zwei Möglichkeiten unterschieden wird und die durchführende Person die Items vorliest, besteht die Abweichung bei FEES 3-4 darin, dass die Kinder die Items selbst lesen und ihnen vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen sowie zwei Symbole mehr dazukommen. Dies lässt eine differenziertere und präzisere Meinungseinschätzung zu. Überdies sind die Kinder dieser Klasse routinierte und flexible Leserinnen und Leser. Deswegen vermögen sie durch ihre Versiertheit die Items selbstständig zu lesen. Zusätzlich erhält ein Kind mit Leseschwäche die Unterstützung durch den Beizug eines Tellimero-Vorlesestifts. Zudem wird nur der Teilfragebogen TF-SIKS 3-4 gelöst. Daneben werden die Ergebnisse der für diese Arbeit relevanten Skalen SI und des KK ausgewertet.

Zu den Bewertungsbezeichnungen des FEESS 1-2 «stimmt nicht», welches mit dem Symbol eines grossen Rechtecks dargestellt wird, und «stimmt», welches mit dem Symbol eines grossen Ovals dargestellt wird, kommen die Bezeichnungen «stimmt kaum», welches durch ein kleines Rechteck dargestellt wird und «stimmt ziemlich» mit dem Symbol eines kleinen Ovals, hinzu.

Zudem wird aus der Bezeichnung «stimmt» der Ausdruck «stimmt genau» und aus der Bezeichnung «stimmt nicht» erfolgt der Ausdruck «stimmt gar nicht» (vgl. FEESS 3-4, 2003, S. 20).

Die Leiste, in welcher die Kreuze gesetzt werden, sieht wie folgt aus:

4.3 Auswertung und Interpretation

Die Auswertung der Individualdaten und der Klassendaten erfolgt mittels der Auswertungsbögen von FEESS 3-4 und wird gemäss dessen Vorgaben und Richtlinien durchgeführt (vgl. FEESS 3-4, 2003, S. 21–S. 23). Die graphische Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation erfolgen in Anlehnung an die aus den Rohwertsummen ermittelten T-Werten und werden mit dem Kürzel «T» versehen. Die Entscheidung, die Auswertungsbögen von Hand auszufüllen und auszuwerten sowie für jedes Kind ein Ergebnisprofil, bzw. für die Klasse ein Klassenergebnisprofil, nur zu den T-Werten der beiden gewählten Skalen SI und KK als Diagramme zu erstellen, lässt sich dementsprechend begründen:

- Die für ein Kind in den einzelnen Skalen ermittelten Rohwerte können so für sich noch nicht ohne Weiteres interpretiert werden (Rauer & Schuck, 2003, S. 22).
- Zwar sind die Angaben der Prozentränge sehr anschaulich, jedoch haben sie den Nachteil, dass keine statischen Auswertungen und Analysen durchgeführt werden können (Rauer & Schuck, 2003, S. 22).
- Es ist für verschiedene Auswertungsverfahren notwendig, die T-Werte zu verwenden, z. B. bei intraindividuellen Vergleichen der Ergebnisse eines Kindes im FEESS 3-4 zum gleichen Zeitpunkt oder zu verschiedenen Zeitpunkten (ebd.).
- T-Werte sind standardisierte Normwerte, bei denen der Mittelwert mit 50 und die Standardabweichung mit plus/minus 10 festgelegt sind, d. h. von 40 bis 60 T-Werten, liegen Ergebnisse von ungefähr 68 % aller Kinder der Eichstichprobe.
- Oberhalb und unterhalb von 40 T-Werten und 60 T-Werten befinden sich jeweils nur 16 % aller Kinder (Rauer & Schuck, 2003, S. 23).
- Dadurch wird für diese Arbeit eine übersichtliche und klare Veranschaulichung ermöglicht.
- Der T-Wert zeigt Ausstrahlungskraft und lässt für diese Arbeit eindeutige Interpretationen zu.

4.3.1 Individuelle Ergebnisprofile

a) Soziale Integration (SI)

Die Auswertung der Ergebnisprofile (in T-Werten bemessen) der Individualdaten zur SI ergibt, dass 14 von 18 Kindern ihre SI vor dem ritualisierten Handpuppenspiel tiefer bewerteten als danach, im Vergleich zu 4 Kindern, welche diese vorher gleich oder höher einstufen. Dafür steht repräsentativ, dass 78 % der Kinder die SI nach der fünfwöchigen Handpuppenspieleinheit höher einschätzen und 22 % gleich oder tiefer. Infolgedessen indizieren die Ergebnisse, dass eine Zunahme der individuellen Wahrnehmung in Verbindung des positiven Erlebens der SI, bei fast 4/5 der Kinder eingetreten ist. Zudem liegen die durchschnittlichen Ergebnisse sowohl bei der ersten wie auch bei der zweiten Auswertung im Bereich der T-Werte zwischen 40 und 60, was erkennen lässt, dass diese sich im Bereich der Norm befinden.

Anzumerken ist, dass die T-Werte von 3 Kindern beim ersten Mal unter der Norm lagen, während es beim zweiten Mal nur ein Kind gibt, das unter den Normwerten liegt. Daraus resultiert der Eindruck, dass sich beinahe jedes einzelne Kind, nach der Handpuppenspieleinheit, durchschnittlich wohl und gut sozial integriert fühlt – mit Ausnahme eines Kindes, welches zumal eine Steigerung des T-Wertes aufweist und dennoch knapp unter dem Wert der Norm bleibt.

Anhand der nachfolgenden Abbildung, welche die Ergebnisse in einem Diagramm graphisch darstellt, werden die oben genannten Erläuterungen visualisiert.

Abb. 7: Diagramm Gesamtüberblick Ergebnisprofil T-Werte der Individualdaten zur SI (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

Die gesamte Übersicht der einzelnen Auswertungen der Individualdaten 1 und 2 zur SI und zum KK sind im Anhang 1 als Ergebnisprofil anhand der T-Werte abgebildet.

b) Klassenklima (KK)

In Bezugnahme auf das Klassenklima ergibt die Auswertung der Ergebnisprofile (in T-Werten bemessen) der Individualdaten, dass 15 von 18 Kindern das KK vor dem ritualisierten Handpuppenspiel tiefer bewerteten als danach und 3 Kinder dieses gleich oder höher einstufen. Demnach schätzen 83 % der Kinder das KK nach der fünfwöchigen Handpuppenspieleinheit höher ein und 17 % gleich oder tiefer. Die Ergebnisse dieser Auswertung bezeugen, dass mindestens 4/5 der Befragten eine klare Verbesserung der individuellen und positiven Wahrnehmung in Bezug auf das KK verspüren. Die meisten Ergebnisse liegen bei der ersten sowie bei der zweiten Auswertung im Bereich der T-Werte zwischen 40 und 60, was bedeutet, dass sie sich im Bereich der Norm einordnen lassen.

Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass die T-Werte von 2 Kindern beim ersten Mal zwar höher liegen als beim zweiten Mal, diese sich jedoch beide Male im oberen Bereich der Norm befinden. Augenscheinlich anzumerken ist, dass die Ergebnisse von 3 Kindern während der ersten Auswertung auffallen. Deren Werte liegen deutlich unter der Norm, zwei davon massiv.

Schlussfolgernd kristallisiert sich heraus, dass beinahe jedes einzelne Kind der Klasse, mit Ausnahme der zuvor erwähnten Kinder, das Klassenklima vor sowie nach der Handpuppenspieleinheit als durchschnittlich bis überdurchschnittlich einstuft. Ersichtlich tritt nach der Handpuppenspieleinheit eine Erhöhung der T-Werte ein, respektive wird das Klassenklima als erhöht eingeschätzt und wahrgenommen.

Die Ergebnisse sind nachfolgend graphisch dargestellt und veranschaulichen die Resultate.

Abb. 8: Diagramm Gesamtüberblick Ergebnisprofil T-Werte der Individualdaten zum KK (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

4.3.2 Repräsentative Ergebnisprofile zweier Kinder

Wie bereits erwähnt wurde, fallen die Ergebnisprofile zweier Kinder besonders auf. Es sind dies die Ergebnisse von Kind 9 und Kind 10, welche im Folgenden genauer besprochen werden.

a) Kind 9

Die Ergebnisse der Auswertung 1 von Kind 9 sind bemerkenswert und wecken Aufmerksamkeit, da sie anhand der ersten Durchführung deutlich ins Auge stechen. Mit einem T-Wert von 33 bei der SI und einem T-Wert von 24 beim KK liegen beide Werte deutlich unter dem Mittelwert von $T=50$ und somit unter der Norm. Darüber hinaus zeigt sich besonders interessant die zweite Auswertung, bei der eine deutliche Verbesserung zu erkennen ist. Hier zeigen sich ein T-Wert von 47 bei der SI und ein T-Wert von 50 beim KK. Insbesondere der sprunghafte Anstieg der positiven Wahrnehmung und der Bewertungen des Klassenklimas sind bemerkenswert: Von einem anfänglichen T-Wert von 24 in der ersten Auswertung verbessert sich dieser Wert auf den Normwert von 50. Dies deutet darauf hin, dass das Kind in der zweiten Erhebung das KK als wesentlich positiver wahrgenommen hat und sich in der Gemeinschaft besser aufgehoben fühlt.

Ebenso beeindruckend ist der Anstieg in der Wahrnehmung der SI: Der T-Wert steigt von 33 auf 47, was eine deutliche Verbesserung darstellt, auch wenn er leicht unter dem Normwert von 50 liegt. Dies könnte bedeuten, dass das Kind nun eine grössere Akzeptanz und Eingliederung in die Gruppe erfährt, sich aber möglicherweise noch nicht vollständig sozial integriert fühlt. Dennoch bewegen sich beide T-Werte in der zweiten Auswertung im Bereich der Norm, was darauf hindeutet, dass das Kind zunehmend ein Gefühl von Zugehörigkeit, Akzeptanz und Wohlbefinden innerhalb der Klasse entwickelt hat.

Die auffällige Diskrepanz zwischen den beiden Auswertungen – der grosse Unterschied zwischen den niedrigen Werten der ersten und den annähernd normgerechten Werten der zweiten Auswertung – wird in den Kapiteln 5, 7, und 10.2 eingehend thematisiert. Hier wird versucht, mögliche Ursachen für diese Entwicklung zu analysieren.

Die folgende Graphik bietet eine visuelle Darstellung der beschriebenen Ergebnisse und verdeutlicht die signifikante Veränderung zwischen der ersten und zweiten Auswertung.

Abb. 9: Profilergebnisse T-Werte Kind 9 (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

b) Kind 10

Die Auswertung der Ergebnisse von Kind 10 zeigt ein ähnliches Muster wie bei Kind 9, mit einem deutlichen Anstieg der T-Werte sowohl in der SI als auch im KK von der ersten zur zweiten Erhebung. Bei der SI steigt der T-Wert von einem anfänglich sehr niedrigen Wert von 25 auf 38, was eine merkliche Verbesserung darstellt. Auch bei der Wahrnehmung des Klassenklimas ist ein bedeutender Anstieg von T=23 auf T=45 zu beobachten. Während das Ergebnis im Bereich des KK in der zweiten Auswertung fast den Normwert erreicht, bleibt der Wert der SI weiterhin unterhalb der Norm, was eine differenzierte Betrachtung erforderlich macht. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass die T-Werte im Bereich der SI zwar eine deutliche Steigerung erfahren, jedoch nach wie vor unterhalb des Normwertes von T=50 liegen. Dies deutet darauf hin, dass Kind 10 zwar Fortschritte in der SI erlebt und sich zunehmend akzeptiert und integriert fühlt, diese Entwicklung jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die Diskrepanz zwischen den Werten der SI und des KK könnte darauf hindeuten, dass das Kind trotz eines verbesserten Klassenklimas und einer angenehmeren Umgebung weiterhin Schwierigkeiten hat, tiefergehende soziale Verbindungen zu knüpfen oder sich vollends als Teil der Gemeinschaft zu fühlen. Der Anstieg von T=25 auf T=38 zeigt zwar eine positive Entwicklung, dennoch deutet das Ergebnis auf mögliche Barrieren hin, die das Kind weiterhin bei der sozialen Integration erlebt. Im Gegensatz dazu zeigt sich beim KK in der zweiten Auswertung ein Ergebnis, das fast im Normbereich liegt. Der Anstieg von T=23 auf T=45 weist darauf hin, dass Kind 10 das KK zunehmend positiver wahrnimmt. Dennoch bleibt auch hier ein kleiner Abstand zur Norm bestehen, was auf potenzielle Herausforderungen im allgemeinen Wohlbefinden des Kindes hindeuten könnte.

Die Erkenntnis, dass Kind 10 bei der SI weiterhin unter dem Normwert bleibt, obwohl das KK als positiv empfunden wird, lässt einige Fragen offen. Aufgrund der auffälligen Diskrepanz in den Ergebnissen von Kind 10, insbesondere im Bereich der SI, wird diesem Kind in den Kapiteln 5, 7 sowie 10.2 ein eigener Abschnitt gewidmet. In diesen Kapiteln soll detailliert auf mögliche Ursachen eingegangen werden, die diese Diskrepanz erklären könnten. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die beschriebenen Ergebnisse der beiden Auswertungen und hebt insbesondere die Veränderungen in den T-Werten zwischen der ersten und zweiten Erhebung hervor.

Abb. 10: Profilergebnisse T-Werte Kind 10 (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

4.3.3 Ergebnisprofil Klasse

a) Soziale Integration (SI)

Die Ergebnisse der Auswertungen des Klassenprofils zeigen, dass die SI innerhalb der Klasse bereits bei der ersten Erhebung mit einem T-Wert von 49 im Normbereich liegt. Dies bedeutet, dass die Kinder in der Klasse sich zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich gut akzeptiert, angenommen und integriert fühlen. Der Wert liegt knapp unter dem Normwert von T=50, was darauf hinweist, dass die überwiegende Zahl der Kinder bereits ein stabiles Gefühl der Zugehörigkeit und sozialen Einbindung innerhalb der Klassengemeinschaft empfindet. Bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung bei der zweiten Auswertung: Der T-Wert der SI steigt auf T=58, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ersten Erhebung darstellt. Dieser signifikante Anstieg deutet darauf hin, dass sich das Gefühl der Akzeptanz und des Angenommenseins in der Klasse im Laufe der Zeit verstärkt hat. Der deutliche Anstieg des T-Werts zeigt, dass sich die Kinder nach der Handpuppenspielsequenz besser integriert und in die Gemeinschaft eingebunden fühlen, was auf eine nachhaltige Verbesserung des sozialen Klimas in der Klasse hinweist.

b) Klassenklima (KK)

Das Ergebnisprofil im Zusammenhang mit dem KK deutet bei der ersten Auswertung mit einem T-Wert von 46 auf eine durchschnittliche Wertung im Normbereich hin, was darauf schließen lässt, dass die Kinder das Klassenklima bereits vor der Handpuppenspieleinheit als überwiegend angenehm wahrgenommen haben. Trotz dieses soliden Ausgangswertes bringt die zweite Auswertung eine überraschend deutliche Verbesserung, wobei der T-Wert auf 65 ansteigt, was weit über dem Durchschnitt liegt. Diese Steigerung deutet darauf hin, dass die Kinder das Klima in der Klasse nach der Handpuppenspieleinheit als wesentlich harmonischer und unterstützender empfinden. Die Interaktionen im Rahmen des Handpuppenspiels könnten dazu geführt haben, dass die Kinder ein tieferes Verständnis und mehr Empathie füreinander entwickelten, was zu einem positiveren sozialen Miteinander beitrug. Das Ergebnisprofil der Klassendaten a) SI und b) KK wird im Anschluss graphisch präsentiert.

Abb. 11: Ergebnisprofil T-Werte Klasse (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

4.4 Gegenüberstellung der Durchführungen und Auswertungen

Die Gegenüberstellung der Auswertungen der Klassendaten mit den individuellen Ergebnissen von Kind 9 und Kind 10 liefert aufschlussreiche Erkenntnisse. Während die gesamte Klasse bei der SI eine Steigerung von 18 % verzeichnet, zeigen die Daten von Kind 9 eine beachtliche Verbesserung von 42 % und die von Kind 10 sogar um 50 %. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass die beiden Kinder im Vergleich zur Klasse überdurchschnittlich von der Massnahme profitieren. Es lässt sich daher vermuten, dass die Handpuppenspieleinheit beiden Kindern half, sich sozial stärker in die Klassengemeinschaft zu integrieren und mehr Akzeptanz zu erfahren.

Auch im Bereich des KK zeigt sich ein ähnliches Bild. Während die Klasse insgesamt eine Verbesserung von 41 % aufweist, steigert Kind 9 seine Bewertung des KKs um beeindruckende 108 %, was mehr als einer Verdopplung entspricht. Kind 10 zeigt mit einer Steigerung von 95 % ebenfalls eine erhebliche Verbesserung. Diese drastischen Anstiege lassen darauf schliessen, dass beide Kinder das KK nach der Massnahme deutlich positiver wahrnehmen. Der vergleichsweise grössere Nutzen für diese beiden Kinder im Vergleich zum Klassendurchschnitt könnte darauf hindeuten, dass die Massnahme besonders Kindern mit anfänglichen Herausforderungen im sozialen Umfeld zugutekommt. Somit lässt sich abschliessend festhalten, dass sowohl Kind 9 als auch Kind 10 nachweislich mehr als der Klassendurchschnitt von der Massnahme profitieren, was einerseits deren besonderen Förderbedarf und andererseits das grosse Potenzial solcher Massnahmen unterstreicht.

4.5 Perlen der Erkenntnis

FEESS 3-4 besticht durch die klaren Vorgaben und Strukturen, welche es der durchführenden Person ermöglichen, diesen unkompliziert einzusetzen. Die Auswertung und deren Materialien sind übersichtlich gestaltet und ermöglichen einen effizienten sowie speditiven Einsatz. Am Ende kann das Resultat einfach interpretiert werden, um im Anschluss daran effektive Massnahmen zu ergreifen.

Gewisse Formulierungen und Wortverwendungen innerhalb der Items, sind den Kindern im heutigen Sprachgebrauch weniger bekannt und müssten überarbeitet werden. Mehrheitlich sind die Formulierungen für die Kinder aber gut verständlich.

Die Schülerinnen und Schüler erfreuen sich am Bearbeiten dieser Items und erleben dies als schöne Abwechslung. Es ist zu beobachten, dass der Einsatz von FEESS 3-4 bei den Kindern keinen Druck und Frust auslöst. Sie erhalten keine persönliche Bewertung. Dies erlaubt ihnen, unangestrengt über sich und die Klasse nachzudenken.

Dieser Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrung ist weiterzuempfehlen, wenn die Klasse und die Kinder einem am Herzen liegen, Auffälligkeiten auftreten und Genaueres über die Verbindungen und Umstände in Erfahrung gebracht werden möchte, sei es im Bereich der Sozialen Integration, des Klassenklimas, des Selbstkonzepts, der Schuleinstellung, der Anstrengungsbereitschaft, der Lernfreude sowie des Gefühls des Angenommenseins.

Bezüglich der Auswertungen der Durchführungen kann rückgeschlossen werden, dass sich insgesamt im Durchschnitt sowohl die SI als auch die KK gesteigert haben. Daher liegt die Annahme nahe, dass die gesamte Klasse durch die Massnahme eindrücklich profitieren konnte.

5. Klassensoziogramm

Soziometrische Methoden, welche auf Moreno (1937, zitiert nach Steins, Bitan & Haep, 2014, S. 139) zurückgeführt werden, zu denen das Durchführen eines Klassensoziogramms gehört, bieten nach Steins, Bitan und Haep (2014, S. 144) einen Zugang, welcher realitätsorientierte Theorie generieren kann. Deshalb birgt die Durchführung eines solchen Diagramms die Chance, mehr über die Strukturen, die Dynamik und die Positionen der Kinder innerhalb der 3. Klasse zu erfahren.

5.1 Einführung

Wichtig bei der Erfassung der soziometrischen Struktur einer Klasse ist das Wissen, dass soziometrische Gebilde dynamisch sind und in Bewegung bleiben (Steins et al., 2014, S. 139). Der methodische Einsatz eignet sich im Besonderen, um Rolle und Status von Mitgliedern einer Gruppe systematisch zu beobachten und zu erfassen (ebd.).

Die Zusammensetzung einer Klassengemeinschaft wird nach Hobusch (2020, S. 16) als immer sehr heterogen beschrieben, was die Beziehungen untereinander betrifft. Sympathien und Antipathien werden in die Schule mitgebracht, da manche Kinder sich bereits aus dem Kindergarten kennen. Andere Kinder wiederum sind neu und kennen niemanden, so Hobusch. Weiter formuliert Hobusch, dass man als Lehrkraft zwar meistens durch die Eltern informiert wird, ob das Kind bereits Freunde hat oder nicht und sich dennoch oftmals die Frage stellt: «Haben alle Kinder den Anschluss an die Klassengemeinschaft?» Mit einem Klassensoziogramm kann hierüber ein guter Eindruck verschafft werden. Bei einem Klassensoziogramm werden die Kinder und ihre Beziehungen zueinander unter die Lupe genommen. Es handelt sich um ein einfach einsetzbares Instrument, um die Stellung eines Kindes in der Klasse zu ermitteln (ebd.).

Durch dieses Verfahren wird ein Eindruck von dem Beziehungsgefüge unter Schülerinnen und Schülern gewonnen, wie Steins et al. (2014, S. 144) schreiben. Für Schülerinnen und Schüler stellt das Beziehungsgefüge oft eine dominante Realitätsebene dar, welche auf die Schullust und Lernmotivation, auf das Verhalten im Klassenzimmer und in der Schule mit einwirkt (Steins et al., 2014, S. 144). Somit erwähnen die Autorinnen, dass dieser methodische Zugang ein Versuch ist, sich der Realität zu nähern. Demnach ist erkannten Rollen nicht mit Vorurteilen zu begegnen, sondern mit Hypothesen über deren Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler selbst und deren soziale Auswirkungen auf andere (ebd.).

Im Internet finden sich Soziogramme, welche positive und negative Abfragen vorschlagen (Hobusch, 2020, S. 17). Jedoch sollte nach Hobusch auf das negative Abfragen verzichtet werden, da Kinder so angeleitet würden, darüber nachzudenken, wen sie überhaupt nicht mögen. Dies könnte ein Ausgrenzungsverhalten gegenüber einzelnen Schülerinnen und Schülern zur Folge haben (ebd.). Ein Überblick über die Beziehungsstruktur einer Klasse wird auch ohne Negativabfrage ermöglicht (Hobusch, 2020, S. 18).

5.2 Gestaltung

Die Gestaltung (Layout & Bild) und die Ausarbeitung der Durchführungs-, Auswertungs- sowie der Tabellenbögen des Soziogramms sind eigens kreiert. Damit die Kinder es ansprechend finden, wurde es farbenfroh gestaltet und darauf geachtet, verständliche Formulierungen auszuwählen.

Im Anhang 2 bis 6 stehen die Durchführungs- und Auswertungsbögen mit den Pfeildiagrammen sowie den Tabellen zur Verfügung.

5.3 Items Auswahl

Mit dem Ziel, die Kinder nicht negativ beeinflussen zu wollen, beinhaltet das für diese Arbeit durchgeführte Soziogramm, nur positive Abfragen, damit während der Pause oder nach der Schule nicht über andere Kinder auf negative Weise gesprochen wird, denn bekanntlich tauschen sich Kinder gerne aus (Hobusch, 2020, S. 17).

Folgende 5 Items wurden für das Soziogramm ausgewählt (Farbwahl entspricht den Farben der Vorlage des Klassensoziogramms):

Tab. 5: 5 Items Soziogramm

1.	Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen möchtest.
2.	Nenne zwei Kinder, welche deine Freunde und/oder Freundinnen sind.
3.	Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.
4.	Nenne zwei Kinder, welche dich nie auslachen.
5.	Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind.

Die 5 Items beziehen sich auf inhaltliche Aussagen, welche in Zusammenhang mit FEES 3-4 und dessen Auswertungsergebnissen 1 stehen. Es sind Aussagen, welche die Kinder in ihrem Alltag beschäftigen und begleiten.

5.4 Durchführung

Die Durchführung 1 findet am 28. September 2023 und die Durchführung 2 am 14. Dezember 2023 mit jeweils 18 anwesenden Kindern im Klassenzimmer statt.

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse erhalten eine Instruktion sowie eine Erklärung. Die Instruktion lautet so, dass die Kinder jeweils zwei Namen zu den einzelnen Items eintragen müssen. Danach starten sie mit dem Ausfüllen.

Da die Kinder «nur» Namen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler eintragen müssen, ist dieses Instrument effizient sowie zeitnah ausgefüllt und benötigt wenig Aufwand. Die Kinder lassen sich dafür motivieren und zeigen grosses Interesse, die Namen einzutragen.

5.5 Auswertung und Ergebnisse

Für die Auswertung werden dieselben Zahlen als Stellvertretung der Namen verwendet wie bei FEES. Die gesammelten Antworten werden in die für jedes Item erstellte Auswertungsvorlage eingetragen und mit Pfeilen versehen. Die Pfeile zeigen vom einzelnen Kind in die Richtung des genannten Kindes. Zur endgültigen Auswertung und zur Übersicht wird nun die Häufigkeit der Nennung zu jedem Item in eine Tabelle eingetragen. Anhand dieser Übersicht kann – wie bei Hobusch (2020, S. 18) beschrieben – ermittelt werden, welche Kinder über welchen Beliebtheitsgrad verfügen, ob abgrenzende Freundschaftsgruppen existieren und ob die Vorliebe eines Kindes auf Gegenliebe stößt.

Die bearbeiteten Auswertungen und Tabellen zu den Items des Soziogramms stehen zur Ansicht zur Verfügung (siehe Kapitel 5.2).

5.5.1 Evaluation und Interpretation der Klasse

Infolge der Auswertung 1 aller Items werden insgesamt 18-mal Kinder nicht genannt. Bei diesen 18-mal der Nichtnennung handelt es sich um 6 verschiedene Kinder. Im Vergleich dazu gibt es bei der Auswertung 2 nur mehr 9 Nichtnennungen, welche 4 unterschiedliche Kinder betreffen. Dementsprechend verzeichnet die Auswertung 2 den positiven Effekt von gesamthaft 9 Nichtnennungen weniger.

Augenfällig tritt in Erscheinung, dass Kind 3 (vgl. Anhang 5) bei allen 5 Items der Auswertung 1 nicht genannt wird, jedoch bei der Durchführung 2 bei allen Items genannt wird. Hier ist anzunehmen, dass sich nach der Durchführung der Handpuppenspielsequenz, die Wirkung von Kind 3 positiv auf diverse Kinder verändert hat bzw. dass sich die Wahrnehmung der Kinder gegenüber diesem Kind verändert hat. Massgeblich zu erwähnen ist, dass Kind 3 ursprünglich aus der Ukraine stammt und sich seine sozialen Kontakte mit Klassenkameradinnen nur auf die Schule beschränken. Indessen erfreut es umso mehr, dass sich die Situation im Vergleich der Ergebnisse 1 und 2 chancenhaft verändert hat. Hierzu bieten sich verschiedene Hypothesen an, welche die Gründe für diese Ergebnisse erklären könnten – jedoch können diese nicht im Rahmen dieser vorliegende Arbeit diskutiert werden.

Ebenfalls nach der Durchführung 1 in Erscheinung treten vier Kinder (Kind 1, Kind 2, Kind 8 und Kind 18), welche mit 17 und mehr Nennungen auffallend gut abschneiden. Nach der Durchführung 2 bleiben Kind 1 und Kind 2 unverändert auf den vorderen Positionen. Hingegen fallen Kind 8 und Kind 17 mit 4 bis 5 Nennungen weniger etwas zurück. Dafür tritt Kind 13 mit insgesamt 19 Nennungen auffällig in Erscheinung.

Als Erklärung dieser Ergebnisse bieten sich folgende Hypothesen an:

- Diese Kinder sind besonders sozial und deshalb beliebt.
- Diese Kinder sind die «Stars» oder die «Alphas» der Klasse und alle möchten mit ihnen befreundet sein.

Aus den Auswertungen bieten sich einige Aspekte an, hypothetisch weiterzuforschen und zu arbeiten. Es gibt Kinder, die bei beiden Durchführungen selten genannt werden. Was sind die Gründe dafür? Sind diese zu schüchtern, gehen sie anderen aus dem Weg? Belastet diese Situation sie?

Der entscheidende Nachweis dieser Evaluation ist, dass nach der Auswertung 2 50 % weniger Kinder nicht genannt werden. Angesichts dessen ist ein Teilerfolg der Handpuppensequenz einzuräumen.

Tab. 6: Übersicht Auswertung Klassensoziogramm 1 und 2

Item Nr.	Auswertung 1		Auswertung 2		Effekt «nicht genannte» Kinder
	genannt	nicht genannt	genannt	nicht genannt	
1	36	5	36	2	-3
2	36	2	36	1	-1
3	36	5	36	3	-2
4	36	3	36	1	-2
5	36	3	36	2	-1
gesamthft	180	18	180	9	-9 ☺

5.5.2 Evaluation der Ergebnisse zweier Kinder

Infolge der Auswertung von FESS 3-4, sind die Ergebnisse von Kind 9 und Kind 10 präsent und regen mithin an, die Ergebnisse des Soziogramms dieser beiden Kinder gesondert zu betrachten.

a) Kind 9

Im Verlauf der Auswertung 1 wird Kind 9 2-mal bei Item 2 genannt und bei 4 Items nicht genannt. Im Vergleich dazu stehen die Ergebnisse von Auswertung 2, bei welcher Kind 9 5-mal bei 3 differenten Items genannt wird und 2-mal nicht. Daraus lässt sich ein Erfolg von 3 Nennungen mehr, dazu in 2 weiteren Items, als auch 2 Nichtnennungen weniger verzeichnen. Gegenüber dieser ansehnlichen Evaluation sind jedoch die jeweiligen Nichtnennungen der Items 1 und 5 nicht zu ignorieren, zumal diese beiden Items eine entscheidende Rolle im System «Klasse» spielen. Daher wird sich – wie bereits in Kapitel 4 erwähnt – dieser Thematik in Kapitel 7 und 10.2 angenommen.

Tab. 7: Übersicht Auswertung Kind 9

Item Nr.	Auswertung 1		Auswertung 2		Effekt	
	genannt	nicht genannt	genannt	nicht genannt	«genannt»	«nicht genannt»
1	0	X	0	X	=	=
2	2		1		-1	=
3	0	X	1		+1	-1
4	0	X	3		+3	-1
5	0	X	0	X	=	=
gesamthft	2	4	5	2	+3	-2

b) Kind 10

Die Auswertung 1 bei Kind 10, welches je 1-mal bei den Items 3 und 5 genannt wird und 3-mal nicht, steht in Relation zu den Ergebnissen von Auswertung 2, bei welchem Kind 10 bei allen 5 Items nie genannt wird. Hier lässt sich also eine Verminderung von minus 2 der positiven Nennungen feststellen. Dieser Effekt beunruhigt. Aus diesem Motiv heraus wird Kind 10 in Kapitel 7 und 10.2 ebenfalls behandelt (vgl. Kapitel 4).

Tab. 8: Übersicht Auswertung Kind 10

Item Nr.	Auswertung 1		Auswertung 2		Effekt	
	genannt	nicht genannt	genannt	nicht genannt	«genannt»	«nicht genannt»
1	0	X	0	X	=	=
2	0	X	0	X	=	=
3	1	0	0	X	-1	+1
4	0	X	0	X	=	=
5	1	0	0	X	-1	+1
gesamthft	2	3	0	5	-2	+2

5.6 Perlen der Erkenntnis

Anfänglich ist zu bemerken, dass es sich bei einem Klassensoziogramm um hochsensible Daten handelt, welche auf gar keinen Fall mit den Schülerinnen und Schülern einzeln oder im Klassenrat behandelt werden sollten, so Hobusch (2020, S. 18). Vielmehr sollte es ein Hilfsmittel zur Erkennung der Beziehungsstruktur innerhalb der Klasse für die Lehrpersonen sein, um positiv auf das Klassenklima Einfluss nehmen zu können (ebd.). Entscheidend ist, achtsam zu sein, damit keine Stigmatisierung geschieht.

Es ist eindrücklich zu erkennen, über welchen Status die einzelnen Kinder in der Klasse verfügen. Es gibt Kinder, welche über ein hohes Ansehen verfügen und beinahe als Stars bezeichnet werden können. Anzumerken ist, dass häufig Irrtümer zur Position von Stars in der Klasse vorliegen, bei welchen in der Literatur zwischen populären und beliebten Schülerinnen und Schülern unterschieden wird (Dollase, 2012, zitiert nach Steins et al., 2014, S. 142). Begründet wird dies damit, dass beliebte Schülerinnen und Schüler in der Regel nett und prosozial, aber nicht dominant sind und nicht unangenehm auffallen (Steins et al., 2014, S. 142). Und auf der anderen Seite verhalten sich populäre Schülerinnen und Schüler, von denen alle glauben sie seien beliebt, welche es aber nicht unbedingt sind, in Bezug auf Meinungen und Verhaltensweisen dominant. Im Gegenzug gibt es Kinder in der Klasse, welchen geringe Aufmerksamkeit zugegen kommt. Exemplarisch dafür stehen die Ergebnisse von Kind 9 und 10. Daher werden Gründe dafür zukünftig eruiert, aufgearbeitet und behandelt werden.

Die Planung von wirkungsvollen Präventions- und Interventionsmassnahmen hinsichtlich einer gelingenden Gruppendynamik ist zentral (Steins et al., 2014, S. 144) und wird zukünftig eine Rolle in der Weiterverfolgung einer wertschätzenden Klassengemeinschaft in der 3. Klasse spielen.

Ein weiterer wichtiger Gedanke ist, dass die Ergebnisse des Soziogramms immer kritisch hinterfragt werden sollten, da diese durchaus fehler- oder lückenhaft sein können (Forsyth, 2010, zitiert nach Steins et al., S. 139). Dementsprechend sind Schulklassen, nach Forsyth, hochkomplexe Gebilde, die sich konstant, infolge von Veränderungen, in ihrer Dynamik konstant wandeln können.

6. Interview

Während beim Soziogramm, sowie beim FEES 3-4, die Sichtweisen und Wahrnehmungen der Kinder, bzw. der Klasse erhoben werden, bietet es sich ergänzend an, eine Einschätzung der involvierten Lehrpersonen, sprich einer anderen Akteursgruppe (vgl. Appius, 2022), durch Interviews einzuholen. Die Durchführung eines Interviews in Form eines Fragebogens, welchen die Klassenlehrperson, die Teamteachinglehrperson und die Lehrperson für TTG schriftlich ausfüllen, ist adäquat, insbesondere da diese Lehrpersonen mit ihrer individuellen Sicht auf das Klassenklima und die Soziale Integration für einen weiteren qualitativen Forschungsaspekt dieser Masterarbeit sorgen. Alle diese Lehrpersonen wirken mit ihrer Arbeit und ihrer Persönlichkeit während differenzierter Sequenzen im Schulalltag der Kinder ein, weshalb ihre Einschätzung relevant ist. Ähnlich wie bei FEES 3-4 und dem Soziogramm, wird das Interview mittels Fragenkatalogs vor und nach der Handpuppenspieleinheit durchgeführt, um Veränderungen zu eruieren.

6.1 Begründung und Auswahl der Fragen

Die Interviewfragen sind in Anlehnung an das SPSS-Prinzip entstanden, welches vorgibt zuerst Fragen zu sammeln, welche relevant und interessant gegenüber der Forschungsfrage sind, danach die Fragen zu prüfen, weiters die Fragen zu sortieren und zuletzt die Fragen zu subsumieren (Helfferich, 2011, zitiert nach Appius, 2022). Zudem stehen die Fragen im Fragebogen 1 und 2 (siehe Anhang 7) in Bezug auf FEES 3-4 und wurden sorgfältig nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

- Eine verständliche Formulierung der Fragen zur Klasse, zum Klassenklima und zur Sozialen Integration im Sinne nach FEES 3-4 ist gegeben.
- Eine Beobachtbarkeit ist gewährleistet.
- Eine klare und genaue Beantwortung ist möglich.
- Ein Spielraum für individuelle Ansichten und Meinungen ist gesichert.

Tab. 9: Fragebogen Interview

Fragen zur Klasse
1. Wie erlebst du die Klasse während gemeinsamer Aktivitäten, Unterrichtssequenzen, Schulreisen, Turnstunden und Ausflügen?
2. Wie beurteilst du die Kooperationsbereitschaft und das Zusammenarbeiten der SuS während Gruppenarbeiten?
3. Gibt es Kinder, die dabei mit ihrem Verhalten hervorstechen?
4. Mit welchen 5 Worten würdest du die Klasse beschreiben?
Fragen zum Klassenklima
1. Wie empfindest du das allgemeine Klassenklima in der Klasse?
2. Welche positiven oder negativen Verhaltensmuster der SuS wirken auf das Klassenklima?
3. Welche Kinder fallen dabei besonders auf?
4. Kannst du prosoziales Verhalten der SuS während des Unterrichts oder während der Pause, in der Garderobe oder während anderer Situationen beobachten? Wenn ja, welche?
Fragen zur Sozialen Integration
1. Wie schätzt du die Soziale Integration der SuS gesamthaft in der Klasse ein?
2. Welche Beobachtungen kannst du dazu machen?
3. Welche Kinder sind deiner Einschätzung nach nicht gut in der Klasse integriert?
4. Gibt es Kinder in der Klasse, denen es leicht gelingt Freundschaften zu schliessen?
5. Woran erkennst du das?
6. Gibt es Kinder in der Klasse, denen es schwer fällt Freundschaften zu schliessen?
7. Woran erkennst du das?

6.2 Durchführung, Zusammenfassung und Auswertung

In Form eines Fragebogens erfolgen die Interviews 1 und 2 Ende Oktober 2023 und nach der Handpuppenspielsequenz anfangs Januar 2024. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen werden jeweils einzeln in Anlehnung an die 5 Schritte der Qualitativen Inhaltsanalyse (Roos & Leutwyler, 2017, zitiert nach Appius, 2022) gesichtet, ausgewählt und vorbereitet, danach in Kategorien eingeteilt, codiert und analysiert (vgl. Anhang 8). Danach werden alle Textbausteine einander gegenübergestellt und zusammengefasst. Dann folgen die Zusammenfassung der Interviews 1 sowie im Anschluss die Zusammenfassung der Interviews 2. Am Ende findet eine Analyse beider Interviews statt. Im Anhang 8 können die Tabellen zur Auswertung der Qualitativen Inhaltsanalyse, sowie die Gegenüberstellung der Textbausteine, in Anlehnung an Roos & Leutwyler eingesehen werden.

6.2.1 Zusammenfassung Interviews 1

Aus den Interviews 1 mit den Lehrpersonen geht hervor, dass die Klasse durch ihre ausgeprägte Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, Motivation, aktive Lernbeteiligung und Freude am Lernen besticht. Dennoch sorgen einzelne Schülerinnen und Schüler für Unruhe im Klassenzimmer, was bei anderen zu Konzentrationsschwierigkeiten führt. Diese Störungen beeinträchtigen die Lernatmosphäre erheblich. Trotz der insgesamt hohen Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler ist es entscheidend, wie die Gruppenkonstellation aussieht, da unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen das Lernverhalten und die Interaktion stark beeinflussen können. Das Spektrum der Verhaltensweisen innerhalb der Klasse ist breit und heterogen. Es reicht von Schülerinnen und Schülern, die dominant und motiviert auftreten, über solche, die hilfsbereit und harmoniebedürftig sind, bis hin zu passiven, unkonzentrierten und anpassungsunfähigen Kindern. Diese Vielfalt stellt die Lehrkräfte vor Herausforderungen, da sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler eingehen müssen. Die Lehrpersonen beschreiben die Eigenschaften der Klasse mit einer Vielzahl positiver Begrifflichkeiten, darunter Motivation, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Interesse, Aktivität, Folgsamkeit, Verständnis füreinander, Offenheit, Kommunikation, Lernfreude und Humor. Trotz gelegentlicher Auseinandersetzungen, kleiner Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, die im Klassenalltag vorkommen, wird das Klassenklima insgesamt als gut eingeschätzt. Die Hilfsbereitschaft der Kinder sticht besonders hervor und wird als eine der stärksten Eigenschaften der Klasse wahrgenommen. Ergänzt wird dies durch eine allgemeine Fröhlichkeit, Offenheit und das Bedürfnis nach Harmonie. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch negative Äusserungen, die sich auf Beleidigungen, Intoleranz und Provokationen der Kinder untereinander beziehen. Vor allem wird K10 genannt, wenn es um negative Verhaltensauffälligkeiten geht. Die Soziale Integration der Kinder innerhalb der Klasse wird insgesamt als gut eingeschätzt, wenn auch mit einigen Ausnahmen. Offenheit ist eine weitere lobende Eigenschaft der Klasse, die dazu beiträgt, dass die Kinder in der Lage sind, in heterogenen Gruppen zusammenzuarbeiten. Dennoch gibt es Ausnahmen, bei denen einige Schülerinnen und Schüler entweder den Starstatus genießen oder als Aussenseiter gelten. Besonders auffällig ist, dass K3 und K10 nicht gut in die Klassengemeinschaft integriert sind. Während vielen anderen Kindern das Knüpfen von Freundschaften leichtfällt, haben K3 und K10 Schwierigkeiten in diesem Bereich.

Die Eigenschaften der gut integrierten Schülerinnen und Schüler umfassen Bewunderung, Beliebtheit, Selbstbewusstsein, Freundlichkeit und Offenheit. Im Gegensatz dazu scheint der Beliebtheitsgrad von K3 und K10 gering zu sein.

6.2.2 Zusammenfassung Interviews 2

Auch in den Interviews 2 wird die Klasse als freundlich, offen, lernfreudig, motiviert und diszipliniert beschrieben. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler für ihre schulischen Aufgaben scheint gross zu sein. Besonders auffällig ist der gestärkte Zusammenhalt unter den Mädchen. Die Hilfsbereitschaft und Kooperationsbereitschaft der Kinder bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Allerdings hängt der Erfolg der Zusammenarbeit nach wie vor stark von der Zusammensetzung der Gruppen ab, da unterschiedliche Gruppenformationen zu variierenden Dynamiken führen.

Die Verhaltensweisen in der Klasse sind breit gefächert und reichen von hilfsbereit, geduldig und motiviert bis hin zu dominant, passiv und nicht anpassungsfreudig. Diese Bandbreite an Verhaltensmustern stellt die Lehrkräfte vor die Herausforderung, individuell auf die Bedürfnisse und Eigenarten der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die Lehrpersonen beschreiben die Klasse als motiviert, angenehm, interessiert, heterogen, hilfsbereit, aktiv, lebendig, gesprächig, leistungsstark, aufgeweckt, offen, wissbegierig und humorvoll.

Das Klassenklima wird als durchwegs gut beschrieben, was auf eine positive und unterstützende Atmosphäre hindeutet, in der die Schülerinnen und Schüler bereit sind, Veränderungen anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Dennoch gibt es auch hier negative Verhaltensmuster, wie gegenseitiges Auslachen, Petzen und Störungen des Unterrichts. Insbesondere wird darauf geachtet, die Fehler anderer genau zu beobachten, was manchmal zu Spannungen führen kann.

Ein wiederkehrendes Thema ist das auffällige Verhalten von K10 und anderen Kindern, die durch negatives Verhalten auf sich aufmerksam machen. Während die meisten Schülerinnen und Schüler gut in die Klassengemeinschaft integriert sind, gibt es Ausnahmen, wie K9 und K10, die Schwierigkeiten haben, sich sozial einzugliedern. K10 wird dabei besonders hervorgehoben und in diesem Zusammenhang zweimal erwähnt, nicht gut sozial integriert zu sein.

Anderen Schülerinnen und Schülern fällt es dagegen leicht, Freundschaften zu knüpfen. Diese Kinder zeichnen sich durch Offenheit, Klarheit, Beliebtheit, Freundlichkeit, Toleranz und Selbstbewusstsein aus, was ihnen nicht nur bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Anerkennung verschafft, sondern sie auch zu wichtigen Mitgliedern der Klassengemeinschaft macht. Ihre positive Ausstrahlung und ihre Fähigkeit, offen und selbstbewusst auf andere zuzugehen, beeindrucken ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und fördern ihre soziale Beliebtheit.

Im Gegensatz dazu hat K10 nach wie vor grosse Mühe, Freundschaften zu schliessen. Der Beliebtheitsgrad von K10 ist weiterhin niedrig, was sich negativ auf das Selbstvertrauen und die soziale Integration auswirkt. Mangelndes Selbstvertrauen sowie fehlende Eigeninitiative tragen dazu bei, dass K10 Schwierigkeiten hat, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen und stabile soziale Beziehungen aufzubauen.

6.2.3 Analyse Interviews 1 und 2

Aus den Interviews 1 und 2 geht hervor, dass die Klasse von den Lehrpersonen insgesamt als sehr positiv eingeschätzt wird. Wobei besonders die gelebte und erlebte Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler heraussticht. Diese Hilfsbereitschaft prägt das soziale Miteinander und fördert eine Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung, was sich sowohl im Unterricht als auch bei Gruppenarbeiten positiv bemerkbar macht. Die Lehrpersonen betonen, dass die Zusammensetzung der Gruppen eine entscheidende Rolle spielt. Die Konstellation der Schülerinnen und Schüler beeinflusst massgeblich die Dynamik und die Zusammenarbeit, wodurch Gruppenarbeiten entweder reibungslos verlaufen oder Schwierigkeiten auftreten können. Die Kooperation unter den Kindern ist jedoch im Allgemeinen gut und zeigt, dass die Klasse in der Lage ist, als Team zu funktionieren, wenn die Gruppenzusammensetzung stimmig ist.

Die Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler sind vielfältig und umfassen sowohl positive als auch negative Aspekte, die in beiden Interviews zum Ausdruck gebracht werden. Einerseits wird die Klasse als motiviert, hilfsbereit und freundlich beschrieben, andererseits gibt es auch vereinzelte negative Verhaltensmuster, wie Unruhe oder mangelnde Anpassungsfähigkeit, die den Unterricht stören können. Diese Bandbreite zeigt, dass die Klasse als heterogen wahrgenommen wird, was sich sowohl in den individuellen Verhaltensweisen als auch in der Gruppenarbeit widerspiegelt.

Das Klassenklima wird in beiden Interviews von den Lehrpersonen durchwegs positiv eingeschätzt. Die Schülerinnen und Schüler pflegen insgesamt einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander, was zu einer angenehmen Lernatmosphäre beiträgt. Es gibt zwar gelegentliche Spannungen oder Konflikte, die jedoch als Teil des Schulalltags betrachtet werden und das insgesamt gute Klima nicht beeinträchtigen. Besonders die Soziale Integration innerhalb der Klasse wird als überwiegend gut beschrieben, mit Ausnahme weniger Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen.

In den Interviews 1 wurden K3, K9 und K10 als die Kinder identifiziert, die weniger gut in die Gemeinschaft integriert sind. Diese Kinder haben Schwierigkeiten Anschluss zu finden und sich im sozialen Gefüge der Klasse zu behaupten. Während sich die Integration von K3 und K9 im Laufe der Zeit verbessert zu haben scheint, bleibt K10 auch nach den Interviews 2 auffällig. K10 zeigt weiterhin einen niedrigen Beliebtheitsgrad und ein mangelndes Selbstvertrauen, was sich negativ auf die Fähigkeit auswirkt, Freundschaften zu schliessen. Im Gegensatz dazu haben andere Kinder, denen es leichter fällt Freundschaften zu knüpfen, keine solchen Probleme. Diese Kinder zeichnen sich durch ihre Offenheit, Klarheit, Beliebtheit, Freundlichkeit, Toleranz und ihr Selbstbewusstsein aus. Ihre positive Ausstrahlung und ihre sozialen Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, sich mühelos in die Klassengemeinschaft einzufügen und als wichtige Mitglieder des sozialen Gefüges der Klasse wahrgenommen zu werden.

Das gelebte Miteinander und die gegenseitige Hilfsbereitschaft in der Klasse, die sowohl in den Interviews 1 als auch in 2 betont werden, verdeutlichen, dass die Lehrpersonen überzeugt sind, dass die Klasse insgesamt über ein starkes soziales Fundament verfügt. Herausforderungen wie die Integration von K10 sind den Lehrpersonen jedoch präsent.

6.3 Perlen der Erkenntnis

Die gezielte und explizite Ausarbeitung eines Interview-Fragebogens wie auch dessen genaue Formulierung bedarf einer längeren Vorbereitungsphase. Die zweimalige Durchführung der Interviews selbst bedarf der pflichtbewussten Unterstützung der Lehrpersonen. Deshalb sollte diese in einem zeitlich realisierbaren und wenig aufwändigen Rahmen für die Lehrpersonen durchführbar sein.

Die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Gegenüberstellung der Textbausteine, basierend auf Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022), erfordern Geduld und sind zeitaufwendig. Dennoch lohnt sich diese präzise Vorgehensweise, da dadurch unterschiedliche Gesichtspunkte zusammengeführt und deutlich sichtbar werden. Angesichts der Tatsache, dass sich wenige Unterschiede in den Aussagen der Lehrkräfte zwischen den Interviews 1 und 2 zeigen, hätte eventuell eine Durchführung ausgereicht. Im Vergleich zueinander entstehen jedoch interessante Ansatzpunkte und Hinweise, woran zukünftig in der Klasse gearbeitet werden sollte. Hingegen fällt es schwer, einen direkten Zusammenhang zwischen vor und nach der Handpuppenspielsequenz zu erkennen.

Erfreulich ist die herausstechende Hilfsbereitschaft der Klasse, welche durch alle drei Lehrpersonen gestützt wird. Diese gilt es zu pflegen und zu schützen.

Ein bedenkenswerter Punkt, welcher in Erscheinung tritt, ist, dass K10 sich in der Klasse in einer nicht einfachen Position befindet. In der Phase der Adoleszenz verweist Fend (1998, S. 284) auf die Tatsache, dass die soziale Stellung in der Klasse (beliebt, abgelehnt, unbeachtet, ...) stabiler als die Leistungsbewertung durch den Lehrer ist. Diese Erkenntnis macht betroffen und bestätigt einmal mehr, dass der Situation um K10 im nachfolgenden Kapitel 7 Platz eingeräumt wird.

Die Rückmeldung einer Lehrperson besticht durch ihre mündliche Formulierung: «Beim ersten Mal Ausfüllen, fiel es mir richtig schwer, die Fragen zu beantworten, da ich die Klasse, bzw. die Schülerinnen und Schüler nie so genau beobachtet habe. Beim zweiten Mal fiel es mir leichter. Ich habe bewusst auf die Verhaltensmuster der Kinder geachtet und nehme die Kinder nun anders wahr.»

Unter Berücksichtigung dieser Aussage lässt sich schlussfolgern, dass sich der Einsatz der Interviews gelohnt hat, da eine Sensibilisierung der bewussten Wahrnehmung und eine aufmerksame Steuerung der Beobachtung der Lehrpersonen gegenüber der Klasse und den einzelnen Kindern stattfinden konnten. Dies könnte ein wichtiger Hinweis auf eine nur oberflächliche L-S-Beziehung sein. Das Bewusstsein der Lehrperson dafür, dass sie massgeblich zum positiven Schulklima und zum Wohlbefinden eines Kindes beiträgt, sollte in diesem Fall verstärkt werden.

7. Zentrale Fragestellung B

Wie bereits in den Kapiteln 4, 5 sowie 6 erwähnt, stechen die Ergebnisse zweier Kinder besonders hervor, weshalb sich die zweite Fragestellung B mit diesen Resultaten auseinandersetzt. Die Fragestellung B lautet demnach wie folgt:

«Welche Themen sollen aufgrund der Auswertung der expliziten Ergebnisse in Bezug auf Kind 9 und Kind 10 weiterbearbeitet werden?»

7.1 Begründung

Hinsichtlich der Fragestellung B, ist es unerlässlich, die beiden Kinder nach ICF-CY zu erfassen, besonders da die ICF-CY, gemäss Hollenweger (2007) zitiert nach Kunz, Luder und Müller Bösch (2021, S. 33) auf einem bio-psycho-sozialen Verständnis basiert, welches nicht nur die Probleme des Körpers, sondern auch die Probleme der Aktivitäten einer Person und des Einbezogenenseins in Lebenssituationen miteinander in Verbindung bringt. In diesem Sinne gilt es die Zusammenwirkung dieser Komponenten in spezifischen Situationen zu berücksichtigen (ebd.). Die ICF-CY Analyse der beiden Kinder ermöglicht es, die Auswertungen des FEES, des Soziogrammes und der Interviews nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Infolgedessen kann in Kapitel 10 auf die Fragestellung B fundiert eingegangen und eine Antwort gefunden werden. Im Anschluss folgen die Zusammenfassungen und die Interpretationen der ICF-CY Analysen der beiden Kinder. Der Fokus richtet sich dabei auf die für diese Arbeit relevanten Eckpunkte. Zur genaueren Betrachtung befinden sich beide Analyseraster mit den dazugehörigen Codes im Anhang 9.

7.2 Interpretation ICF-CY Analyse Kind 9

Innerhalb der Aktivitäten verfügt Kind 9 über eine Vielzahl von Ressourcen, welche das Bestehen im Schulalltag vereinfachen. Es ist kognitiv leistungsstark und lernt mühelos, jedoch ist es nicht unterfordert und liegt auch nicht im Rahmen der Hochbegabung. Dies wurde durch die SPD-Abklärung, welche die Eltern wünschten, bestätigt. Der Umgang mit Anforderungen stellt sich im Bereich der Aktivitäten als Problem dar. Eine angemessene Kommunikation seitens des Kindes ist selten möglich, da es seine Mitschülerinnen und Mitschüler massregelt und herumkommandiert. Zudem schreibt es sich kritische verbale und non-verbale Äusserungen anderer Kinder selbst zu und fühlt sich deshalb oft betroffen. Deutlich fällt auf, dass das Kind unter seinem geringen Selbstvertrauen leidet und es seine Fähigkeiten schlechter einschätzt als sie tatsächlich sind. Während Prüfungssituationen verspürt es grossen Stress, wodurch es Schwierigkeiten hat, den Fokus zu halten. Bei den Körperstrukturen ist zu erwähnen, dass das Kind häufig über Bauch-, sowie über Kopfschmerzen klagt. Im Bereich der Partizipation verfügt das Kind über ausgewogene Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und über wertvolle Familienbeziehungen. Das Bedürfnis anderen zu helfen, ist gross. Einschränkend wirken sich die informellen Beziehungen, sprich Freundschaften und das Schulleben sowie die damit verbundenen Aktivitäten aus. Das Schliessen von Freundschaften innerhalb der Klasse fällt dem Kind schwer. Während der Pause spielt es oft mit älteren oder jüngeren Kindern. Bei Aktivitäten innerhalb der Klasse möchte das Kind oft anführen und vermag es nicht, andere Meinungen zu akzeptieren.

7.3 Interpretation ICF-CY Analyse Kind 10

Angesichts seiner Körperstrukturen ist Kind 10 wegen seines erhöhten Körpergewichts und seiner Unbeweglichkeit eingeschränkt. Es ist schnell ausser Atem und wird aufgrund seines Gewichtes daran gehindert, bei Spielen zu partizipieren. Seine Persönlichkeit und das damit verbundene Temperament stossen bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern auf wenig Zuneigung.

Bei den Aktivitäten liegen seine Ressourcen im Bereich der Mathematik, in der Konversation, sowie in der Fähigkeit zu diskutieren. Vor allem sucht das Kind gerne das Gespräch mit den Lehrpersonen. Das Senden, sowie das Empfangen gesprochener wie auch nonverbaler Mitteilungen, stellen für das Kind hohe Hürden dar. Die Wortwahl und das Verhalten werden von der Klasse oft als plump, unbeholfen und rau wahrgenommen. Mögliche Erklärungen könnten in individuellen Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes liegen, wie etwa introvertierte Verhaltensweisen oder Schwierigkeiten im Aufbau tiefergehender zwischenmenschlicher Beziehungen. Es wäre auch denkbar, dass das Kind in der Klassenhierarchie eine Position innehat, in der es zwar akzeptiert, aber nicht vollständig integriert ist – beispielsweise in einer Randposition innerhalb der sozialen Gruppen.

Als Ressource fallen die Hilfsbereitschaft und die damit verbundene Empathie auf. Die Partizipation gelingt Kind 10 dadurch, dass es schnell zur Stelle ist, wenn jemand Hilfe benötigt. Gestärkt wird das Kind durch die intakte Familienbeziehung. Das Kind kümmert und sorgt sich liebevoll um seine jüngeren Geschwister. Die unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen bereiten ihm grossen Spass. Das Schliessen von Freundschaften fällt dem Kind schwer. Nach der Schule hat Kind 10 selten Verabredungen oder Einladungen durch seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Seine religiöse und kulturelle Verbundenheit kann als Ressource angesehen werden, da diese ihm Halt gibt. Z. B. bringt es stolz Lehrmittel auf Arabisch mit oder erzählt mit Freude von den Tanzaufführungen. Miteinzubeziehen ist, dass das Elternhaus zusammen mit dem Kind an Demonstrationen teilnimmt, deren Eindrücke es zu verarbeiten gilt. Das Kind erzählt den anderen Kindern davon und gibt politische Parolen kund. Dieser Umweltfaktor schränkt den Kontakt zu den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden insofern ein, als diese seine Aussagen nicht einordnen können und sich sogar vor den Äusserungen fürchten.

7.4 Perlen der Erkenntnis

Aus beiden ICF-CY Analysen und deren Interpretationen zeigen sich die Erkenntnisse, dass sowohl Kind 9 als auch Kind 10 nicht über die nötigen Ressourcen und über die nötigen Vorgehensweisen und die sozialen Kompetenzen verfügen, Freundschaften zu knüpfen und gleichzeitig in der Klasse mit ihren Verhaltensweisen anecken und deshalb abgewiesen werden. Positiv zu bewerten ist die vorhandene und aktive Hilfsbereitschaft beider Kinder, welche auffällt. Diese gilt es zu erhalten, zu bestärken wie auch zu würdigen.

8. Ritualisiertes Handpuppenspiel (Unterrichtshandeln)

Es erscheint sinnvoll, basierend auf den Erkenntnissen und Ergebnissen der vorhergehenden ICF-CY-Analysen sowie den zuvor eingesetzten diagnostischen Instrumenten, eine ausgewählte Handpuppenspielsequenz durchzuführen, welche das prosoziale Verhalten der Schülerinnen und Schüler sowie das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz und des Angenommenseins in der Klassengemeinschaft thematisiert. In der Durchführung des ritualisierten Handpuppenspiels besteht die Chance, die Klassengemeinschaft zu stärken und das prosoziale Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Es zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Aussagen freundlich zu äussern, Toleranz gegenüber anderen zu zeigen und unvoreingenommen zu agieren. Die Szeneninhalte der Handpuppenspielsequenz bestreben das Ziel, die Hilfsbereitschaft bei Missgeschicken, das Verständnis für Schwächere und ein verantwortungsvolles Handeln zu fördern. Es besteht die Absicht aufzuzeigen, wie Konflikte gelöst und andere Meinungen respektiert werden, wie Zusammenhalt gepflegt und solidarisch miteinander umgegangen wird. Zudem wird ein achtsamer Umgang miteinander gefördert, und die Kinder lernen, Empathie gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu zeigen und Anteil zu nehmen. Überdies wird das Knüpfen von Freundschaften behandelt und aufgenommen.

8.1 Beschreibung der Durchführung

Die Durchführung des ritualisierten Handpuppenspiels bezieht sich auf eine Einheit, welche, während 5 Wochen, je 2-mal pro Woche im Zeitraum zwischen Ende Oktober 2023 und Ende November 2023, jeweils als Einstieg in die Lektionen im Morgenkreis, durchgeführt wird. Zu Beginn der Einheit erfolgt ein Einstiegstheater, welches den Schülerinnen und Schülern die Herkunft, die Marotten und die Geschichte um Soigra & Klakli näherbringt (siehe Anhang 10). Dies entspricht der Aussage von Stöppler und Kressin (2022, S. 49), welche beschreiben, dass im Handpuppenspiel die Figuren einen klar definierten Charakter und erkennbare Eigenschaften brauchen, damit das Publikum klar umrissene Typen erkennen kann. Jede Figur wirkt demnach nur dann authentisch, wenn Habitus und Sprache, Marotten und Bewegungen einzigartig sind.

Da in der Beschreibung der Eigenschaften von Soigra & Klakli beide gerne singen, wird vor jedem Handpuppenspiel das Lied «Mir sind e Klass» (Heeb & Schär, 2000, S. 29) gesungen. Dieses Lied übernimmt nicht nur den Start zur jeweiligen Durchführung, sondern wirkt im Hinblick auf das Klassenklima in den Augen der Autorin unterstützend und bestärkend.

Zwei unterschiedliche Varianten einer Situation (positives und negatives Verhalten) werden jeweils dargestellt. Am Ende des Vorspiels entscheiden die Kinder, welche Variante sie besser finden und halten dazu eine Handkarte (siehe Anhang 12) mit der treffenden Ansicht hoch. Auf der einen Seite dieser Karte ist eine Hand in Orange mit der Zahl 1 abgebildet und auf der anderen Seite eine Hand in Violett mit der Zahl 2.

Abb.12 und 13: Handkarte 1 und 2 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Abb.14: Hochhalten 1 oder 2 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Danach folgt ein gemeinsames Gespräch, bei welchem sich die Kinder darüber austauschen, welches ihrer Meinung nach die bessere Variante ist, und sie begründen diese. Mit Hilfe der vorgespielten Situationen und der geführten Gespräche wird versucht, den Kindern ein Gespür für prosoziales Verhalten zu ermöglichen.

Im Anschluss daran verfasst jedes Kind seine schriftliche Meinung auf das W & W - Meinungsblatt (siehe Anhang 13). Zur Erklärung: Das erste W steht für «Welche Variante findest du besser?» und das zweite W steht für «Warum denkst du, dass diese Variante besser ist?».

Ein kurzes Resümee über die schriftlichen Aussagen der Schülerinnen und Schüler wird in Kapitel 8.6 gezogen.

Die Handpuppenspielsequenzen werden in Form von 10 Szenekarten (Anhang 14) festgehalten, bei welchen jeweils zu jeder Nummer eine positive Variante a und eine negative Variante b beschrieben wird.

Die Handpuppenspielsequenz wird auf Video festgehalten, damit die Wirkung des Handpuppenspiels auf die Kinder aus einem anderen Blickwinkel beobachtet und wahrgenommen werden kann. Der durchführenden Person sind Details, welche im Zusammenhang mit dem Handpuppenspiel stehen, sehr wichtig, um eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Zum Beispiel gilt es, wie Stöppler und Kressin (2022, S. 44) beschreiben, die Besonderheiten der Grundlagen der Führung von Klappmaulhandpuppen zu beachten, damit die Faszination der Figuren gesteigert werden kann.

Durch die Videoaufnahme kann das Handpuppenspiel in Ruhe ausgewertet und dementsprechend die Schwächen der Darbietung erkannt werden. So ist es möglich, beim nächsten Mal Verbesserungen des Handpuppenspiels vorzunehmen.

Da die Kamera von hinten auf die Klasse gerichtet ist, um das Handpuppenspiel zu filmen, kann das Verhalten der Schülerinnen und Schüler nur von der Rückenseite beobachtet werden. Jedoch reicht dies aus, da die Videoaufnahme in erster Linie dazu dient, das Handpuppenspiel der Handpuppenspielerin zu reflektieren und zu evaluieren. Gleichzeitig ist so gewährleistet, dass die Handpuppen die volle Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler erhalten und keine Ablenkung durch die Kamera geschieht.

Damit eine effektive Evaluierung der Vorführung stattfinden kann, werden im Vorfeld der Durchführung Fragen formuliert, welche sich auf wesentliche Punkte beziehen, die Veränderungspotenzial aufweisen könnten. Mit Einsatz dieser Kriterien können die Videos angesehen werden und somit blinde Flecken aufgedeckt werden und danach Verbesserungen in Kraft treten. Somit erfolgt im nächsten Schritt die Zusammenfassung der Theorie zur Praxis des Handpuppenspiels. Danach werden persönliche Kriterien aufgelistet sowie die Form der Videobeobachtung beschrieben und analysiert.

8.2 Praxis Handpuppenspiel

Im Zuge eines qualitativ hohen Ansatzes der Umsetzung des Handpuppenspiels in der Praxis, einschliesslich der Bühnen- und Sitzplatzgestaltung, werden im Vorfeld der Durchführung Kriterien zur Umsetzung sowie zur Beobachtung festgelegt. Qualität im Handpuppenspiel erfordert nach Stöppler und Kressin (2022, S. 49) von der Spielerin einen hohen Input im Vorfeld – erst dadurch kann ein hoher Output erfolgen und das Publikum wird dem Spiel gern zusehen.

Eine wesentliche Rolle für das erfolgreiche Gelingen spielt die Puppenführkunst, denn:

Der Puppenspieler ist ein wirklicher Animator. Er bringt das Leben in die Puppe. [...] Sobald der Spieler aber die Hand abzieht oder die Fäden kappt, ist die Puppe wieder, was sie vordem war: ein totes Bündel aus Pappmaché, Draht und bunten Lumpen. (Zauleck, 2014, S. 22, zitiert nach Stöppler & Kressin, 2022, S. 42)

Weiters führen Stöppler und Kressin (2022, S. 45-47) aus, welche Tipps und Methoden sich zur Umsetzung lohnen. Zum Beispiel wird der Handpuppenspielerin ein Drehstuhl ohne Armlehnen empfohlen, damit in alle Richtungen agiert werden kann. Damit dem Publikum nicht zu schnell langweilig wird, darf der Figurendialog bei zwei Figuren nicht zu lang werden. Als Bühne in Bauchhöhe kann ein Tisch (Schulbank oder eine andere Form von Tisch) benutzt werden, auf dem die Figuren stehen oder sitzen können. Damit die Figuren nicht abrutschen und deshalb zu schweben scheinen, sollte ein rutschfester Untergrund verwendet werden (ebd.). Um die Beziehung zwischen dem Publikum und den Figuren herzustellen (Stöppler & Kressin, 2022, S. 47) ist in erster Linie der Blickkontakt verantwortlich. Dieser entscheidet darüber, ob das Publikum sich mit den Figuren identifiziert und die Handpuppen ihr Gegenüber in ihren Bann ziehen. Die Figuren müssen immer die Personen ansehen, mit denen sie sprechen. Beim ersten Auftritt sollten die Figuren nacheinander den Blickkontakt zu einzelnen Personen im Publikum suchen oder den Blick langsam im Publikum schweifen lassen, bevor sie Textpassagen sprechen (ebd.) Der Blickkontakt der Handpuppenspielerin hat nach Stöppler und Kressin (2022, S. 48) immer nur zu den eigenen Figuren zu erfolgen. Demnach sollte niemals als eigene Person ins Publikum gesehen werden, da das Publikum ansonsten den Blickkontakt zur Handpuppenspielerin aufnehmen würde und dadurch der Kontakt zur Figur sofort abreisst. Die puppenführende Person muss völlig in den Hintergrund geraten. In den Vordergrund treten nur die Figuren, die so ein eigenständiges Leben erhalten (ebd.). Als weitere wichtige Aspekte beschreiben Stöppler und Kressin (2022, S. 51) die Gestik und die Emotionen, welche beim Spiel der Figuren eindeutig erkennbar sein sollten. Ärger und Wut können demnach mit der Klappmaulhandpuppe so dargestellt werden, dass die spielende Hand eine Faust bildet und die Finger nach hinten gezogen werden. Um Freude darzustellen, bietet es sich an, das Klappmaul leicht zu öffnen, etwas nach oben zu schauen und den Arm jubelnd nach oben zu strecken. Bei Trauer verbunden mit Weinen, wird der Kopf der Figur gesenkt und nach unten geblickt (ebd.).

Während der Bewegung des Klappmauls gilt als oberste Grundregel: «Weniger ist mehr»! Daher sollte das Klappmaul nicht zu weit und zu oft geöffnet werden. Eine synchrone Bewegung des Klappmauls zur eigenen Sprache sollte angestrebt werden, wie Stöppler und Kressin (2022, S. 53) schreiben. Ebenso ist die Stimme der Spielerin wichtig, jedoch ist kein extremes Verstellen erforderlich.

Kleine Änderungen der eigenen Mimik oder kleine Sprachtricks sind hier viel effektiver und machen die Stimmen der Puppen für das Publikum interessanter.

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, verschiedene Gemütszustände, welche mit der Handpuppe dargestellt werden, anhand von Fotos einzufangen.

Abb. 15 bis 18: fröhlich, traurig, lustig und keck (E. M. Nicolussi Vogt, 2024)

8.3 Persönliche Kriterien

Der zuvor erläuterte Überblick zur Theorie zum Handpuppenspiel in der Praxis ist wegweisend für die persönlich formulierten Kriterien, wobei diese mit zusätzlichen Punkten erweitert werden.

Tab. 10: Persönliche Kriterien

Organisatorisches	Publikum
1. bequeme und genügend Sitzmöglichkeiten	1. ist ruhig
2. gute Sicht zur Bühne und zum Schauplatz	2. hört und sieht aufmerksam zu
3. die Abstände zwischen den Sitzplätzen sind ausreichend	3. reagiert auf die Szeneninhalte
4. gute Sicht auf die Puppen	4. folgt dem Vorspiel
5. Requisiten stehen bereit	5. Langeweile ist nicht spürbar
6. der Bühnentisch hat eine angemessene Höhe	6. positive Stimmung und Atmosphäre liegen vor
7. keine Störfaktoren (Telefon, Mobil, andere Geräusche)	7. zeigt sich interessiert und gespannt
Handpuppenspieler:in	Soigra & Klakli
1. spricht klar, frei, deutlich und verständlich	1. Gestik und Emotionen sind ersichtlich
2. verstellt die Stimme der Figuren angepasst ansprechend	2. haben Blickkontakt zum Publikum
3. vermeidet Blickkontakt mit dem Publikum	3. schweben nicht in der Luft
4. spricht synchron zu den Bewegungen der Mäuler und der Gestik der Figuren	4. stehen mit ihrer Präsenz im Vordergrund
5. kennt den Text und den Ablauf der Szenen auswendig	5. Dialoge sind kurz und knapp gehalten
6. bespielt die Figuren während der Szenen entspannt, locker und improvisiert bei Bedarf angemessen	6. Mäuler öffnen sich beim Sprechen angemessen und Gestik dazu ist passend
7. überträgt die Emotionen auf die Puppen	7. wirken lebendig und als eigene Persönlichkeit

Die nachfolgenden Bildausschnitte zeigen, dass die Handpuppenspielerin versucht, den Blickkontakt mit dem Publikum zu vermeiden, synchron mit der Gestik der Figuren zu sprechen und die Figuren entspannt und locker zu bespielen.

Abb. 19 bis 21: Ausschnitt 1, Ausschnitt 2 und Ausschnitt 3 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

8.4 Videobeobachtung

Videoaufzeichnungen sind «gnadenlos», wie es Stöppler und Kressin (2022, S. 54) so treffend formulieren. Dies sollte bedacht werden. Die Videoaufzeichnungen zeigen zwar alles «Positive», leider aber auch alles «Negative». Es wird eine erhöhte Frustrationstoleranz benötigt, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Weiters schreiben Stöppler und Kressin (2022), dass negative Eindrücke korrigiert und positive Eindrücke beibehalten werden sollten. Sie sind der Auffassung, dass wer selbstkritisch vorgeht und jede aufgefallene Kleinigkeit korrigiert, dadurch den eigenen Qualitätsanspruch erhöht. Diesem Anspruch wird Folge zu leisten versucht und mit wenig Frust, jedoch kritikfähig und bemüht das Bestmögliche verändert.

Stöppler und Kressin (2022, S. 54) raten bereits vor der geplanten Aufführung, das Stück mit der Videokamera aufzunehmen und sich zu überprüfen oder sich durch die Familie zu reflektieren. Zweiteres ist eine sehr gute Feuerprobe, da die Familie sich ehrlich und kritisch äussert.

Ein gut geübtes Stück, so Stöppler und Kressin, dient der positiven Wirkungsweise des Spiels und steigert das persönliche Selbstvertrauen. Man darf aber auch auf die Figuren vertrauen – sie wirken ganz von allein und ziehen alle in ihren Bann (ebd.). Diese Aussage bekräftigt den Gedanken, dass Soigra & Klakli als Figuren allein schon auf die Kinder wirken und vermeintliche Vorspielfehler verziehen werden.

8.4.1 Videoanalyse

Durch das Analysieren der Videos anhand der Kriterienliste aus Kapitel 8.3 werden einige verbesserungswürdige Aspekte erfasst und von einer Aufführung zur nächsten angepasst bzw. optimiert. Gleichzeitig ermöglicht diese Art der Analyse auch positive und erfreuliche Beobachtungen. Diesbezüglich erfolgt im Anschluss ein stichwortartiger Überblick, welcher sowohl die identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten als auch die positiven Beobachtungen zusammenfasst und konkrete Ansätze zur weiteren Optimierung aufzeigt.

Aus puppenspielerischer Sicht:

Verbesserungspotenzial

- Mäuler werden zu weit geöffnet
- Handpuppen schweben teilweise
- Bewegungen stimmen nicht synchron überein
- Vermeiden des Blickkontakts der Handpuppenspielerin ins Publikum
- Wechsel von Schriftsprache in Dialekt
- Inkonsequentes Anpassen der Stimme der Figuren während der Dialoge, Wechsel gelingt nicht immer

„Können“

- Soigra & Klakli haben Blickkontakt mit Publikum
- Soigra & Klakli wirken präsent und stehen im Vordergrund
- Charakter und Emotionen der Figuren werden erkennbar
- Text und Rolle, sowie Dramaturgie sitzen
- Funke der Begeisterung springt über
- Fragen des Publikums werden spontan improvisiert beantwortet

Aus organisatorischer Sicht:

Verbesserungspotenzial

- Publikum sitzt zu eng gedrängt, zu viele Berührungspunkte
- Schlechte Sicht, nicht alle sehen gut zur «Bühne»

positiver Eindruck

- Alle Requisiten liegen bereit
- Gute Form des Bühnentisches
- Keine zusätzlichen Störfaktoren

Publikum:

Verbesserungspotenzial

- Ablenkung durch Videokamera
- Schupsen, wegen enger Platzverhältnisse

Positive Beobachtung

- Singen mit grosser Inbrunst das Einstiegslied
- Sehen und hören aufmerksam zu
- Sind Sehr interessiert und sind gespannt
- Verstehen die Szeneninhalte und fühlen mit
- Zeigen ihre Freude gegenüber Soigra & Klakli
- Interessieren sich für Soigra & Klakli
- Stellen den Figuren Fragen
- Haben das Bedürfnis die Figuren zu halten, anzufassen und zu streicheln

8.4.2 Kamerakind «Kind 10»

Im Vorfeld wird eine Einverständniserklärung der Eltern betreffend der Video- und Fotoaufnahmen eingeholt. Da die Eltern von Kind 10 nicht wünschen, dass dieses im Video zu sehen ist, wurde die Rolle des Kamerakindes ins Leben gerufen. Kind 10 übernahm diese Rolle liebend gern und wurde sichtlich mit Stolz erfüllt. Kind 10 meisterte diese Rolle fabulös und mit grossem Pflichtbewusstsein.

8.5 10 Szenekarten

In Anlehnung an die jeweils erste Durchführung und deren Ergebnisse des FEES 3-4, wie auch deren Items, des Soziogramms, der Interviews und der ICF-CY Analysen, werden 10 Szenen passend konzipiert und gestaltet. Wie bereits in Kapitel 8.1 erwähnt, befinden sich die vollständigen Szenekarten in Anhang 14.

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Titel der 10 Szenen. Die Titel beziehen sich mit je zwei Stichworten auf das Hauptaugenmerk der Szeneninhalte und stehen inhaltlich in Verbindung zum theoretischen Bezug dieser Arbeit. Die in den Titeln an zweiter Stelle formulierten Bezeichnungen wie Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Selbstbehauptung, Kooperation, Selbstbeherrschung, Friedfertigkeit und soziale Sensibilität, vertreten die Aspekte der sozialen Interaktionen, welche im Umgang mit Klassenkameradinnen und Klassenkameraden benötigt werden und die Grundziele des sozialen Lernens nach Petillon (Keller, 2014, zitiert nach Looser, 2017, S. 27) darstellen. Die formulierten Kernziele benennen die erwünschten Verhaltensweisen. Zur Ergänzung: Die farblichen Markierungen in der Tabelle stimmen mit den Farben der Nummern der Szenekarten überein.

Tab. 11: Überblick Titel der 10 Szenekarten und deren Kernziele

Szene	Titel	Kernziel
1 a und b	Pullover - Kommunikationsfähigkeit	Aussagen freundlich äussern
2 a und b	Stuhlkreis - Toleranz	Toleranz gegenüber anderen zeigen und unvoreingenommen sein und agieren
3 a und b	Missgeschick - Hilfsbereitschaft	Hilfsbereitschaft bei einem Missgeschick zeigen
4 a und b	Resultat - Verantwortungsbewusstsein	Verständnis gegenüber Schwächeren aufbringen und verantwortungsvoll agieren
5 a und b	Soili - Konfliktfähigkeit	Konflikte lösen und Zusammenhalt pflegen
6 a und b	Seko - Selbstbehauptung	Sich gegenüber anderen Meinungen behaupten und solidarisch miteinander umgehen
7 a und b	Pausenspiel - Kooperation	andere mitspielen und partizipieren lassen
8 a und b	Doofi - Selbstbeherrschung	Sich nicht zur Überreaktion verleiten lassen und achtsamen Umgang miteinander pflegen
9 a und b	Süsses - Friedfertigkeit	Andere respektieren und freundlich miteinander umgehen; Freundschaften knüpfen
10 a und b	Schlüssel - soziale Sensibilität	Empathie gegenüber Hilfesuchenden zeigen und Anteil nehmen

8.6 W & W - Meinung der Schülerinnen und Schüler

In Kapitel 8.1 wird bereits ausgeführt, dass die Kinder im Anschluss an den gemeinsamen Austausch ein W & W - Meinungsblatt (Anhang 13) ausfüllen.

Die Schülerinnen und Schüler füllen das W & W - Meinungsblatt stets mit Freude und Elan aus. Die beschriebenen Antworten ermöglichen einen weiteren Hinweis darauf, inwiefern die Kinder den Inhalt der Szenen verstanden haben.

Als Erstes gilt zu erwähnen, dass bei Frage 1 «Welche Variante findest du besser?» alle Kinder die positive, bzw. die treffende einkreisen. Daher können im Anhang 15 die Meinungen der Kinder in kurz zusammengefassten Stichwörtern in Bezug auf die 2. Frage «Warum denkst du, dass diese Variante besser ist?» nachgesehen werden. Spannend zu sehen ist, welche Entwicklung die Formulierungen und der Wortschatz vornehmen und wie die Wortwahl differenzierter erscheint. Daraus lässt sich folglich ableiten, dass die Kinder die Szenen verstanden haben und eindeutig eine Wahl der Variante treffen können sowie die eigene Meinung dazu ausführen.

8.7 Brieffreundschaft «Soigra & Klakli»

Wie bereits aus den Rückmeldungen der W & W - Meinungsblätter hervorgeht, lassen sich die Kinder begeistert auf die Thematik um Soigra & Klakli ein. Das Puppenspiel mit den beiden Handpuppen und mit deren Wesensverkörperung fasziniert und gefällt den Schülerinnen und Schülern gleichermassen.

Die Idee einer Brieffreundschaft zwischen Soigra & Klakli und der Klasse entsteht spontan. Nach Abschluss der Handpuppenspielsequenz äussern die Schülerinnen und Schüler den Wunsch und das Bedürfnis eines Briefkontakts. Die Kinder bedauern es sehr, dass Soigra & Klakli von nun an nicht mehr in den Unterricht kommen werden. Daraus erwächst die Bitte, Soigra & Klakli möchten ihnen doch schreiben und ihnen eine Skizze von ihrem Zuhause zeichnen.

Unter Berücksichtigung dieser rührenden Äusserungen wird entschieden, diesen Wünschen nachzugehen und einen Brief an die Klasse mit einer Skizze zu verfassen und zu senden. Nach Erhalt freuen sich die Kinder sehr darüber und beantworten den Brief individuell und eigenständig. Daraufhin erhält jedes Kind eine persönliche Antwort von Soigra & Klakli. Daraus entsteht eine Brieffreundschaft, welche bis dato beim einen oder anderen Kind anhält.

Der erste Brief von Soigra & Klakli steht im Anhang 16 zur Ansicht zur Verfügung. Darüber hinaus können im Anhang 17 vier Antwortbriefe einzelner Kinder betrachtet werden, welche die Autorin beifügt, weiter an diesem Thema zu arbeiten.

8.8 Material

Zusätzlich zu den beiden Klappmaulhandpuppen Soigra & Klakli, welche bereits in Kapitel 1.4 beschrieben wurden, der 10 Szenenkarten, der Handkarten, der W & W - Meinungsarbeitsblätter, der Dramaturgie rund um Soigra & Klakli und der einen Briefvorlage, stehen weitere Arbeitsdokumente zur Verfügung, welche die Instruktion mit dem Szeneninhalte (vgl. Anhang 18) sowie das Drehbuch zur ersten Durchführung (vgl. Anhang 19) beschreiben. Die Requisiten für die einzelnen Szenen werden in der Instruktion dokumentiert.

8.9 Perlen der Erkenntnis

Der zentrale Bestandteil dieser Masterarbeit ist klar zu erkennen: Das ritualisierte Handpuppenspiel mit all seinen zugehörigen Instrumenten, Beobachtungen und Erkenntnissen bildet den Kern, wie ausführlich in Kapitel 8 beschrieben. Besonders hervorzuheben sind die umfassenden und vielfältigen Dokumentationen und Hinweise im Anhang, die die praktische Umsetzung dieser Arbeit in ihrer Gesamtheit widerspiegeln. Tiefe Emotionen und persönliche Glücksmomente, welche während der eigentlichen Durchführung der Handpuppenspielsequenz und während der Beschreibung entstehen, wirken sich positiv auf die Grundhaltung «mit dieser Arbeit auf dem richtigen Weg zu sein» aus und erlauben es der Verfasserin, mit Stolz auf ihre bis anhin erbrachten Arbeitsschritte zu blicken.

Die Aussagen und Fragen der Kinder an die Puppen «Wo wohnt ihr?», «Wie heissen eure Freunde und Freundinnen?», «Wo geht ihr zur Schule?», «Habt ihr Geschwister oder Haustiere?» und einige mehr, bestätigen die Annahme, dass die Kinder ein tiefes Gefallen an Soigra & Klakli entwickeln und in die Welt der Fantasie und des Puppenspiels eintauchen. Es besteht ein offensichtliches Bedürfnis mehr über Soigra & Klakli zu erfahren. Dies wird durch Stöppler und Kressin (2022, S. 49) unterstützt, denn sie formulieren: «Jeder und jede Spielerin und Spieler muss zu jeder Zeit alles über seine Figur wissen (Backgroundwissen), sonst kann er oder sie nicht sicher in der jeweiligen Rolle agieren.»

Das grosse Bedauern, welches die Kinder darüber äussern, dass Soigra & Klakli nun nicht mehr im Klassenzimmer erscheinen werden, bekräftigt die weitere Annahme, dass den Kindern die Methode des Handpuppenspiels viel bedeutet und sie diesen Zugang schätzen. Sowohl die Mädchen wie auch die Jungen geniessen es, die Handpuppen zu streicheln, zu halten und zu bespielen. Augenmerklich ist zu erwähnen, dass die Kinder wünschen, selbst in die Rolle von Soigra & Klakli zu schlüpfen und es geniessen, ein Rollenspiel zu inszenieren.

Diese Tatsache lässt vermuten, dass die Geschichte um Soigra & Klakli in Verbindung mit der Einwirkung auf Verhaltensweisen in Bezug auf das Klassenklima und die Soziale Integration, weitergesponnen wird und den Handpuppen in Zukunft ein weiterer Einsatz zuteilwird.

Ein angebrachter Kritikpunkt an der Ausführung des Handpuppenspiels entspringt aus der Videobeobachtung, dass das konsequente Anpassen der Stimmen den beiden Figuren entsprechend nicht durchgehend gelungen ist. Diese Feststellung mündet darin, weitere Übungseinheiten in diesem Zusammenhang zu absolvieren und die Stimmlage permanent den Handpuppen anzupassen. Diesbezüglich führen Stöppler und Kressin (2022, S. 49) aus, dass das Handpuppenspiel eine derart hohe Konzentration erfordert, dass es zu Lasten von Puppenführung, Spielraumnutzung oder dem Abliefern von klaren Bildern geht – umso mehr, da innerhalb eines schnellen Wechsels durch Dialoge der Figuren untereinander die Spielerin sehr rasch von der einen zur anderen Rolle springen muss und sofort sicher in ihr sein sollte, da es ansonsten zu Irritationen kommt, bei welchen die Figur für das Publikum nicht klar ist, das Spiel verwischt oder die Stimmen sich gar verschieben (ebd.). Dies birgt nach Stöppler und Kressin (2022, S. 52) die Konsequenz, dass sich die Puppenspielerin mental in die Stimmung der Figuren in der jeweiligen Rolle hineindenkt. Gelingt dies, springt der Funke leicht zum Publikum herüber. Kommen dann zur Stimmung passende Gestik und stimmige emotionale Geräusche hinzu, so wird aus einem Stück Stoff eine «lebende» Puppe (ebd.).

Als Überblick befindet sich dazu in Anhang 20 eine Fotocollage, welche die Impressionen der Handpuppenspielsequenz einfängt und einen «stummen» aber lebendigen Einblick ermöglichen soll.

Die hohe Kunst des Handpuppenspiels ist herausfordernd und zeitintensiv zugleich, sich darin geduldig zu üben. Dieser Ansatz birgt jedoch die wunderbare Methode, die Kinder mit auf eine Reise zu nehmen und gemeinsam in die Welt des Handpuppenspiels einzutauchen. Damit dies gelingt, sind eine stetige Selbstreflexion und Evaluation nötig. Daraus ergibt sich als weiterer Schritt, die Methode der Evaluation zu erörtern.

9. Methodik der Evaluation

Die Methodik der Evaluation während des Forschungshandelns dieser Masterarbeit wird nun erklärt und bezüglich der Wirksamkeit, Qualität und Relevanz beurteilt.

9.1 Forschungsinstrumente

Alle Forschungsinstrumente, welche während dieser Masterarbeit zum Einsatz kommen, dienen dazu Erkenntnisse gegenüber dem Erfolg oder Misserfolg der Handpuppenspielsequenz zu gewinnen, um daraus zukünftige Veränderungen und Anpassungen im Bereich der Förderung der Sozialen Integration und des Klassenklimas vorzunehmen.

Der Fragebogen FEES 3-4, welcher in Kapitel 4 beschrieben und zu Beginn und nach der Handpuppenspielsequenz zur Überprüfung eingesetzt wird, ermöglicht es, Rückschlüsse auf die Veränderungen des Gefühls, der Akzeptanz und des Angenommenseins zu ziehen und zu erfahren, wie und ob sich die Wahrnehmung gegenüber dem Klassenklima verändert. Im nächsten Schritt wird das Klassensoziogramm eingesetzt, welches in Kapitel 5 beschrieben wird und ebenfalls zweimal zum Einsatz kommt. Da es sich bei diesem Instrument um ein Diagramm handelt, das die sozialen Beziehungen innerhalb der 3. Klasse visualisiert, können dementsprechend bei der zweiten Durchführung Veränderungen des sozialen Gefüges ersichtlich werden. Als weiteres Instrument zur Evaluierung erfolgt der zweimalige Einsatz der Interviews mit den Lehrpersonen mittels zweier Fragebögen, welche keine unwesentliche Rolle spielen und in Kapitel 6 beschrieben werden. Die Analysen nach ICF-CY stellen ein weiteres Verfahren dar, welches sich dem Zusammenspiel persönlicher Faktoren, sozialer Teilhabe und Umweltfaktoren widmet, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder ganzheitlich zu verstehen. Die ICF-CY, welche in Kapitel 7 beschrieben wird, findet Verwendung, um die Bedürfnisse zweier Kinder zu bewerten und die Wirksamkeit der Massnahmen zu evaluieren.

9.2 Anlage der Untersuchung

Damit die Ergebnisse dieser Masterarbeit aussagekräftig und interpretierbar erscheinen, bedarf es einer sinnvollen Strukturierung, einer zuverlässigen Datenerhebung und einer übersichtlichen Darstellung, welche der Auswertung dienen.

9.2.1 Erhebung

Die Erhebung findet bei FEESS 3-4 mittels eines evidenzbasierten Fragebogens statt und wird 2-mal durchgeführt. In der Verwendung des Klassensoziogrammes schreiben die Kinder je 2 Namen von Schülerinnen und Schülern zu 5 unterschiedlichen Items auf, welche sich auf die Auswertung der Durchführung 1 von FEESS 3-4 beziehen. Zu den Interviews 1 und 2 beantworten die Lehrpersonen je 15 Fragen, welche in Anlehnung an die Ergebnisse von FEESS 3-4 (Durchführung 1) entwickelt wurden, und tragen diese in den Fragenkatalog ein, während bei der ICF-CY Analyse die Autorin selbst die ICF-Raster ausfüllt.

9.2.2 Aufbereitung

Aus den ermittelten Individual- und Klassendaten des FEESS 3-4 werden Balkendiagramme (siehe Anhang 1) entwickelt, welche die Veränderungen visualisiert darstellen. Hilfreich dafür ist der Gebrauch der farblichen Unterlegung der Balken in Violett und Orange. Im Gegensatz dazu werden für die Aufbereitung des Klassensoziogramms 5 Pfeildiagramme (siehe Anhang 3) erstellt, woraus Tabellen entstehen (siehe Anhang 5), die mit denselben Farben gekennzeichnet werden wie die Items. Gleichfalls werden zur Aufbereitung der Interviews Tabellen (siehe Anhang 8) erstellt, welche die Auswertung der Qualitativen Inhaltsanalyse, sowie die Gegenüberstellung der Textbausteine beinhalten. Bei der ICF-CY Analyse erfolgt die Aufbereitung anhand des Rasters (vgl. Anhang 9).

9.2.3 Auswertung

Die Schlussauswertung erfolgt während aller zuvor erwähnten Forschungsinstrumenten in Form von Zusammenfassungen. Am Ende jedes Kapitels übernimmt zudem das Fazit in Form der «Perlen der Erkenntnis» (siehe Kapitel 1.5) die nochmalige Analyse und sammelt Aspekte, die zur Beurteilung und Verbesserung führen.

9.3 Methodenkritik

Eine Gegenüberstellung aller beschriebenen Methoden ergibt, dass FEESS 3-4, fundiert durch deren Qualität, Wirksamkeit, Relevanz, Validität und Reliabilität, überzeugen kann. Mit diesem Messinstrument kann objektiv und mit festgelegten Kriterien der Prozess davor und danach bewertet werden. FEESS 3-4 besticht überdies dadurch, dass dieser sicherstellt, dass die Ergebnisse vertrauenswürdig und reproduzierbar sowie sinnvoll, zutreffend und interpretierbar sind.

Unterstützung findet dieses Argument in der Tatsache, dass FEESS 3-4 in der Forschung entstanden ist und in Forschungsvorhaben, in denen die von Schülerinnen und Schülern gewonnenen Überzeugungen zu sich selbst sowie zum Sozial- und Lernklima in ihrem Klassenverband von Bedeutung sind, unter Nutzung der hervorragenden testtheoretischen und konstruktbezogenen Qualitäten sinnvoll zum Einsatz kommen (Rauer & Schuck, 2003, S. 18).

Kritisch beurteilt werden der Einsatz des Klassensoziogramms, der Interviews und der ICF-CY Analyse. Alle drei Verfahren basieren auf theoretischen und wissenschaftlichen Methoden, sind jedoch persönlich durch die Autorin gestaltet, verändert und formuliert worden. Die Qualität kann somit in Frage gestellt werden, da der valide und reliable Vergleich fehlt.

Zur Relevanz und Wirksamkeit kann jedoch ausdrücklich erwähnt werden, dass diese drei Methoden jederzeit wieder zum Einsatz kommen, da diese eine mehrschichtige Evaluation auf unterschiedlichen Ebenen und einen facettenreichen Gesamtüberblick der Prozesse ermöglichen. Eine vielschichtige Methode des Forschungshandelns trägt dazu bei, die Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellungen A und B tiefgehend begründen zu können. Gestützt wird dies durch Kuckartz (2014, S. 98) welcher durch Einbeziehung einer zweiten bzw. mehrerer Perspektiven von einer Triangulation spricht, welche auf Konvergenz zielt und somit alle Resultate der Forschungsstränge mit einbezieht.

10. Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen A und B

Um die Veränderung des prosozialen Verhaltens und des Gefühls der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angenommenseins in der 3. Klasse zu messen, werden Indikatoren herangezogen, welche mit den Titeln der 10 Szenekarten der Handpuppenspielsequenzen, sowie mit den Grundzielen des sozialen Lernens nach Petillon (vgl. Kapitel 8.5) übereinstimmen. Es sind dies: Hilfsbereitschaft, Friedfertigkeit, Kooperationsfähigkeit, Selbstbeherrschung, soziale Sensibilität, Toleranz, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbehauptung, Konfliktfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

10.1 Fragestellung A

«Inwiefern verändert sich durch das ritualisierte Handpuppenspiel während zehn ausgewählten Einheiten das prosoziale Verhalten und das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angenommenseins innerhalb einer 3. Klasse?»

Obwohl die SI beim Ergebnisprofil der Klassendaten (siehe Kapitel 4.3.3) bereits nach der Durchführung 1 des FEES 3-4 im mittleren Durchschnittsbereich liegt, kann festgestellt werden, dass das Gefühl des Angenommenseins und der gegenseitigen Akzeptanz und das prosoziale Verhalten in der Klasse sich erfolgreich verändert haben und die SI dabei eine Steigerung von 18 % erreicht (vgl. Kapitel 4.4). Beim KK sind es sogar 41 % mehr, was für eine positive Veränderung der Wahrnehmung des Klimas spricht. Der Anstieg des T-Werts der SI auf 58 (vgl. Kapitel 4.3.3) nach der Handpuppenspieleinheit könnte zudem darauf hindeuten, dass die Kinder nicht nur individuell, sondern auch als Gruppe mehr Zusammenhalt entwickelt haben. Das Gefühl, Teil einer unterstützenden Gemeinschaft zu sein, wurde durch das gemeinsame Erleben gestärkt. Möglicherweise haben die Kinder durch das Handpuppenspiel ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler entwickelt, was zu einer harmonischeren Klassenatmosphäre geführt hat. Durch die gemeinsame Erfahrung scheinen nicht nur Spannungen abgebaut worden zu sein, sondern auch das Vertrauen und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe scheint gestärkt.

Ähnlich dazu verhalten sich die Resultate des Klassensoziogrammes, wonach, wie bereits formuliert (vgl. Kapitel 5.5.1), nach der Auswertung 2 die Hälfte weniger Kinder nicht genannt wurde. Daraus lässt sich schliessen, dass die Klasse die Indikatoren der Grundziele des sozialen Lernens nach Petillon (siehe Abschnitt 1, Kapitel 10) infolge der Handpuppenspielsequenz besser bewerten, erleben und einschätzen und miteinander einen wertschätzenden Umgang pflegen.

Zudem geht aus der Analyse der Interviews 1 und 2 (siehe Kapitel 6.2.3) hervor, dass die Klasse bereits in ihrer grossen Hilfsbereitschaft besticht. Abschliessend kann zusammengefasst werden, dass sich das prosoziale Verhalten und das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz sowie des Angenommenseins in der 3. Klasse infolge der Handpuppenspielsequenz erfreulich verändert haben. Die Klasse zeigt nach der Durchführung der Handpuppenspielsequenz eine Zunahme an Hilfsbereitschaft, Empathie und kooperativem Verhalten.

Es ist davon auszugehen, dass die Kinder untereinander nicht nur eher bereit sind, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen, sondern auch auf diese besser eingehen und sich tolerant ihnen gegenüber verhalten, was wiederum das Gefühl des Angenommenseins verstärkt. Zudem wird, hinsichtlich des Lehrplans Volksschule des Kantons St. Gallen (vgl. Kapitel 3.1), die Zielerreichung der überfachlichen sozialen Kompetenzen sichergestellt.

10.2 Fragestellung B

«Welche Themen sollen aufgrund der Auswertung der expliziten Ergebnisse in Bezug auf Kind 9 und Kind 10 weiterbearbeitet werden?»

Die individuellen Ergebnisse der Profile des SI und des KK von Kind 9 haben sich während der Auswertung 2 (vgl. Kapitel 4.3.2) bemerkenswert gesteigert, was jedoch nicht bedeutet, dass die Ergebnisse aus Auswertung 1 in Vergessenheit geraten dürfen. Es ist nun umso wichtiger, dass der neue Zustand bzw. die Wahrnehmung in Bezug auf die SI und KK gestärkt wird und weiterentwickelt wird. Die Fragestellung kann in Bezug auf Kind 9 insofern, in Anlehnung an die Ergebnisse des Klassensoziogramms (vgl. Kapitel 5.5.2), beantwortet werden, da zwei Items hervorstechen, bei welchen dieses Kind nicht genannt wurde. Dies sind: Item 1 «Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest» und Item 5 «Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind». Hinzu kommen die Ergebnisse der Analyse der Interviews 1 und 2 (vgl. Kapitel 6.2.3), bei welchem Kind 9 nach der Durchführung 1 als weniger gut sozialintegriert eingeschätzt wird und im Vergleich dazu nach der Durchführung 2 diesbezüglich nicht mehr erwähnt wird. Gerade im Hinblick auf die Auswertung des Klassensoziogramms sowie in Anlehnung an die Interpretation der ICF-Analyse (vgl. Kapitel 7.2), lässt sich für Kind 9 das Thema «Freundschaft» zur Weiterarbeit formulieren. Laut Looser (2017, S. 26) beinhaltet dieser Themenbereich, dass das Kind lernt, was eine gute Freundschaft ist und wie man sich diesbezüglich im Umgang mit anderen Kindern verhält. Ebenso sollte im Bereich der Kooperationsfähigkeit und der Kommunikationsfähigkeit weitergearbeitet werden, damit es Kind 9 sowohl gelingt, mit anderen zusammenzuarbeiten und aktiv zuzuhören sowie freundlich mit seinem Gegenüber umzugehen (vgl. Looser, 2017, S. 27).

Bei Kind 10 sprechen die Erkenntnisse aus dem individuellen Ergebnisprofil (vgl. Kapitel 4.3.2) für sich und stellen klar, dass es dringend nötig ist zu handeln. Zwar ist bei der SI sowie beim KK ein hoher Anstieg der T-Werte ersichtlich, jedoch erreicht die SI den Durchschnitt auch nach der zweiten Auswertung nicht, was vermuten lässt, dass Kind 10 sich sozial nicht gut integriert fühlt. Beim KK erreicht es einen durchschnittlichen Wert.

Ausserdem, wie in Kapitel 5.5.2 geschildert wird, beunruhigt die Erkenntnis, dass Kind 10 bei der Auswertung 2 5-mal nicht genannt wurde und bei der Analyse der Interviews (vgl. 6.2.3) die Beobachtung erfolgt, dass es Kind 10 Mühe bereitet, Freundschaften zu schliessen, sein Beliebtheitsgrad gering ist und es nicht gut integriert wahrgenommen wird. Dies findet zudem Bestätigung in der Interpretation der ICF-CY Analyse (vgl. 7.3), bei welcher sich zeigt, dass Kind 10 keine Freunde hat. Im Vergleich dazu sticht positiv hervor, dass Kind 10 die Fähigkeit besitzt, sich liebevoll und fürsorglich um seine jüngeren Geschwister zu kümmern, was Bestätigung in der Theorie in Kapitel 3.1 findet, ist, dass Kind 10 durchwegs über soziale Kompetenzen verfügt. Somit ist es nicht weit hergeholt, dass mit Kind 10 ebenfalls thematisch im Bereich der Freundschaft gearbeitet wird. Zudem scheint es angebracht, mit Kind 10 Strategien im Bereich des gesamten sozialen Lernens (Looser, 2017, S. 27) aufzubauen. Daraus lässt sich wiederum ableiten, dass es wichtig ist, sich mit der gesamten Klasse im sozialen Verhalten weiterzuentwickeln, damit diese Kind 10 integriert und annimmt. Um Mobbing nicht zum Thema werden zu lassen, sind präventive Massnahmen anzustreben.

11. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus FEES 3-4, dem Klassensoziogramm und den Interviews bewertet, interpretiert und begründet sowie in den theoretischen Kontext eingeordnet. Es schliesst mit einigen Highlights aus der Praxis des Handpuppenspiels, einem Ausblick und Hypothesen zur Berufspraxis sowie zu zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsprozessen ab.

11.1 Pointierte Einschätzung des «Entwicklungserfolgs» gemäss Auswertungen

Die Auswertungen aller angewendeten Forschungsmethoden zeigen einen bemerkenswerten und zufriedenstellenden Entwicklungserfolg. Wie bereits in Kapitel 10.1 beschrieben, bewerten die Schülerinnen und Schüler sowohl die SI als auch das KK höher als zu Beginn. Ebenso weist das Klassensoziogramm eine positive Veränderung auf. Die ritualisierte Intervention durch die Handpuppenspielsequenz hat das prosoziale Verhalten, das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz und des Angenommenseins in der Klassengemeinschaft der 3. Klasse erhöht.

Das Bewusstsein darüber, dass bei einer wiederholten Durchführung die Einschätzungen der Kinder variieren könnten, ist vorhanden und darüber hinaus unverzichtbar. Dennoch mindert dies das aktuelle Ergebnis keineswegs. Vielmehr betont es die Notwendigkeit, durch Sensibilität und Wachsamkeit die Dynamik in der Klasse und das Wohl jedes einzelnen Kindes im Blick zu behalten.

11.2 Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

Die Handpuppen Soigra & Klakli gefallen den Kindern und üben eine faszinierende Wirkung auf sie aus. Sowohl die Mädchen als auch die Jungen finden einen persönlichen Zugang zu den beiden Handpuppen. Dies zeigt sich daran, dass die Kinder nach den Handpuppenspielsequenzen viele Fragen an Soigra & Klakli richten. Die 10 Szeneninhalte (vgl. Anhang 14) spiegeln die alltäglichen Auseinandersetzungen wider, denen die Schülerinnen und Schüler begegnen und entsprechen relevanten Situationen im Schulalltag, wodurch die Kinder sich gut identifizieren können. Die bewusst gewählte Kinderperspektive fördert diese Identifikation.

Da die Handpuppenspielsequenz über fünf Wochen dauert, entwickeln die Kinder ein Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit gegenüber den Handpuppen und Szeneninhalten. Sie wissen genau, was sie erwartet und was auf sie zukommt und freuen sich jedes Mal auf die neuen Geschichten. Die spielerische Interaktion durch das Handpuppenspiel scheint eine positive Dynamik in der Klasse angestoßen zu haben, die die SI weiter gefördert hat. Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen (vgl. Kapitel 4.3.3) schliessen, dass die Handpuppenspieleinheit einen positiven Einfluss auf die Soziale Integration in der Klasse hatte. Sie hat nicht nur das individuelle Gefühl der Akzeptanz gefördert, sondern auch die kollektive Dynamik innerhalb der Klasse gestärkt.

Die gute L-S-Beziehung (vgl. Kapitel 3.5) zwischen der durchführenden Lehrperson und der Klasse sowie der kreative Einsatz der Handpuppen in Verbindung mit der fantasievollen Umsetzung ermöglichen es den Kindern, die Thematik des prosozialen Verhaltens, des Gefühls der gegenseitigen Akzeptanz und des Angenommenseins in der Klassengemeinschaft der 3. Klasse auf einer visuellen wie auch sinnlichen Ebene zu verinnerlichen.

Die Handpuppenspielsequenz (vgl. Kapitel 8) trägt offensichtlich dazu bei, dass die Kinder ein grösseres Verantwortungsbewusstsein entwickeln und sich aktiver für ihre Gemeinschaft einsetzen. Die positive Veränderung in der sozialen Dynamik der Klasse unterstreicht die Wirksamkeit einer solchen Intervention zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung.

Die Ergebnisse (vgl. Kapitel 10) zeigen, dass interaktive und kreative Methoden, wie die des Handpuppenspiels, effektive Werkzeuge sein können, um soziale Kompetenzen bei Kindern zu fördern und eine inklusivere und tolerantere Klassengemeinschaft zu schaffen.

Die gesteigerte Akzeptanz und das Gefühl des Angenommenseins stärken das Selbstwertgefühl der Kinder und tragen zu einem positiven Lernumfeld bei, welches für die persönliche und schulische Entwicklung förderlich ist. Gestützt wird dieses Argument dadurch, dass der Einsatz eines Handpuppenspiels grosses Potenzial zur Entwicklung sozialen Handelns birgt (siehe Kapitel 3.7.3).

11.3 Vergleich und Einordnung fachlicher und theoretischer Grundlagen

Im Sinne der Ausführungen zur sozialen Kompetenz in Kapitel 3.1. trägt ein sozial akkurates Verhalten bei, sich beispielsweise in eine Klassengemeinschaft zu integrieren und durch die fünf unterschiedlichen Bereiche sozialer Kompetenzen Unterstützung zu finden. Diese Kompetenzen stehen in Verbindung mit den Szeneninhalten der Handpuppenspielsequenzen und lehnen sich an die Grundziele des sozialen Lernens nach Petillon (siehe Kapitel 8.5) an. Interessant ist, dass soziale Kompetenzen das Lernen unterstützen und die Qualität der L-S-Beziehung positiv beeinflussen und dadurch mit guten Schulleistungen einhergehen (vgl. Kapitel 3.1).

Anhand der Liste der Einflüsse auf die Lernleistung der Metaanalyse von Hattie (2021, S. 276) kann ergänzt werden, dass zwar die Förderung der Sozialkompetenz mit der Effektstärke von $d = 0.39$ den erwünschten Mindestwert minim nicht erreicht, vergleichsweise jedoch der Einfluss des Klassenzusammenhalts mit der Effektstärke von $d = 0.53$ und die Beeinflussung von Verhalten in der Klasse mit der Effektstärke von $d = 0.68$ sehr bedeutend eingeschätzt werden.

Klar zeigt sich ebenso der Effekt bei der L-S-Beziehung, welcher bereits in Kapitel 3.5 erwähnt wird. Mit einem Effekt von $d = 0.72$ rangiert die L-S-Beziehung auf dem 12. Rang von 150 Einflussfaktoren, was die grosse Bedeutung dieses Faktors untermauert.

Als Bestätigung dafür wird in Kapitel 3.5 argumentiert, dass die Lehrperson durch eigenes beziehungspfllegendes, wertschätzendes und respektvolles Verhalten als Vorbild auf die Klasse einwirkt. Somit ist es nicht erstaunlich, dass Klassenlehrpersonen eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Klassenklimamerkmale spielen und durch ihr Unterrichtsverhalten, ihre Werte und ihre Einstellungen das Klima innerhalb der Klasse beeinflussen (vgl. Kapitel 3.6). Wiederum kann hier der Vergleich zu den Szeneninhalten und ihren Bezügen gezogen werden. Die Wahl dieser Bezüge bezieht sich auf die persönlichen und relevanten Wert- und Moralvorstellungen der Autorin. Die Frage, welches die bessere Variante (a oder b) der Szenen (vgl. Anhang 13 und 14) für die Schülerinnen und Schüler darstellt und die daraus resultierende Überlegung, woher diese Fähigkeit darüber zu entscheiden stammt und was dies mit Moral zu tun hat, wird indes im Kapitel 3.4 unter Einbezug des moralischen Denkens und dessen Entwicklung erörtert. Dabei gilt es zu beachten, dass bei Kindern nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Entwicklung des moralischen Denkens auf autonomer Basis bereits vorhanden ist und dieses einem fortdauernden Prozess gleicht. Bedeutend für die Praxis ist miteinzubeziehen, dass es nicht genügt, Kindern angemessenes Wissen über moralisches Verhalten zu vermitteln, sondern sie müssen auch lernen, moralisch handeln zu wollen (vgl. Kapitel 3.4). Hinsichtlich dessen wird eine Parallele zur Handpuppenspielsequenz und zu den Auswertungen der W & W - Fragen (siehe Anhang 13 und 15) gezogen, wonach sich alle Kinder für die bessere Variante entscheiden und vermutlich moralisch richtig handeln wollen. Die Gewichtung des Gruppenprozesses ist dabei nicht ausser Acht zu lassen, da sich Kinder innerhalb einer Klasse von Normen und Urteilen beeinflussen lassen, wie dies in Kapitel 3.1.1 formuliert wird. Die Fähigkeit, während des Kontakts innerhalb der Klasse mit Mitschülerinnen und Mitschülern Handlungen und Äusserungen richtig zu interpretieren, wird durch die Art und Weise der Attribuierung gesteuert (vgl. Kapitel 3.1.2). Ein Beispiel dafür findet sich in Szene Nr. 8 a und b (siehe Anhang 14). In dieser Szene kommt es darauf an, ob internal oder external und dabei stabil, instabil oder global attribuiert wird. Interessant ist diesbezüglich der Miteinbezug des Modells der sozialen Informationsverarbeitung nach Crick und Dodge (vgl. Kapitel 3.2), welches den Denkprozess beschreibt, der während sozialer Situationen durchlaufen wird und vergleichsweise auch die Denkprozesse der beiden Handpuppencharakteren während der Szenen betreffen. Der Exkurs, welcher in Kapitel 3.3 gewagt wird, zeigt, wie eng emotionale und soziale Kompetenzen ineinander verzahnt sind. Dieses Argument findet Bestätigung im Modell der sozial-emotionalen Kompetenz nach Denham. Die vier spezifischen Fähigkeiten, welche in Kapitel 3.3 geschildert werden, weisen darauf hin, welche Fähigkeiten die Kinder für soziale Interaktionen benötigen. Diese vier spezifischen Fähigkeiten nach Denham lassen sich wiederum mit den Grundzielen des sozialen Lernens nach Petillon vereinen und stützen den inhaltlichen Bezug der Szenen der Handpuppenspielsequenz zur Theorie.

Passend dazu verhält sich der Einsatz des Handpuppenspiels zur Entwicklung sozialen Handelns, wie es in Kapitel 3.7.1 erwähnt wird. Durch das Handpuppenspiel werden verschiedene Ziele des Lehrplans verfolgt und berücksichtigt, wie die Erschliessung von Handlungsabsichten und -motiven, Verantwortlichkeitsattribution und moralisches Urteil (vgl. Kapitel 3.7.3). Der Aufforderungscharakter der Handpuppen ist nach Stöppler und Kressin (vgl. Kapitel 3.7.2) sehr hoch, wonach sich der Kreis hier schliesst und das Argument (vgl. Kapitel 11.2), dass Soigra & Klakli eine bedeutsame Wirkung auf die Kinder ausüben und die Kinder dadurch zu prosozialem Verhalten aufgefordert werden, bestätigt wird.

11.4 Highlights aus der Praxis des Handpuppenspiels

Der positive Einfluss der Handpuppen und der in den Szenen dargestellten Inhalte auf die Schülerinnen und Schüler stellen das zentrale Highlight dieser Forschungsarbeit dar. Im Verlauf der 10 Unterrichtseinheiten, in denen die Handpuppen Soigra & Klakli zum Einsatz kamen, wurde der pädagogische Wert für die Kinder kontinuierlich sichtbar. Besonders in den Lösungsgesprächen zeigte sich, dass die Kinder in der Lage waren, überraschend reife, durchdachte und erfreuliche Argumente zu formulieren. Dabei wurde deutlich, dass nahezu alle Kinder imstande waren, die moralisch richtige Deutung einer Lösung zu erkennen, wie auch in Kapitel 3.4 ausgeführt wird. Die Faszination und die Wirkung, die die beiden Handpuppen Soigra & Klakli auf die Kinder ausübten, wurden während der Beobachtungen besonders eindrücklich. Die strahlenden Gesichter und leuchtenden Augen der Kinder, sobald die Figuren in Erscheinung traten, zeugten von der emotionalen Tiefe und dem Zauber, den das Handpuppenspiel entfachte. Diese zauberhaften und magischen Momente spiegeln sich in der Beschreibung von Kapitel 3.7.2 wider, wo es heisst: «Der Zauber des Spiels und die Magie der Figur bzw. Handpuppe zeigen ihre Wirkung, und der Fantasie sowie der Handhabung der Figuren und Handpuppen sind keine Grenzen gesetzt.»

Besonders berührend waren dabei fünf spezifische Gegebenheiten und Beobachtungen, die sowohl während wie auch nach dem Einsatz der Handpuppen zu verzeichnen waren. Diese werden im Anschluss genauer beleuchtet und stellen die emotionalen Höhepunkte der Intervention dar. In diesen Momenten wird besonders deutlich, dass die Kernziele der Förderung sozialer Interaktionen – wie in Kapitel 8.5 näher ausgeführt – erfolgreich umgesetzt wurden. Diese Beobachtungen stehen zudem im Einklang mit den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 3.7, in dem die pädagogische Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Handpuppen erörtert wird. Es wird aufgezeigt, wie der soziale Nutzen des Handpuppenspiels zur Stärkung der sozialen Kompetenz und der emotionalen Entwicklung der Kinder beiträgt. Die Handpuppen schaffen nicht nur eine spielerische Lernumgebung, sondern fördern auf subtile Weise die Reflexion über soziale Werte wie Empathie, Toleranz und respektvolles Miteinander. Die Handpuppen Soigra & Klakli, mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten, ermöglichten den Kindern, sich in verschiedene Perspektiven hineinzusetzen und die Konsequenzen ihrer Handlungen zu hinterfragen. Soigra & Klakli dienten dabei als Vermittler moralischer Botschaften, deren Lehren durch das interaktive Spiel auf eine Weise vermittelt wurden, die über den herkömmlichen Unterricht hinausgeht. Die emotionale Verbindung, die die Kinder zu den Figuren aufbauten, verstärkte die Bereitschaft, sich auf die behandelten Themen einzulassen und diese aktiv in ihren Alltag zu integrieren. Insgesamt zeigt sich, dass der Einsatz von Handpuppen nicht nur den pädagogischen Ansatz bereichert, sondern einen wertvollen Beitrag zur Förderung von sozialer Integration und gegenseitiger Akzeptanz innerhalb der Klasse leistet.

11.4.1 Highlight 1: Szene 3a und 3b «Missgeschick – Hilfsbereitschaft»

Abb. 22 und 23: Szenekarten 3a und 3b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Während dieser Szene identifizierten sich die Kinder intensiv mit der Figur Soigra, wodurch eine starke emotionale Verbindung entstand. Als der Wasserbecher versehentlich über das Bild mit dem Regenbogen verschüttet wurde, spürten die Kinder förmlich den Schmerz und die Enttäuschung, die Soigra empfand. Sie litten gemeinsam mit ihr und reagierten emotional, als Soigra zu weinen und schluchzen begann. Diese Reaktion zeigt, wie tief die Kinder in die Geschichte eingetaucht waren und wie stark sie die Emotionen der Figur nachempfanden. Besonders bemerkenswert war Kind 10, das am Ende der Lerneinheit beide Bilder – auch das Verunstaltete – mit nach Hause nehmen wollte. Kind 10 betonte dabei, dass die Bilder sehr schön seien und Soigra sie gemalt habe. Dies zeigt, wie sehr Kind 10 die Situation verstanden und emotional verinnerlicht hatte. Dies war ein berührender Moment, da gerade Kind 10, welches in Kapitel 7.3 näher beschrieben wird, offensichtlich eine besonders enge Verbindung zu Soigra und den Ereignissen in der Szene aufgebaut hatte. Es war deutlich zu spüren, dass Kind 10 sich intensiv auf die Geschichte und die Gefühle der Figur eingelassen hatte. Diese Bereitschaft, die Bilder mitzunehmen und sie trotz der Beschädigung als wertvoll anzusehen, lässt vermuten, dass das Kind Mitgefühl entwickelt hat und möglicherweise sogar Trost für Soigra entwickelt, indem es ihre Werke bewahren möchte. Der Moment offenbarte eine tiefere emotionale Auseinandersetzung des Kindes mit der Geschichte und deren symbolische Bedeutung.

Abb. 24 und 25: Regenbogenbilder Szene 3a und 3b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

11.4.2 Highlight 2: Szene 4a und 4b «Resultat – Verantwortungsbewusstsein»

4a

Resultat - Verantwortungsbewusstsein

Klakli und Soigra lösen während einer Gruppenarbeit Rechnungen.

Soigra rechnet: «37 plus 45 ist gleich 82.»

Klakli: «Das stimmt. So jetzt bin ich an der Reihe. 38 + 57 ist gleich...
Klakli muss etwas überlegen.
Klakli sagt: «59»

Soigra lachend: «59! Ich kann nicht mehr. Hihhi.»

Soigra teilt es allen Kindern mit.

Soigra: «Klakli hat voll gesagt, dass 38 + 57 59 gibt! So dumm!

4b

Resultat - Verantwortungsbewusstsein

Klakli und Soigra lösen während einer Gruppenarbeit Rechnungen.

Soigra rechnet: «37 plus 45 ist gleich 82.»

Klakli: «Das stimmt. So jetzt bin ich an der Reihe. 38 + 57 ist gleich...»

Klakli muss etwas überlegen.
Klakli sagt: «59»

Soigra: «Das stimmt nicht. Komm wir versuchen es nochmals gemeinsam. 30 + 50 ist gleich 80 und 8 + 7 ist gleich 15. 80 + 10 + 5 gibt dann?»

Klakli sagt wieder: «59», äh...

Soigra: «Ah, jetzt weiss ich, woran der Fehler liegt. Du verdrehst die Zahlen. Komm wir üben ein bisschen die Zahlen zu benennen.»

Abb. 26 und 27: Szenekarten 4a und 4b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Die Kinder zeigten während der Handpuppenspielsequenzen eine bemerkenswerte Hilfsbereitschaft und ein starkes Engagement, insbesondere in Bezug auf die Ordnung und das Vorbereiten der Requisiten. Immer wieder fragten sie von sich aus, ob sie etwas für die Figuren Soigra & Klakli arrangieren oder vorbereiten dürften, was deutlich macht, wie sehr sie sich mit dem Geschehen identifizierten und zur erfolgreichen Durchführung beitragen wollten. Besonders auffällig war das Verhalten eines Mädchens, das aus eigenem Antrieb die Rechenaufgaben von den Szenekarten an die Wandtafel schrieb. Da die Handpuppenspielerin aus technischen Gründen während des Spiels nicht gleichzeitig schreiben und die Szene vorführen konnte, übernahm das Kind diese Aufgabe ohne Aufforderung. Dies zeigt nicht nur die Initiative und den Wunsch des Mädchens, zum Gelingen der Szene beizutragen, sondern auch, dass es das Handpuppenspiel als gemeinschaftliches Erlebnis wahrnahm, in dem jeder eine Rolle spielen konnte.

Obwohl das Schreiben der Rechenaufgaben nicht direkt zur Handlung der Szene gehörte, verdeutlicht es dennoch das Bedürfnis der Kinder, aktiv zum Erfolg beizutragen und Verantwortung zu übernehmen. Das Mädchen fühlte sich zudem dazu berufen, Klakli, der in der Szene mit einer Rechenaufgabe konfrontiert war, zu unterstützen. Diese Handlung spiegelt den Kerninhalt von Szene 10 wider, in der es darum ging, Verständnis für andere zu zeigen und verantwortungsbewusst zu handeln. Indem das Mädchen Klakli symbolisch half, zeigte es eine emotionale Reife und die Fähigkeit, sich in die Bedürfnisse der Figur hineinzuversetzen. Dieser Moment illustriert, dass das übergeordnete Ziel der Lerneinheit – Empathie zu fördern und Verantwortung zu übernehmen – erfolgreich umgesetzt wurde (vgl. Kapitel 8.5). Die Kinder entwickelten nicht nur ein Verständnis für die spielerische Interaktion, sondern auch für die Bedeutung von Unterstützung und Teamarbeit, was das soziale Lernen in dieser Einheit deutlich stärkte.

Abb. 28: Rechnen an der Wandtafel, Szene 4a und 4b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

11.4.3 Highlight 3: Szene 7a und 7b «Pausenspiel- Kooperation»

Abb. 29 und 30: Szenekarten 7a und 7b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Der positive Einfluss des im Handpuppenspiel vermittelten Kernziels, Kooperation zu fördern, zeigte sich eindrucksvoll in der realen Alltagssituation während der wöchentlichen Pausenaufsicht. Einige Zeit nach der Lerneinheit verabredeten sich die Schülerinnen und Schüler, um gemeinsam Hockey zu spielen. Doch als zwei Kinder entschieden, dass nicht alle mitspielen dürften, entstand eine Konfliktsituation, die prompt durch eine Gruppe von Kindern aufgelöst wurde. Diese Kinder setzten sich entschieden dafür ein, dass jeder mitspielen darf und argumentierten, dass es ungerecht wäre, jemanden auszuschliessen. Hier spiegelte sich das, was sie im Handpuppenspiel gelernt hatten, deutlich wider.

Besonders bemerkenswert war die Aussage eines Kindes, das in diesem Zusammenhang auf die Geschichte von Soigra & Klakli verwies. Es erinnerte daran, dass auch Soigra Klakli beim Handpuppenspiel mitspielen liess, obwohl er zunächst nicht einbezogen war. Diese Verknüpfung zwischen dem Handpuppenspiel und der realen Situation zeigt, dass die Kinder die Lektionen aus den Szenen verinnerlicht hatten und in ihrem sozialen Umfeld anwenden konnten. Das Verständnis von Gerechtigkeit und das Bedürfnis, andere zu inkludieren, waren nicht nur theoretisch vermittelt, sondern wurden aktiv in die Praxis umgesetzt.

Die Tatsache, dass die Kinder diese Werte aus der Handpuppenspieleinheit in einer konfliktgeladenen Situation selbstständig anwendeten, verdeutlicht die Nachhaltigkeit des Lerneffekts. Es wurde deutlich, dass die Kinder nicht nur verstanden haben, wie wichtig Kooperation und Partizipation sind, sondern auch bereit waren, diese Werte in ihrem Alltag zu verteidigen. Der Verweis auf Soigra & Klakli zeigt zudem, dass die Kinder eine emotionale Bindung zu den Figuren entwickelt haben und deren Erlebnisse als Referenz für ihr eigenes Handeln nutzen. Diese Beobachtung bestätigt den Erfolg der Massnahme, da das Ziel, das Bewusstsein für Fairness und die Einbindung aller zu fördern, langfristig Früchte getragen hat.

11.4.4 Highlight 4: Szene 10a und 10b «Schlüssel – soziale Sensibilität»

Abb. 31 und 32: Szenekarten 10a und 10b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023)

Ähnlich wie bei der vorangegangenen Beobachtung konnte auch in diesem Fall ein beeindruckender Transfer der Lerneinheiten aus dem Handpuppenspiel auf den Alltag der Kinder beobachtet werden. Ein Kind hatte zwar nicht den Schlüssel verloren, wie es in Szene 10 des Handpuppenspiels thematisiert wurde, aber es konnte seine Brille nicht mehr finden, was es sichtlich verzweifelt und hilflos machte. Tränen übermannten das Kind, und es fühlte sich in dieser Situation verloren sowie unfähig, das Problem allein zu lösen. Bevor die schulische Heilpädagogin eingreifen musste, reagierte schon ein anderes Kind mit bemerkenswerter sozialer Sensibilität und Empathie. Dieses Kind nahm nicht nur die Verzweiflung des betroffenen Mitschülers wahr, sondern zeigte aktiv Anteilnahme und handelte prompt. Das hilfsbereite Kind übernahm die Verantwortung, die Situation zu beruhigen und dem weinenden Kind Trost zu spenden. Es trat an das verzweifelte Kind heran und sagte: «Weisst du, wir müssen es machen wie bei Soigra & Klakli. Wir suchen zusammen, räumen deine Sachen auf und finden deine Brille bestimmt. Du musst nicht mehr traurig sein. Es wird alles wieder gut.» Diese Worte zeugen nicht nur von grossem Mitgefühl, sondern zeigen auch, wie tief das Kind die in Szene 10 des Handpuppenspiels vermittelten Lektionen verinnerlicht hatte. Es erinnerte sich daran, wie Soigra & Klakli in der Handpuppenspiel-Szene ein ähnliches Problem gemeinsam gelöst hatten, und übertrug diese positive Erfahrung auf die reale Situation.

Durch diesen aktiven Bezug zur Handpuppenspielszene konnte das hilfsbereite Kind dem verzweifelten Mitschüler nicht nur auf praktische Weise helfen, sondern ihn auch auf emotionaler Ebene beruhigen. Der Verweis auf die Figuren Soigra & Klakli schuf für beide Kinder eine vertraute und positive Assoziation, die half, die angespannte Situation zu entschärfen. Die Handlungen des helfenden Kindes zeigen eine erstaunliche Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig eine Situation empathisch zu steuern, ohne auf die Hilfe eines Erwachsenen angewiesen zu sein.

Diese Szene illustriert einmal mehr, wie effektiv die pädagogische Arbeit mit den Handpuppen war. Die Kinder haben nicht nur gelernt, Probleme kooperativ zu lösen, sondern auch, dass sie selbst in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und in schwierigen Situationen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler da zu sein. Es verdeutlicht, dass die Kinder die im Handpuppenspiel behandelten Themen verinnerlicht haben und in ihrem Alltag anwenden können, um füreinander einzustehen und gemeinsam Lösungen zu finden.

11.4.5 Highlight 5: Wiedersehen mit Soigra & Klakli am Ende des Schuljahres

Die Klasse hatte Soigra & Klakli seit der Durchführung der Handpuppenspielsequenzen über mehrere Monate nicht mehr gesehen. Als die beiden Figuren am Ende des Schuljahres zurückkehrten, lösten sie bei den Kindern eine Welle der Euphorie aus. Kaum hatten die Kinder die vertrauten Handpuppen erblickt, brach spontaner Jubel aus und die Freude war förmlich greifbar. Die Kinder stürmten auf Soigra & Klakli zu, als wären sie alte Freunde, die sie lange vermisst hatten. Es entstand ein lebendiges, fröhliches Durcheinander, als sie begannen, mit den Puppen zu interagieren: Sie begrüßten Soigra & Klakli herzlich, fragten, wie es ihnen ergangen sei, und konnten es kaum erwarten, die Puppen zu berühren, zu streicheln und festzuhalten. Diese Reaktionen zeigten nicht nur die starke emotionale Bindung, die die Kinder zu den Handpuppen aufgebaut hatten, sondern auch die tiefe Vertrautheit, die trotz der langen Abwesenheit der Figuren bestand. Die Begeisterung und das Bedürfnis, mit den Figuren in Kontakt zu treten, verdeutlichen den pädagogischen Wert von Soigra & Klakli. Die Handpuppen hatten eine symbolische Bedeutung erlangt, die weit über das Spiel hinausging. Sie repräsentierten emotionale Sicherheit und soziale Interaktion, was darauf hinweist, dass die Kinder durch das wiederholte Puppenspiel nachhaltig im Bereich ihrer emotionalen und sozialen Kompetenzen gestärkt worden waren (vgl. Kapitel 3.7). Diese Erfahrung unterstreicht die enge Verbindung zwischen emotionalem Erleben und sozialem Lernen, die in der theoretischen Literatur als untrennbar betrachtet wird (siehe Kapitel 3.3). Durch die wiederkehrende Interaktion mit den Handpuppen konnten die Schülerinnen und Schüler wichtige Erfahrungen sammeln, die ihre Empathie, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen deutlich förderten. Am Ende dieses überraschenden Besuchs brachten Soigra & Klakli den Kindern ein kleines Abschiedsgeschenk mit: Jedes Kind erhielt ein Lesezeichen zur Erinnerung an die beiden Figuren. Die Kinder waren sichtlich gerührt und freuten sich aufrichtig über dieses symbolische Andenken. Dieses Geschenk festigte nicht nur die Bindung zwischen den Kindern und den Figuren, sondern bot ihnen auch eine greifbare Erinnerung an die wertvollen Momente und Lektionen, die sie gemeinsam mit Soigra & Klakli erlebt hatten.

11.5 Ausblick und Hypothesen

Es erscheint naheliegend, dass eine ritualisierte Durchführung des Handpuppenspiels über einen Zeitraum von einem Jahr die positiven Effekte auf die Förderung prosozialen Verhaltens sowie das Gefühl der gegenseitigen Akzeptanz innerhalb der Klassengemeinschaft in der 3. Klasse signifikant verstärken könnte. Durch eine kontinuierliche und wiederkehrende Auseinandersetzung mit den Figuren und ihren Geschichten hätten die Kinder die Möglichkeit, die Werte von Akzeptanz, Empathie und Gemeinschaft tiefergehender zu verinnerlichen. Die regelmässige Beschäftigung mit den Charakteren und deren Konflikten würde es den Kindern erleichtern, diese Verhaltensweisen in ihren eigenen Alltag zu integrieren, wodurch eine nachhaltige Prägung und eine stärkere Verankerung dieser Werte in ihrem sozialen Umfeld entstehen könnte. Ein solches Vorgehen könnte zudem das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse langfristig stärken, indem es eine Kultur des Respekts und der gegenseitigen Unterstützung fördert.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz bestünde darin, die Schülerinnen und Schüler aktiv in die Gestaltung eigener Szenen für die Figuren Soigra & Klakli einzubeziehen und ihnen die Handpuppen selbst anzuvertrauen.

Dieser kreative Prozess könnte den Kindern nicht nur die Gelegenheit bieten, ihre eigenen Ideen, Emotionen und Perspektiven zum Ausdruck zu bringen, sondern auch ihre Sensibilität und ihr Bewusstsein für zentrale Themen wie Akzeptanz, Respekt und Gemeinschaft zu vertiefen. Indem sie eigene Geschichten entwickeln und darstellen, übernehmen die Kinder eine aktive Rolle und verstärken ihre Identifikation mit den Figuren und den behandelten sozialen Themen. Dies würde eine intensivere und individuellere Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglichen und könnte dazu führen, dass die Kinder ein tieferes Verantwortungsbewusstsein für das eigene Verhalten innerhalb der Klassengemeinschaft entwickeln.

Darüber hinaus wäre es äusserst aufschlussreich, zu untersuchen, wie sich die geschlechterspezifische Wahrnehmung und Interaktion innerhalb der Klassengemeinschaft im Laufe des Projekts verändert. Insbesondere könnte erforscht werden, inwiefern sich das Verhalten und die gegenseitige Wahrnehmung von Jungen und Mädchen im Hinblick auf soziale Dynamiken und geschlechtsspezifische Rollenmuster entwickeln. Hierbei könnte insbesondere analysiert werden, ob sich die Durchschnittswerte der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Sozialen Integration und des Klassenklimas (KK) im Rahmen von Erhebungen mittels des FEES 3-4 oder eines Klassensoziogramms signifikant verändern. Solche vergleichenden Analysen könnten wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie geschlechtsspezifische Dynamiken die sozialen Interaktionen und das allgemeine Klassenklima beeinflussen und ob bestimmte Interventionen wie das Handpuppenspiel diese Dynamiken positiv verändern können.

Im Rahmen der Mobbingprävention erscheint zudem eine ergänzende Intervention sinnvoll, wie in Kapitel 10.2 näher ausgeführt. Diese Massnahme verfolgt nicht das Ziel, einen «Kampf gegen Mobbing und Gewalt» zu führen (vgl. Kunz, S. 23, 2016), sondern konzentriert sich auf den gemeinsamen Einsatz aller beteiligten Lehrpersonen und der gesamten Klasse zur Stärkung positiver Beziehungen. Das Hauptziel besteht darin, eine Atmosphäre des Respekts, der Sicherheit und des Wohlbefindens zu fördern, um präventiv gegen Mobbing und Gewalt vorzugehen und eine stabile soziale Basis zu schaffen. Zur Umsetzung dieses Ziels wird die Modulreihe «Klasse Teamwork» (Looser, 2017) in den Unterricht integriert. Diese didaktische Reihe enthält gezielte Lernsequenzen zur Förderung personaler und sozialer Schlüsselkompetenzen, die den Fokus auf Themen wie das Kennenlernen, das Erkennen von Gemeinsamkeiten, die Regelfindung in der Klasse, den Aufbau von Vertrauen und Kooperation, Freundschaft, Konfliktbewältigung und das Verhalten in Gruppen legen. Durch die systematische Auseinandersetzung mit diesen Themen wird eine positive soziale Dynamik innerhalb der Klasse gefördert, die über den reinen Wissenszuwachs hinausgeht und die Kinder in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung unterstützt. Am Ende der Modulreihe wird eine Standortbestimmung durchgeführt, um die Fortschritte der Kinder zu reflektieren und den Ansatz bei Bedarf anzupassen. Diese Evaluation bietet die Möglichkeit, den Lernerfolg zu messen und das Programm fortlaufend zu optimieren. Die methodische Herangehensweise der Modulreihe verspricht nicht nur eine Stärkung der sozialen Fähigkeiten der Kinder, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zu einem positiven und unterstützenden Klassenklima. Ein solcher Rahmen schafft ideale Voraussetzungen, um Mobbing präventiv entgegenzuwirken und die Gemeinschaft langfristig zu stabilisieren.

12. Schlusswort

Diese Masterarbeit ist das Ergebnis einer tiefgreifenden, persönlichen und bereichernden Entwicklung, die von intensiven Gedankengängen sowie einer facettenreichen Auseinandersetzung mit den behandelten Themen durchdrungen ist. Das Wälzen und Strukturieren von Ideen, das Ineinandergreifen theoretischer Hintergründe mit wertvollen praktischen Erfahrungen und schliesslich die kreativen und fantasievollen Überlegungen bilden das solide Fundament dieses Projekts. Die Autorin trägt zu dieser Arbeit nicht nur ihr grosses Interesse, ihren Enthusiasmus und ihre Freude bei, sondern auch eine starke und anhaltende Motivation, die sich in jeder Zeile widerspiegelt. Das Privileg, kreative Ansätze mit praxisnahen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen, ist für die Autorin von zentraler Bedeutung. Besonders prägend sind die strahlenden Gesichter und die funkelnden Augen der Kinder während des Handpuppenspiels – Eindrücke, die unvergesslich bleiben und die pädagogische Wirkung der durchgeführten Intervention unterstreichen. Diese Momente der kindlichen Begeisterung stehen sinnbildlich für den Erfolg der angewandten methodischen Ansätze und verstärken das Bewusstsein für die positive Wirkung auf das Lernen und die persönliche Entwicklung der Kinder. Gleichzeitig mahnen diese Erfahrungen zur Achtsamkeit. Es bleibt von entscheidender Bedeutung, ein sensibles Gespür für die Stimmungen, Verhaltensweisen und das allgemeine Wohlbefinden jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers zu entwickeln. Nur so kann frühzeitig und angemessen reagiert werden, um ein unterstützendes, respektvolles und förderndes Lernumfeld zu schaffen. Die Wissensvermittlung sollte daher weit über die reine Förderung kognitiver Fähigkeiten wie Mathematik und Sprache hinausgehen. Sie muss ganzheitlich sein und die sozialen und emotionalen Dimensionen des Lernens einbeziehen, um eine umfassende Entwicklung der Persönlichkeit zu ermöglichen. Leider zeigt sich jedoch in vielen Bildungseinrichtungen, dass soziale Prozesse oft zugunsten kognitiver Fokussierungen vernachlässigt werden. Diese Arbeit unterstreicht, wie wichtig es ist, beiden Bereichen gleichermaßen Raum zu geben, um die Kinder nicht nur auf schulische, sondern auch auf lebensweltliche Herausforderungen vorzubereiten. Passend dazu merken Limbourg und Steins (2011, zitiert nach Looser, S. 5, 2017) an, dass es entscheidend ist, dass Kopf, Herz und Hand gleichermaßen berücksichtigt werden, um die sozialen, kognitiven, emotionalen und verhaltensbezogenen Kompetenzen zu fördern.

Diese Sichtweise wird auch durch den Lehrplan der Volksschule des Kantons St. Gallen unterstützt, der die Erreichung sozialer Kompetenzen als verpflichtend festlegt (vgl. Kapitel 3.1). Es wird deutlich, dass die Qualität des eigenen sozialen, professionellen und verantwortungsbewussten Verhaltens tiefgreifende Auswirkungen auf das Klassenumfeld hat. Diese Qualität beeinflusst das Wohlbefinden der Kinder massgeblich. In einer Umgebung, in der sich ein Kind wohl, akzeptiert und sicher fühlt, wird die Grundlage für optimale Lernleistungen und Lernerfolge geschaffen. Nur in einem solchen positiven Umfeld kann ein Kind seine Potenziale vollständig entfalten und sich optimal entwickeln. Letztlich zeigt diese Masterarbeit, dass die Förderung eines unterstützenden Klassenklimas und die Berücksichtigung sozialer und emotionaler Aspekte für den Bildungserfolg der Kinder unerlässlich ist.

Die beiden Handpuppen Soigra & Klakli werden auch in Zukunft einen festen Bestandteil im heilpädagogischen Aufgabenbereich der Autorin einnehmen. Ihre Beobachtung, wie sehr diese Figuren bei den Schülerinnen und Schülern Begeisterung und Faszination hervorrufen, bestärkt sie darin, den Einsatz der Handpuppen zu erhöhen.

Der Ansatz das kreative und handpuppenspielerische Interagieren und gleichzeitig Themen der sozialen Kompetenzen auf eine verständliche Weise zu vermitteln, gefällt der Autorin und unterstreicht ihr heilpädagogisches Wirken.

Wie in dieser Masterarbeit mehrfach hervorgehoben, sind die Handpuppen Soigra & Klakli für die Autorin nicht nur von persönlicher Bedeutung, sondern besitzen auch einen hohen pädagogischen Nutzen. Zusammenfassend fördert aus Sicht der Autorin der Einsatz der beiden Handpuppen Soigra & Klakli langfristig eine intensivere und nachhaltigere Entwicklung des sozialen Lernes der Schülerinnen und Schüler.

13. Persönliche Danksagung

Ein erster grosser Dank geht an meine Dozentin, Eva Ruchti, welche diese Arbeit von Beginn an mit Freude und Interesse unterstützt und durch ihr Fachwissen und ihre Wertschätzung kompetent und bereichernd begleitet hat. Weiters möchte ich meinen Lehrerinnenkolleginnen danken, welche mir die Durchführung des Handpuppenspiels ermöglicht und sich dazu bereit erklärt haben, die Interviews auszufüllen. Ein weiteres Dankeschön gilt den 3. Klässlern, welche mich durch ihre Begeisterung gegenüber dem Projekt und dem Handpuppenspiel bestätigt und motiviert haben.

Meiner Schwester danke ich für das liebevolle Stricken der Pullover für Soigra & Klakli und meiner Mama für die Zubereitung des wöchentlichen Mittwoch - Mittagessens. Ebenfalls möchte ich mich bei all jenen bedanken, welche meine Arbeit zur Korrektur gelesen haben.

Ein besonders inniger und von grossem Herzen kommender Dank gilt meinem Ehemann und meinen beiden Söhnen, welche mich mit viel Geduld und warmherziger Unterstützung durch die Phase des Schreibens getragen haben. Ihr bedeutet mir alles!

Literaturverzeichnis

- Appius, S. (2022). *Interviews durchführen & auswerten. Workshop Einführung in qualitative Forschungsmethoden*. Skript. PHSG.
- Bayard, S., Malti, T. & Buchmann, M. (2014). Prosoziales Verhalten in Kindheit und Adoleszenz. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 46 (3), 145-154.
- Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschulschülerinnen und Grundschulern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 1-16.
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (Hrsg.) (2021). *Kanton St. Gallen Lehrplan Volksschule*. <https://sg.lehrplan.ch>
- Fend, H. (1998). *Eltern und Freunde. Soziale Entwicklung im Jugendalter*. Bern: Huber.
- Florin, M. (2006). *Soziale Wahrnehmung – Soziales Denken – Soziales Handeln*. Werkstatt emsoz-Förderung. o.O.: o.V.
- Gauda, G. (2016). *Königskinder und Drachen. Handbuch des Therapeutischen Puppenspiels*. Norderstedt: BoD – Books on Demand.
- Gauda, G. (2001). *Theorie und Praxis des therapeutischen Puppenspiels*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen*. (5. unveränderte Aufl.) Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heeb, R. & Schär, H. (2016). *Sing mit! Schweizer Singbuch Unterstufe*. (4. Aufl.) Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Herrmann, U. (Hrsg.) (2019). *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen – Praxisformen – Wirkungen*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hobusch, A. (2020). *Umgang mit Konflikten in der Grundschule*. Hamburg: Persen.
- Julius, H., Schlosser, R.W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien. Eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Bern: hep Verlag AG.
- Kunz, H. (2016). *Sicher! gesund!. Mobbing in der Schule*. St. Gallen: ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Kuckartz, U. (2017). Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 69, 157-183. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0456-z>
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer-Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Looser, D. (2017). *Klasse Teamwork. Lernsequenzen zur Förderung personaler und sozialer Schlüsselkompetenzen*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien.
- Malti, T., Häcker, Th. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. PH Zürich: Pestalozzianum.

- Petermann, F., Koglin, U., von Marés, N. & Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule* (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rauer, W. & Schuck, K.D. (2003). *FEESS 3-4. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen*. Göttingen: Beltz Test GmbH.
- Reske, M. (2014). *Farbenlehre easy*. Stuttgart: frechverlag.
- Reindl, M. & Gniewosz, B. (2017). *Prima Klima: Schule ist mehr als Unterricht*. Berlin: Springer-Verlag
- Ripplinger, J. (2011). *Lernziel Sozialkompetenz. Wie Schulen soziales Lernen systematisch fördern können*. Stuttgart: mehrwert gGmbH.
- Rothgang, G.W. & Bach, J. (2021). *Entwicklungspsychologie* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sauter, P. & Edthofer, S. (2019). *Unterricht mit Figuren*. Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Scheithauer, H. & Dele Bull, H. (2007). *Soziale Kompetenzen. Fairplayer. manual* (3. Aufl.). Bremen: Niebank-Rusch.
- Steins, G. (2014). *Sozialpsychologie des Schulalltags. Band 1.*(3. überarbeitete Aufl.). Lengerich: Papst.
- Steins, G., Bitan, K., Haep, A. (2014). *Sozialpsychologie des Schulalltags. Im Klassenzimmer. Band 2*. Lengerich: Pabst.
- Stöppler, R. & Kressin, K. (2022). *Das pädagogische Puppenspiel*. (2. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- World Health Organization, Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.) (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3: Handpuppe «Soigra» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	4
Abb. 4: Handpuppe «Klakli» (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	4
Abb. 5: Vereinfachtes Modell der sozialen Informationsbearbeitung (in Anlehnung an Crick und Dodge, 1994, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 2).....	9
Abb. 6: Modell der sozial-emotionalen Kompetenz (in Anlehnung an Denham et. Al., 2014, zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 30).....	11
Abb. 7: Diagramm Gesamtüberblick Ergebnisprofil T-Werte der Individualdaten zur SI (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	28
Abb. 8: Diagramm Gesamtüberblick Ergebnisprofil T-Werte der Individualdaten zum KK (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	29
Abb. 9: Profilergebnisse T-Werte Kind 9 (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	30
Abb. 10: Profilergebnisse T-Werte Kind 10 (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	31
Abb. 11: Ergebnisprofil T-Werte Klasse (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	32
Abb. 12: Handkarte 1 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	46
Abb. 13: Handkarte 2 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	46
Abb. 14: Hochhalten 1 oder 2 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	46

Abb. 15: fröhlich (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	48
Abb. 16: traurig (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	48
Abb. 17: lustig (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	48
Abb. 18: keck (E. M. Nicolussi Vogt, 2024).....	48
Abb. 19: Ausschnitt 1 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	49
Abb. 20: Ausschnitt 2 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	49
Abb. 21: Ausschnitt 3 (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	49
Abb. 22: Szenenkarten 3a (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	62
Abb. 23: Szenenkarten 3b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	62
Abb. 24: Regenbogenbild Szene 3a (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	62
Abb. 25: Regenbogenbild Szene 3b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	62
Abb. 26: Szenenkarten 4a (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	63
Abb. 27: Szenenkarten 4b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	63
Abb. 28: Rechnen an der Wandtafel, Szene 4a und 4b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	63
Abb. 29: Szenenkarten 7a (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	64
Abb. 30: Szenenkarten 7b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	64
Abb. 31: Szenenkarten 10a (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	65
Abb. 32: Szenenkarten 10b (E. M. Nicolussi Vogt, 2023).....	65

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Charakteristika der heteronomen und der autonomen Moral (in Anlehnung an Rothgang & Bach, 2021, S. 67).....	13
Tab. 2: Die Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg (1996) (in Anlehnung an Petermann et. al., 2019, S. 33).....	14
Tab. 3: Items SI TF-SIKS 3-4.....	25
Tab. 4: Items KK TF-SIKS 3-4.....	25
Tab. 5: 5 Items Soziogramm.....	35
Tab. 6: Übersicht Auswertung Klassensoziogramm 1 und 2.....	37
Tab. 7: Übersicht Auswertung Kind 9.....	37
Tab. 8: Übersicht Auswertung Kind 10.....	38
Tab. 9: Fragebogen Interview.....	39
Tab. 10: Persönliche Kriterien.....	48
Tab. 11: Überblick Titel der 10 Szenenkarten und deren Kernziele.....	51

Anhang

<u>ANHANG 1: ERGEBNISPROFILE T-WERTE DER INDIVIDUALDATEN 1 UND 2 VON FEES 3-4.....</u>	<u>75</u>
<u>ANHANG 2: DURCHFÜHRUNGSBÖGEN DES KLASSENSOZIOGRAMMS 1 UND 2.....</u>	<u>78</u>
<u>ANHANG 3: AUSWERTUNGSBÖGEN „PFEILDIAGRAMME“ DURCHFÜHRUNG 1.....</u>	<u>82</u>
<u>ANHANG 4: AUSWERTUNGSBÖGEN „PFEILDIAGRAMME“ DURCHFÜHRUNG 2.....</u>	<u>85</u>
<u>ANHANG 5: AUSWERTUNGSBÖGEN „TABELLENÜBERSICHT“ DURCHFÜHRUNG 1.....</u>	<u>88</u>
<u>ANHANG 6: AUSWERTUNGSBÖGEN „TABELLENÜBERSICHT“ DURCHFÜHRUNG 2.....</u>	<u>91</u>
<u>ANHANG 7: FRAGEBOGEN INTERVIEW 1 UND 2.....</u>	<u>94</u>
<u>ANHANG 8: TABELLEN ZUR AUSWERTUNG DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE</u>	<u>96</u>
<u>ANHANG 9: ICF-CY ANALYSE-RASTER.....</u>	<u>116</u>
<u>ANHANG 10: DIE GESCHICHTE UM SOIGRA & KLAKLI</u>	<u>118</u>
<u>ANHANG 11: HANDKARTEN 1 UND 2</u>	<u>119</u>
<u>ANHANG 12: W & W - MEINUNGSBLATT</u>	<u>120</u>
<u>ANHANG 13: 10 SZENENKARTEN VARIANTEN A UND B</u>	<u>121</u>
<u>ANHANG 14: W & W MEINUNGEN ZUSAMMENGEFASSTE STICHWÖRTER.....</u>	<u>131</u>
<u>ANHANG 15: ERSTER BRIEF VON SOIGRA & KLAKLI AN DIE KLASSE</u>	<u>133</u>
<u>ANHANG 16: VIER ANTWORTBRIEFE EINZELNER KINDER</u>	<u>134</u>
<u>ANHANG 17: INSTRUKTION ERSTE DURCHFÜHRUNG</u>	<u>135</u>
<u>ANHANG 18: DREHBUCH ERSTE DURCHFÜHRUNG</u>	<u>137</u>

Anhang 1: Ergebnisprofile T-Werte der Individualdaten 1 und 2 von FEES 3-4

KLASSENSOZIOGRAMM 1

NAME: _____ DATUM: _____

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

--	--

2. Nenne zwei Kinder, mit denen du gerne zusammenarbeitest.

--	--

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du auf dem Pausenplatz gerne spielst.

--	--

4. Nenne zwei Kinder, die deine Freunde oder Freundinnen sind.

--	--

5. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

--	--

HERZLICHEN DANK FÜRS AUSFÜLLEN!

KLASSENSOZIOGRAMM 2

NAME: _____ DATUM: _____

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

--	--

2. Nenne zwei Kinder, mit denen du gerne zusammenarbeitest.

--	--

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du auf dem Pausenplatz gerne spielst.

--	--

4. Nenne zwei Kinder, die deine Freunde oder Freundinnen sind.

--	--

5. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

--	--

HERZLICHEN DANK FÜRS AUSFÜLLEN!

Anhang 3: Auswertungsbögen „Pfeildiagramme“ Durchführung 1

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

Pfeildiagramm Durchführung 1, 28. September 2023

2. Nenne zwei Kinder, welche deine Freunde und/oder deine Freundinnen sind.

Pfeildiagramm Durchführung 1, 28. September 2023

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

Pfeildiagramm Durchführung 1, 28. September 2023

4. Nenne zwei Kinder, welche dich nie auslachen.

Pfeildiagramm Durchführung 1, 28. September 2023

5. Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind.

Pfeildiagramm Durchführung 1, 28. September 2023

Anhang 4: Auswertungsbögen „Pfeildiagramme“ Durchführung 2

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

Pfeildiagramm Durchführung 2, 18. Dezember 2023

2. Nenne zwei Kinder, welche deine Freunde und/oder deine Freundinnen sind.

Pfeildiagramm Durchführung 2, 18. Dezember 2023

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

Pfeildiagramm Durchführung 2, 18. Dezember 2023

4. Nenne zwei Kinder, welche dich nie auslachen.

Pfeildiagramm Durchführung 2, 18. Dezember 2023

5. Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind.

Pfeildiagramm Durchführung 2, 18. Dezember 2023

Anhang 5: Auswertungsbögen „Tabellenübersicht“ Durchführung 1

Tabellen zur Auswertung des Klassensoziogramms 1

Datum: _28. September 2023__

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	6		
2	4		
3	0		Fremdsprache?
4	2		
5	2		
6	2		
7	1		
8	3		
9	0		
10	0		Verhalten; lenkt andere ab?
11	2		
12	0		Ruhig und zurückhaltend
13	4		
14	2		
15	1		
16	0		Erstaunt!
17	1		
18	6		
Anzahl	36	5	

2. Nenne zwei Kinder, welche deine Freunde sind.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	4		
2	5		
3	0		Schade und traurig. Herkunft=Ukraine?
4	3		
5	1		
6	1		
7	1		
8	3		
9	2		
10	0		Nicht akzeptiert. Verhalten und Interessen?
11	1		
12	2		
13	3		
14	2		
15	1		
16	1		
17	2		
18	4		
Anzahl	36	2	

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	8		
2	5		
3	0		Woran liegt es? Charakter
4	3		
5	5		
6	2		
7	0		Sehr bestimmend
8	3		
9	0		Selbstsicher und bestimmend
10	1		☺
11	1		
12	0		???
13	2		
14	1		
15	1		
16	0		seltsam
17	2		
18	2		
Anzahl	36	5	

4. Nenne zwei Kinder, welche dich nie auslachen.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	4		
2	4		
3	0		Ist das so?
4	1		
5	2		
6	2		
7	3		
8	4		
9	0		Schon beobachtet und deswegen ermahnt
10	0		Schon beobachtet und deswegen ermahnt
11	1		
12	3		
13	2		
14	2		
15	1		
16	2		
17	2		
18	3		
Anzahl	36	3	

5. Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	6		
2	4		
3	0		Schade, dass sie nicht erwähnt wurde.
4	3		
5	1		
6	1		
7	3		
8	5		
9	0		Bestimmend und direkt
10	1		☺ von einem Mädchen erwähnt
11	1		
12	0		Hätte ich nicht gedacht!
13	4		
14	1		
15	1		
16	1		
17	2		
18	2		
Anzahl	36	3	

6. Gesamte Nennung und Nichtnennung

Kind	insgesamte Nennung	Insgesamte Nichtnennung	Bemerkungen
1	28		«Star»
2	22		«Star»
3	X	5	Traurig, nachdenklich ☹ nie genannt!
4	12		
5	11		
6	8		
7	8	1	
8	18		«Star»
9	2	4	nachdenklich
10	2	3	nachdenklich
11	6		
12	5	3	Erstaunt, nie gedacht ☹
13	15		Erfreut ☺
14	8		
15	5		
16	4	2	Erstaunt ☹
17	9		
18	17		«Star»
Anzahl	180	18	

Anhang 6: Auswertungsbögen „Tabellenübersicht“ Durchführung 2

Tabellen zur Auswertung des Klassensoziogramms 2

Datum: _18. Dezember 2023__

1. Nenne zwei Kinder, neben denen du gerne sitzen würdest.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	5		-1
2	3		-1
3	1		+ 1 verändert ☺
4	2		=
5	1		-1
6	1		-1
7	1		=
8	3		=
9			=
10			Verhalten; lenkt andere ab? Interessen ☹
11	3		+1
12	2		+2 Veränderung ☺
13	5		+1
14	2		=
15	1		=
16	1		+1
17	1		=
18	4		-2
Anzahl	36	2	3 Kinder weniger nicht genannt als beim 1. Mal!

2. Nenne zwei Kinder, welche deine Freunde sind.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	4		=
2	1		- 4
3	2		+2 ☺☺
4	2		-1
5	1		=
6	2		+1
7	1		=
8	3		=
9	1		-1
10			Schade, keine Nennung ☹
11	1		=
12	2		=
13	4		+1
14	3		+1
15	1		=
16	3		+2 ☺
17	3		+1
18	2		-2
Anzahl	36	1	1 Kind weniger nicht genannt als bei 1. Durchführung ☺☺

3. Nenne zwei Kinder, mit denen du nie Streit hast.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	5		-3
2	6		+1
3	2		+2 😊😊 Bravo
4	2		-1
5	1		-4
6	1		-1
7	1		+1 😊
8	3		=
9	1		+1 😊
10			- 1 ☹️
11	2		+1
12			??? Grund?
13	3		+1
14	2		+1
15			- 1 ☹️
16	2		+2
17	3		+1
18	2		=
Anzahl	36	3	2 Kinder weniger nicht genannt als bei 1. Durchführung 😊😊

4. Nenne zwei Kinder, welche dich nie auslachen.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	3		-1
2	3		-1
3	2		+2 😊
4	1		=
5	2		=
6	2		=
7	1		-2
8	2		-2
9	3		+3 😊😊😊
10			Leider nie genannt! ☹️
11	3		+2
12	2		-1
13	4		+2
14	3		+1
15	1		=
16	1		-1
17	1		-1
18	2		-1
Anzahl	36	1	2 Kinder weniger nicht genannt als bei 1. Durchführung 😊😊

5. Nenne zwei Kinder, die immer nett zu dir sind.

Kind	genannt	Nicht genannt	Bemerkungen
1	5		-1
2	5		+1
3	2		Sehr erfreut! ☺ +2
4	2		-1
5	1		=
6	1		=
7	2		-1
8	3		-2
9			Bestimmend und direkt; bleibt gleich ☹
10			Schade ☹ -1
11	1		=
12	2		+2 ☺
13	3		-1
14	4		+3
15	1		=
16	1		=
17	1		-1
18	2		=
Anzahl	36	2	1 Kind weniger nicht genannt als bei 1. Durchführung ☺

6. Gesamte Nennung und Nichtnennung

Kind	insgesamte Nennung	Insgesamte Nichtnennung	Bemerkungen
1	22		-6 «immer noch Star»
2	18		-4 «immer noch Star»
3	9		+9 Juhui ☺
4	9		-3
5	6		-5
6	7		-1
7	6		-2
8	14		-4
9	5	2	+3
10	X	5	-2 bedenklich u. leider bestätigt ☹
11	10		+4
12	8	1	+3
13	19		+4 «neu Star»
14	14		+6
15	4	1	-1
16	8		+4
17	9		=
18	12		-5 kein Starstatus mehr
Anzahl	180	9	9 Nichtnennungen weniger als bei 1. Durchführung ☺

Fragebogen Interview 1 und 2

Datum: _____ Name: _____

Fragen zur Klasse

1. Wie erlebst du die Klasse während gemeinsamer Aktivitäten, Unterrichtssequenzen, Schulreisen, Turnstunden und Ausflüge?
2. Wie beurteilst du die Kooperationsbereitschaft und das Zusammenarbeiten der SuS während Gruppenarbeiten?
3. Gibt es Kinder, die dabei mit ihrem Verhalten hervorstechen?
4. Mit welchen 5 Worten würdest du die Klasse beschreiben?

Fragen zum Klassenklima

1. Wie empfindest du das allgemeine Klassenklima in der Klasse?
2. Welche positiven oder negativen Verhaltensmuster der SuS wirken auf das Klassenklima ein?
3. Welche Kinder fallen dabei besonders auf?
4. Kannst du prosoziales Verhalten der SuS während des Unterrichts oder während der Pause, in der Garderobe oder während anderer Situationen beobachten? Wenn ja, welche?

Fragen zur Sozialen Integration

1. Wie schätzt du die Soziale Integration der SuS gesamthaft in deiner Klasse ein?
2. Welche Beobachtungen kannst du dazu machen?
3. Welche Kinder sind deiner Einschätzung nach nicht gut in der Klasse integriert?
4. Gibt es Kinder in der Klasse, denen es leicht gelingt Freundschaften zu schliessen?
5. Woran erkennst du das?
6. Gibt es Kinder in der Klasse, denen es schwer fällt Freundschaften zu schliessen?
7. Woran erkennst du das?

Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und deine Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Anhang 8: Tabellen zur Auswertung der Qualitativen Inhaltsanalyse

Datenauswertung Fragebogen Interview 1 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse					
Lehrperson 1					
Kategorie	Subkategorie	Codiereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Erlieben»	Ich erlebe die Klasse als angenehm, fröhlich. Einzelne Kinder fallen negativ auf.	Die Klasse wird als angenehm und fröhlich erlebt, jedoch fallen einzelne Kinder auf	- Klasse ist fröhlich, angenehm. - Einzelne fallen negativ auf	Die Klasse ist fröhlich und angenehm, mit negativen Ausnahmen.
	Frage 2 «Beurteilen»	Kommt auf Zusammensetzung an. Es gibt verschiedene Leitfiguren. Grundsätzlich hilfsbereit und wohlwollend.	Die Zusammensetzung und Leitfiguren prägen die Klasse, welche hilfsbereit und wohlwollend ist.	- Zusammensetzung und Leitfiguren prägen - Achtsamkeit ist vorhanden	Zusammensetzung und Leitfiguren prägen die Klasse, Achtsamkeit ist jedoch vorhanden
	Frage 3 «Hervorstechen»	Es gibt sehr motivierte Kinder. Einzelne sind sehr dominant. Einzelne Kinder können sich teilweise nicht anpassen Einzelne Kinder verhalten sich eher passiv.	In der Klasse herrscht ein breites Spektrum von Verhaltensweisen: motiviert, dominant, nicht anpassungsfähig, passiv	- breites Spektrum von motiviert, dominant, nicht anpassungsfähig hin zu passiv	Das Spektrum der Verhaltensweisen reicht von motiviert über dominant, nicht anpassungsfähig hin zu passiv.
	Frage 4 «5 Worte»	motiviert angenehm interessiert heterogen hilfsbereit	Die Klasse ist motiviert, angenehm, interessiert, heterogen und hilfsbereit	- Heterogenität, Motivation, Interesse, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind vorhanden	Die Klasse besticht durch Motivation, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Interesse, trotz Heterogenität.
Fragen zum Klassenklima	Frage 1 «Empfindung»	Gut. Es gibt jedoch verschiedene Gruppen. Zum Teil Meinungsverschiedenheiten, welche sie nicht allein lösen wollen.	Grundsätzlich gut, jedoch gibt es Gruppen, welche Meinungsverschiedenheiten generieren und allein nicht lösbar sind.	- gutes Klassenklima - Gruppenbildung -es kann zu schwer lösbaren Meinungsverschiedenheiten kommen	Das vorherrschende Klassenklima ist gut, jedoch gibt es hin und wieder Gruppenbildungen, welche Meinungsverschiedenheiten auslösen.
	Frage 2 «Verhaltensmuster»	positiv: Fröhlich, hilfsbereit, Beleidigungen, petzen, stören negativ: Beleidigungen, petzen, stören	Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft sind die positiven Aspekte der Klasse. Beleidigungen, petzen und stören sind negative Aspekte der Klasse.	- positiv: Fröhlich, hilfsbereit - negativ: Beleidigungen, Unterrichtsstörungen, Missgunst	Positiv in Erscheinung treten Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft, hingegen fallen Beleidigungen, Unterrichtsstörungen und Missgunst negativ auf.
	Frage 3 «Auffallende Kinder»	positiv: K1, K8, K16 negativ: K6, K9, K10 und K15	X	X	K9 und K10 fallen in ihrem Verhalten negativ auf.
	Frage 4 «prosoziales Verhalten»	Sie helfen einander beim Lösen ihrer Aufträge.	Die Klasse ist hilfsbereit.	- Hilfsbereitschaft vorhanden	Prosoziales Verhalten zeigt sich während der Hilfsbereitschaft der Kinder.

Fragen zur Sozialen Integration		Frage 1 «Einschätzung»	Gut, es gibt aber Kinder welche weniger integriert sind.	Die meisten Kinder sind gut integriert, jedoch gibt es weiche, die weniger gut integriert sind.	- grössten Teils gut sozial integriert - es gibt aber Ausnahmen	Die Soziale Integration in der Klasse ist gut, mit einzelnen Ausnahmen.
	Frage 2 «Beobachtungen»	Es werden immer die gleichen Kinder bei Gruppenarbeiten, Spielen oder Platzwahl gewählt	Es werden immer die gleichen Kinder bei Gruppenarbeiten, Spielen oder Platzwahl gewählt	Es werden immer die gleichen Kinder bei Gruppenarbeiten, Spielen oder Platzwahl gewählt	- Klassenstars vorhanden	Ein Starstatus einzelner Kinder existiert.
	Frage 3 «Kinder nicht integriert»	K3, K10 und K15	K3, K10 und K15	X	X	K3, sowie K10 sind sozial nicht gut integriert.
	Frage 4 «Freundschaften leicht»	K1, K8, K14 und K16,	K1, K8, K14 und K16,	X	X	K1, K8, K14 und K16
	Frage 5 «Erkennen leicht»	Werden gerne gewählt und bewundert. Haben feste Freunde.	Werden gerne gewählt und bewundert. Haben feste Freunde.	Diese Kinder werden bewundert, haben feste Freundschaften und Starstatus in der Klasse.	- Freundschaften, Bewunderung und Status eines Stars	Diese Kinder verfügen über Freundschaften, werden bewundert und sind beliebt.
	Frage 6 «Freundschaften schwer»	K3, K10, K 11 und K15	K3, K10, K 11 und K15			K3 und K10 fällt es schwer Freundschaften zu knüpfen.
	Frage 7 «Erkennen schwer»	Werden nicht gewählt und sind oft allein	Werden nicht gewählt und sind oft allein	Diese Kinder sind allein und unbeliebt.	- allein und unbeliebt	K3 und K10 sind unbeliebt und oft allein.

Abkürzung K = Kind

Gelbe Markierungen = Kinder welche in Kapitel 4 und/oder 5 bereits erwähnt wurden.

Datenauswertung Fragebogen Interview 1 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse

Lehrperson 2

Kategorie	Subkategorie	Codiereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Ereben»	Die Klasse ist aktiv. Kümmeren sich gegenseitig um einander und unterstützen sich, wenn jemand verletzt ist oder Hilfe braucht.	Die Klasse ist aktiv. Gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit ist vorhanden.	- Aktivität, Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit sind vorhanden	Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft, stehen in der Klasse hoch im Kurs und sie beteiligen sich aktiv.
	Frage 2 «Beurteilen»	Mitschülern/innen arbeiten. Je nachdem wird mehr oder weniger Produktivität geleistet. Die SuS helfen einander, wenn der Partner nicht drauskommt oder Hilfe benötigt.	Die SuS können mit allen gut arbeiten. Jedoch fällt das Ergebnis der Zusammenarbeit anders aus. Hilfsbereitschaft hat auch hier einen grossen Stellenwert.	- Bei Gruppenarbeiten unterschiedliche Ergebnisse - Zusammenarbeit funktioniert mit allen - Hilfsbereitschaft hat hohen Stellenwert	Während Zusammenarbeiten in Gruppen, fallen die Ergebnisse je nach Zusammensetzung der SuS anders aus. Hilfsbereitschaft hat einen hohen Stellenwert in der Klasse.
	Frage 3 «Hervorstechen»	Ja, es gibt Kinder, die in Partnerarbeiten mit Mitschülern/innen sehr laut werden und alles andere machen, als die Aufgabe zu lösen.	Es gibt Kinder, welche die Lautstärke überschreiten und nicht konzentriert arbeiten.	- Überschreitung der Lautstärke - Unkonzentriertheit	Bei manchen Kindern wird die Lautstärke überschritten und arbeiten deswegen unkonzentriert.
	Frage 4 «5 Worte»	Aktiv, hilfsbereit, verständnisvoll, folgsam und witzig	Die Klasse ist aktiv, hilfsbereit, verständnisvoll, folgsam und witzig.	X	Aktivität, Folgsamkeit, Hilfsbereitschaft, Verständnis füreinander und Witz zeichnen die Klasse aus.
	Frage 1 «Empfindung»	Ich empfinde das Klassenklima sehr gut. Die SuS helfen sich, wollen sich untereinander verstehen. Es gibt den einen oder anderen, der sich noch freundlicher benehmen könnte, aber im Grossen und Ganzen fühlen sich die Kinder wohl.	Das Klassenklima ist sehr gut. Die SuS helfen sich und haben Verständnis füreinander. Der eine oder andere könnte freundlicher agieren.	- Klassenklima gut - Verständnis füreinander vorhanden - mehr Freundlichkeit.	Das Verständnis füreinander spricht für ein gutes Klassenklima. Die Freundlichkeit könnte hingegen verbessert werden.
Fragen zum Klassenklima	Frage 2 «Verhaltensmuster»	negativ: Streit, Geschrei, keine Toleranz und Gerechtigkeitswahn, vor allem, wenn jemand denkt, er sei im Unrecht, dann werden negativen Emotionen angeregt. positiv:	Zu den positiven Aspekten gehört die Hilfsbereitschaft. Negative Aspekte sind Intoleranz, Streitigkeiten, Gerechtigkeitswahn.	X	Positiv in Erscheinung tritt die Hilfsbereitschaft. Intoleranz, häufige Streitigkeiten und Gerechtigkeitswahn fallen negativ auf.

Fragen zur Sozialen Integration	Frage 3 «Auffallende Kinder» Frage 4 «prosoziales Verhalten»	positiv: K1, K2 und K7 negativ: K10, K11 und K15 Ja, wenn ein Kind keinen Gummil/Bleistift/Spitzer hat, wird diesem etwas ausgeliehen. Oder man wartet aufeinander, holt das Kickboard und wartet. Es wird Material geholt, welches der Partner auch benötigt.	X Gegenstände werden einander ausgeliehen und es wird aufeinander gewartet. Benötigtes Material/Gegenstände werden dem Partner mitgebracht.	X - Gegenseitiges Borgen und Mitbringen von Material/Gegenständen	K1, K2 und K7 positiv erwähnt. K10 wird negativ erwähnt. Die Kinder borgen sich gegenseitig Material und bringen welches dem Partner mit.
	Frage 1 «Einschätzung»	Grundsätzlich sind die Kinder offen für alle. Es haben sich Gruppchen gebildet, aber das bedeutet nicht, dass keine Kinder mehr in diese Gruppen dürfen.	Es haben sich Gruppchen gebildet. Sie sind aber offen anderen gegenüber.	- Trotz Gruppenbildungen, Offenheit vorhanden	Trotz Gruppenbildungen bleiben die Kinder offen für andere.
	Frage 2 «Beobachtungen»	Bei Gruppenarbeiten werden Gruppen mit unterschiedlichen Kindern gebildet, nicht immer dieselben. Die Kinder können mit allen Kindern aus der Klasse spielen oder eine Gruppenarbeit lösen.	Bei Gruppenarbeiten ist die Durchmischung gut. Alle können gut zusammenarbeiten.	- Gute Durchmischung - gute Zusammenarbeit untereinander	Obwohl die Gruppenarbeiten gut durchmisch sind, können alle gut zusammenarbeiten.
	Frage 3 «Kinder nicht integriert»	K3, K10 und K4	X	X	K3 und K10
	Frage 4 «Freundschaften leicht»	K1, K5 und K17	X	X	K1, K5 und K17
	Frage 5 «Erkennen leicht»	Diese Kinder sind sehr lebendig, selbstbewusst, freundlich, offen, tolerant, hilfsbereit.	Lebendigkeit, Selbstbewusstsein, Freundlichkeit, Offenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft zeichnen diese Kinder aus.	X	Lebendigkeit, Selbstbewusstsein, Freundlichkeit, Offenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft zeichnen diese Kinder aus.
	Frage 6 «Freundschaften schwer»	K10	X	X	K10 fällt es schwer Freundschaften zu schliessen.
	Frage 7 «Erkennen schwer»	Oftmals ist er der letzte, der ausgewählt wird bei Gruppenarbeiten oder es werden die Augen verdreht, wenn man mit diesem Kind in die Gruppe eingeteilt wird.	K10 wird oft nicht gewählt und andere verdrehen die Augen, wenn diese in der Gruppe ist.	- unbeliebt - Augen verdrehen	K10 ist unbeliebt.

Datenauswertung Fragebogen Interview 1 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse

Lehrperson 3

Kategorie	Subkategorie	Codiereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Erleben»	Die Klasse arbeitet gut mit, sie sind motiviert und lernfreudig. Teilweise wird es etwas unruhig, besonders in der roten Gruppe und einige SuS sind dadurch etwas abgelenkt oder fühlen sich gestört. Auf der Herbstwanderung habe ich die Klasse sehr harmonisch erlebt.	Die Klasse besticht durch vorhandene Lernfreude und motivierte Arbeitshaltung. Teilweise herrscht Unruhe, was zu Ablenkung führt.	- Lernfreude und Motivation - Unkonzentriertheit durch Unruhe	Die Lernfreude und Motivation ist hoch, jedoch kann es bei einzelnen SuS durch Unruhepole zu Konzentrationsschwierigkeiten führen.
	Frage 2 «Beurteilen»	Grundsätzlich gut. Die SuS sind hilfsbereit und erfreuen sich an Gruppenarbeiten. Teilweise klappt es aber auch nicht, je nach Konstellation, dann wird es sehr unruhig oder kommt auch zu Auseinandersetzungen.	Die SuS sind hilfsbereit und arbeiten gerne in Gruppen. Je nach Konstellation kann es zu Konflikten kommen.	- hilfsbereit - arbeiten gerne in Gruppen - Konflikte: Konstellation ist entscheidend	Die Klasse ist teamfähig und hilfsbereit, jedoch kommt es auf die Konstellation darauf an, um Konflikte zu vermeiden.
	Frage 3 «Hervorstechen»	K5 ist sehr hilfsbereit und geduldig, ebenso K6, die sehr um Harmonie bemüht ist. K10, K14, K15 und K11 sind oft unkonzentriert, laut und machen Blödsinn. K9 kann und will oft nicht gemeinsam in einer Gruppe arbeiten.	K5 und K6 sind geduldig, hilfsbereit und Harmonie bedürftig. K10, K14, K15 und K11 sind unkonzentriert und unkontrollierbar. K9 arbeitet nicht gerne im Team.	- Hilfsbereitschaft, Geduld und Harmonie bedürftig K5 und K6 - Unkonzentriertheit und Unkontrollierbarkeit zeigen sich bei K10, K11, K14 und K15 - K9 hat Mühe bei Teamarbeit	Es gibt SuS, welche mit ihren positiven Eigenschaften hervorstechen, nämlich durch ihre Hilfsbereitschaft, Harmoniebedürftigkeit und ihre Geduld. Andere wiederum fallen negativ auf, z.B. wegen ihrer Unkonzentriertheit, Unkontrollierbarkeit und ihrer Teamunfähigkeit.
	Frage 4 «5 Worte»	Offen, kommunikativ, lernfreudig, humorvoll und motiviert.	Die Klasse ist offen, kommunikativ, lernfreudig, humorvoll und motiviert.	X	Offenheit, Kommunikation, Lernfreude, Humor und Motivation
Fragen zum Klassenklima	Frage 1 «Empfindung»	Das Klassenklima empfinde ich im Allgemeinen als gut. Es gibt zwischendurch einige Streitigkeiten, meist um und mit denselben SuS. Während dem Unterricht können sich die meisten jedoch auf die Lektion konzentrieren.	Das Klassenklima ist gut. Streitigkeiten kommen unter denselben SuS vor. Es hat jedoch keinen Einfluss auf den Unterricht.	- gutes Klassenklima - Streitigkeiten unter denselben SuS, jedoch keinen Einfluss auf Unterricht	Streitigkeiten unter den SuS haben keinen Einfluss auf das gute Klassenklima und den Unterricht.

<p>Fragen zur Sozialen Integration</p>	<p>Frage 2 «Verhaltensmuster»</p>	<p>positiv: Viele der SuS sind sehr hilfsbereit und um Harmonie bemüht. Sie greifen ein, versuchen zu schlichten und zu helfen. Sie haben einen offenen Umgang miteinander und haben schon viele sehr gute Strategien gelernt, wie sie Konflikte korrekt lösen können. negativ: Leider scheitert dies teilweise an der Reaktion anderer Kinder, die auf das Gesagte nicht hören. Es gibt SuS, die angriffslustig sind und immer weiter machen, obwohl sie zu wissen scheinen, dass ihr Verhalten nicht angebracht ist. Sie sind laut und provokativ.</p>	<p>Zu den positiven Verhaltensmustern gehören: Hilfsbereitschaft, Harmoniebedürftigkeit, Offenheit, vorhandene Strategien, um Konflikte zu lösen. Negative Verhaltensmuster sind: Kein offenes Ohr, Angriffslustigkeit, Lautstärke und Provokation.</p>	<p>X</p>	<p>Die hervorstechenden Verhaltensmuster gewisser SuS sind: Hilfsbereitschaft, Harmoniebedürftigkeit, Offenheit, vorhandene Strategien, um Konflikte zu lösen. Hingegen gibt es SuS welche, kein offenes Ohr für andere haben, ihre Lautstärke nicht kontrollieren, angriffslustig und provokativ sind.</p>
	<p>Frage 3 «Auffallende Kinder»</p>	<p>positiv: K5 und K6 negativ: K10, K11, K13, K14, K15</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>positiv: K5 und K6 negativ: K10, K11, K13, K14, K15</p>
	<p>Frage 4 «prosoziales Verhalten»</p>	<p>Ja, wenn jemand Mühe bei einer Aufgabe hat und ein anderes Kind dies bemerkt, dann helfen sie sich gegenseitig sehr geduldig und einfühlsam. Wenn ein Kind z.B. nach der Pause seinen Finken nicht mehr findet, wird diesem Kind beim Suchen geholfen.</p>	<p>Hilfsbereitschaft, Geduld und Einfühlsamkeit zeichnet die Klasse aus.</p>	<p>X</p>	<p>Hilfsbereitschaft, Geduld und Einfühlsamkeit zeichnet die Klasse aus.</p>
	<p>Frage 1 «Einschätzung»</p>	<p>Gesamthaft ist die Soziale Integration gut.</p>	<p>Gute Soziale Integration.</p>	<p>X</p>	<p>Die Soziale Integration in der Klasse ist gut.</p>
<p>Fragen zur Sozialen Integration</p>	<p>Frage 2 «Beobachtungen»</p>	<p>Es scheint mir bisher noch wenig Gruppenbildung zu geben, oft kann noch jedes Kind mit jedem Kind umgehen. Gruppenbildung beobachte ich vor allem bei den 4 Jungs, resp. 3 Jungs K11, K13 und K14. K10 schliesst sich ihnen immer wieder an, scheint aber nicht richtig dazuzugehören. Es werden oft Witze auf seine Kosten gemacht.</p>	<p>Es gibt wenig Grüppchen. Die SuS kommen untereinander vorwiegend gut aus. K10 möchte sich bei einer Gruppe anschliessen. Funktioniert leider nicht.</p>	<p>X</p>	<p>Wenig Gruppenbildung, denn alle kommen miteinander gut aus. Zu beobachten ist, dass K10 gerne mit dabei sein möchte, es ihm aber nicht gelingt. Auf seine Kosten werden öfters Witze gemacht.</p>

		Suche nach seinem Platz zu sein und K10	X		X				K6, K9 , K16 und K17
Frage 4 «Freundschaften leicht»									
Frage 5 «Erkennen leicht»		Sie gehen sehr offen auf die anderen Kinder zu und scheinen bei den anderen gut anzukommen	X		X				Ihre Offenheit und Beliebtheit macht es diesen Kindern leicht.
Frage 6 «Freundschaften schwer»		K3 , K5, K7, K10 und K12	X		X				K3 , K5, K7, K10 und K12
Frage 7 «Erkennen schwer»		Sie scheinen alle etwas in sich gekehrt zu sein, wirken oft ein bisschen nachdenklich/traurig. K3 mag auch oft keine Gruppenspiele machen.							Sie sind in sich gekehrt und wirken traurig, sowie nachdenklich. K3 nimmt ungern an Gruppenspielen teil.

Datenauswertung Textbausteine 1 aller Lehrpersonen

Kategorie	Lehrperson 1	Lehrperson 2	Lehrperson 3	Zusammenfassung	Übereinstimmungen
Klasse	<p>1. Die Klasse ist fröhlich und angenehm, mit negativen Ausnahmen.</p> <p>2. Zusammensetzung und Leitfiguren prägen die Klasse, Achtsamkeit ist jedoch vorhanden.</p> <p>3. Das Spektrum der Verhaltensweisen reicht von motiviert über dominant, nicht anpassungsfähig hin zu passiv.</p> <p>4. Die Klasse besitzt durch Motivation, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Interesse, trotz Heterogenität.</p>	<p>1. Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft stehen in der Klasse hoch im Kurs und sie beteiligen sich aktiv.</p> <p>2. Während Zusammenarbeiten in Gruppen, fallen die Ergebnisse je nach Zusammensetzung der SuS anders aus. Hilfsbereitschaft hat einen hohen Stellenwert in der Klasse.</p> <p>3. Bei manchen Kindern wird die Lautstärke überschritten und abreißen deswegen unkonzentriert.</p> <p>4. Aktivität, Folgsamkeit, Hilfsbereitschaft, Verständnis füreinander und Witz zeichnen die Klasse aus.</p>	<p>1. Die Lernfreude und Motivation ist hoch, jedoch kann es bei einzelnen SuS durch Unruhepole zu Konzentrationsschwierigkeiten führen.</p> <p>2. Die Klasse ist teamfähig und hilfsbereit, jedoch kommt es auf die Konstellation darauf an, um Konflikte zu vermeiden</p> <p>3. Es gibt SuS, welche mit ihren positiven Eigenschaften hervorstechen, nämlich durch ihre Hilfsbereitschaft, Harmoniebedürftigkeit und ihre Geduld. Andere wiederum fallen negativ auf, z.B. wegen ihrer Unkonzentriertheit, Unkontrollierbarkeit und ihrer Teamunfähigkeit.</p> <p>4. Offenheit, Kommunikation, Lernfreude, Humor und Motivation</p>	<p>Die Klasse besitzt durch ihre Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, Motivation, aktive Lernbeteiligung und Lernfreude Einzelne SuS sorgen für Unruhe, welche Konzentrationsschwierigkeiten bei anderen auslöst.</p> <p>Die Klasse ist teamfähig, achtsam und hilfsbereit, jedoch kommt es teilweise auf die Gruppenkonstellation darauf an.</p>	X
Klassenklima	<p>1. Das vorherrschende Klassenklima ist gut, jedoch gibt es hin und wieder Gruppenbildungen, welche Meinungsverschiedenheiten auslösen.</p> <p>2. Positiv in Erscheinung treten Fröhlichkeit und</p>	<p>1. Das Verständnis füreinander spricht für ein gutes Klassenklima. Die Freundlichkeit könnte hingegen verbessert werden</p> <p>2. Positiv in Erscheinung tritt die Hilfsbereitschaft.</p>	<p>1. Streitigkeiten unter den SuS haben keinen Einfluss auf das gute Klassenklima und den Unterricht.</p> <p>2. Die hervorstechenden Verhaltensmuster gewisser</p>	<p>Das Spektrum der Verhaltensweisen ist breit und heterogen. Es reicht von dominant, motiviert über hilfsbereit, harmoniebedürftig hin zu passiv, unkonzentriert und anpassungsunfähig.</p> <p>Die Eigenschaften der Klasse glänzen sich durch die folgenden Nomen: Motivation, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Interesse, Aktivität, Folgsamkeit, Hilfsbereitschaft, Verständnis füreinander, Offenheit, Kommunikation, Lernfreude und Humor.</p> <p>Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten kommen vor und gehören zum Alltag. Das Klassenklima wird trotzdem als gut beschrieben.</p>	gutes Klassenklima
	<p>2. Positiv in Erscheinung treten Fröhlichkeit und</p>			<p>Die Hilfsbereitschaft der Kinder ragt positiv heraus. Hinzukommen,</p>	Hilfsbereitschaft

Soziale Integration	<p>3. K9 und K10 fallen in ihrem Verhalten negativ auf.</p> <p>4. Prosoziales Verhalten zeigt sich während der Hilfsbereitschaft der Kinder.</p>	<p>3. K1, K2 und K7 positiv erwähnt. K10 wird negativ erwähnt.</p> <p>4. Die Kinder borgen sich gegenseitig Material und bringen welches dem Partner mit.</p>	<p>Strategien, um Konflikte zu lösen. Hingegen gibt es SuS welche, kein offenes Ohr für andere haben, ihre Lautstärke nicht kontrollieren, angriffslustig und provokativ sind.</p> <p>3. positiv: K5 und K6 negativ: K10, K11, K13, K14, K15</p> <p>4. Hilfsbereitschaft, Geduld und Einfühlsamkeit zeichnet die Klasse aus.</p>	<p>Beleidigungen Intoleranz und Provokationen.</p> <p>Vor allem wird K10 erwähnt, wenn es um negative Verhaltensauffälligkeiten geht.</p> <p>Prosoziales Verhalten zeigt sich vor allem in ihrer Hilfsbereitschaft.</p>	<p style="text-align: right;">K10</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>
	<p>1. Die Soziale Integration in der Klasse ist gut, mit einzelnen Ausnahmen.</p> <p>2. Ein Starstatus einzelner Kinder existiert.</p> <p>3. K3, sowie K10 sind sozial nicht gut integriert.</p> <p>4. K1, K8, K14 und K16</p> <p>5. Diese Kinder verfügen über Freundschaften, werden bewundert und sind beliebt.</p> <p>6. K3 und K10 fällt es schwer Freundschaften zu knüpfen.</p> <p>7. K3 und K10 sind unbeliebt und oft allein.</p>	<p>1. Trotz Gruppenbildungen bleiben die Kinder offen für andere.</p> <p>2. Obwohl die Gruppenarbeiten gut durchmischt sind, können alle gut zusammenarbeiten.</p> <p>3. K3 und K10</p> <p>4. K1, K5 und K17</p> <p>5. Lebendigkeit, Selbstbewusstsein, Freundlichkeit, Offenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft zeichnen diese Kinder aus.</p> <p>6. K10 fällt es schwer Freundschaften zu schliessen.</p> <p>7. K10 ist unbeliebt.</p>	<p>1. Die Soziale Integration in der Klasse ist gut.</p> <p>2. Wenig Gruppenbildung, denn alle kommen miteinander gut aus. Zu beobachten ist, dass K10 gerne mit dabei sein möchte, es ihm aber nicht gelingt. Auf seine Kosten werden öfters Witze gemacht.</p> <p>3. K3, K10 und K12</p> <p>4. K6, K9, K16 und K17</p> <p>5. Ihre Offenheit und Beliebtkeit macht es diesen Kindern leicht.</p> <p>6. K3, K5, K7, K10 und K12</p> <p>7. Sie sind in sich gekehrt und wirken traurig, sowie nachdenklich. K3 nimmt ungern an Gruppenspielen teil.</p>	<p>Die Soziale Integration in der Klasse ist gut, mit einzelnen Ausnahmen. Offenheit ist eine weitere lobende Eigenschaft der Klasse.</p> <p>Grösstenteils können die SuS in heterogenen Gruppen zusammenarbeiten. Ausnahmen gibt es, welche vom Starstatus hin zum Aussenseiter reichen.</p> <p>Es fällt auf, dass K3 und K10 nicht gut integriert sind.</p> <p>Unterschiedlichen Kindern fällt es leicht Freundschaften zu schliessen.</p> <p>Die Eigenschaften dieser SuS beinhalten Bewunderung, Beliebtheit, Selbstbewusstsein, Freundlichkeit als auch Offenheit.</p> <p>K3 und K10 fällt es schwer Freundschaften zu knüpfen.</p> <p>Der Beliebtheitsgrad von K3 und K10 scheint gering zu sein.</p>	<p style="text-align: right;">K3 K10</p> <p style="text-align: right;">K10</p> <p style="text-align: right;">K10</p>

Datenauswertung Fragebogen Interview 2 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse

Lehrperson 1

Kategorie	Subkategorie	Codiereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Erleben»	Sehr aufgeschlossen und freundlich zueinander	Die SuS gehen freundlich und offen miteinander um.	- Offenheit - Freundlichkeit	Die SuS gehen freundlich und offen miteinander um.
	Frage 2 «Beurteilen»	Die SuS kooperieren miteinander und sehen nicht mehr so auf Gruppeneinzwang	Die Kooperation untereinander ist gut.	- gute Kooperation - kein Gruppeneinzwang	Die Kooperation untereinander ist gut.
	Frage 3 «Hervorstechen»	Es gibt sehr motivierte Kinder. Einzelne sind sehr dominant. Einzelne Kinder können sich teilweise nicht anpassen. Einzelne Kinder verhalten sich eher passiv.	Das Spektrum in der Klasse reicht von motiviert, über dominant hin zu nicht anpassungsfähig und passiv.	- motiviert - dominant - anpassungsunfähig - passiv	Das Spektrum in der Klasse reicht von motiviert, über dominant hin zu nicht anpassungsfähig und passiv.
	Frage 4 «5 Worte»	motiviert angenehm interessiert heterogen hilfsbereit	X	X	Die Klasse ist motiviert, angenehm, interessiert, heterogen und hilfsbereit.
Fragen zum Klassenklima	Frage 1 «Empfindung»	Sehr gut.	Das Klassenklima ist sehr gut.	X	Das Klassenklima ist sehr gut.
	Frage 2 «Verhaltensmuster»	positiv: Fröhlich, Hilfsbereit, verständnisvoll negativ: auslachen, petzen, stören	Im positiven Sinne ist die Klasse fröhlich, hilfsbereit und verständnisvoll. Im Negativen fallen gegenseitiges Auslachen, Petzen und Störungen des Unterrichts auf.	positiv: Fröhlich, Hilfsbereit, verständnisvoll negativ: auslachen, petzen, stören	In der Klasse überwiegen Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und gegenseitiges Verständnis. Jedoch kommen auch gegenseitiges Auslachen, Petzen und Störungen des Unterrichts vor.
	Frage 3 «Auffallende Kinder»	positiv: K1, K8, K6 negativ: weiterhin K6, K9, K10 und K15	X	X	Die Kinder K1, K8, K6 fallen positiv auf. Weiterhin sind K6, K9, K10 und K15 auffällig.
	Frage 4 «prosoziales Verhalten»	Sind besorgt umeinander. Fällt jemandem etwas runter, sind sogleich einige Kinder zur Stelle.	Die Kinder sind fürsorglich und hilfsbereit.	- Fürsorge - Hilfsbereitschaft	Die Kinder sind fürsorglich und hilfsbereit.
	Frage 1 «Einschätzung»	Gut, es gibt aber immer noch Kinder welche weniger integriert sind.	Mit Ausnahme weniger Kinder sind alle gut integriert.	- gute Integration - wenige Ausnahmen	Mit Ausnahme weniger Kinder sind alle gut integriert.

						X			K3, K10 und K15 sind nicht integriert.
						X			K1, K8, K14 und K16 fällt es leicht mit Freundschaften.
						X			Diese Kinder sind beliebt und haben funktionierende Freundschaften.
						X			K3, K10, K 11 und K15 haben Schwierigkeiten Freundschaften aufzubauen.
						X			Diese SuS sind oft allein und unbeliebt.

Abkürzung K = Kind

Gelbe Markierungen = Kinder welche in Kapitel 4 und/oder 5 bereits erwähnt wurden.

Datenauswertung Fragebogen Interview 2 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse

Lehrperson 2

Kategorie	Subkategorie	Codierereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Erleben»	Aussage von Interview 1: „Die Klasse ist sehr aktiv. Sie kümmern sich gegenseitig umeinander und unterstützen sich, wenn jemand verletzt ist oder Hilfe braucht.“ Stimmt immer noch. Es gibt Grüppchen, die halten fest zusammen und stellen sich dann teilweise gemeinsam gegen einzelne. Die Mädchen halten gemeinsam zusammen, wenn jemand Hilfe/Unterstützung benötigt.	Die Klasse ist nach wie vor aktiv. Gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit ist vorhanden. Die Mädchen halten vor allem fest zusammen.	- aktiv - unterstützend, hilfsbereit, achtsam - guter Zusammenhalt bei den Mädchen	Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft stehen in der Klasse nach wie vor hoch im Kurs und sie beteiligen sich aktiv. Der Zusammenhalt unter den Mädchen ist gestärkt.
	Frage 2 «Beurteilen»	Die SuS können mit allen Mitschülern/innen arbeiten. Es gibt einzelne SuS, mit denen nicht gearbeitet werden möchte. Das Verhalten der SuS erschwert die Zusammenarbeit. Je nachdem mit wem die SuS zusammenarbeiten, wird mehr oder weniger Produktivität geleistet. Die SuS helfen einander, wenn der Partner nicht drauskommt oder Hilfe benötigt.	Die Zusammenarbeit unter den SuS ist, mit einzelnen Ausnahmen, gut. Es kommt stark auf die Zusammensetzung an, wie das Endprodukt aussieht. Hilfsbereitschaft ist eine wichtige Komponente.	- gute Zusammenarbeit und Kooperation - auf die Zusammensetzung der Gruppen kommt es an - Hilfsbereitschaft wichtig	Die Hilfsbereitschaft und die Kooperationsbereitschaft sind hoch, jedoch kommt es auf die Zusammensetzung der Gruppen an.
	Frage 3 «Hervorstechen»	Ja, es gibt Kinder, die hervorstechen mit ihrem Verhalten. Schlagen, Unterricht beträchtlich stören und Schimpfwörter sagen.	Es gibt SuS welche hervorstechen. Dies zeigt sich in Form von Schlagen, Unterrichtsstörungen und Beschimpfungen.	- Schlagen, Beschimpfungen und Unterrichtsstörungen kommen nach wie vor.	Schlagen, Beschimpfungen und Unterrichtsstörungen zeigen sich nach wie vor.
	Frage 4 «5 Worte»	Aktiv, lebendig, Gesprächig, leistungsstark, hilfsbereit	X	X	Die Klasse ist aktiv, lebendig, Gesprächig, leistungsstark und hilfsbereit.

Fragen zum Klassenklima	Frage 1 «Empfindung»	Es gibt schöne und angenehme Situationen, in denen sich die SuS unterstützen und gut miteinander auskommen.	Schöne Situationen, wie gegenseitige Unterstützung und guter Umgang bereichern den Schulalltag.	X	Schöne Situationen, wie gegenseitige Unterstützung und guter Umgang bereichern den Schulalltag.
	Frage 2 «Verhaltensmuster»	negativ: Schlagen, Schimpfwörter, Geschrei, Sturheit positiv: Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung. Wenn sie sich stärken oder gemeinsam Hilfe holen.	Positiv ins Gewicht fallen die Hilfsbereitschaft und die gegenseitige Unterstützung. Negativ fallen Schlagen, Schreien, Beschimpfen und Sturheit auf.	- Schlagen, Schimpfwörter, Geschrei, Sturheit - Hilfsbereitschaft und Unterstützung	Positiv ins Gewicht fallen die Hilfsbereitschaft und die gegenseitige Unterstützung. Negativ fallen Schlagen, Schreien, Beschimpfen und Sturheit auf.
	Frage 3 «Auffallende Kinder»	positiv: K1, K2 und K7 negativ: K10, K11 und K15	X	X	K1, K2 und K7 fallen positiv auf. K10, K11 und K15 fallen negativ auf.
	Frage 4 «prosoziales Verhalten»	Aussage Interview 1: „Ja, wenn ein Kind keinen Gummi/Bleistift/Spitzer hat, wird diesem etwas ausgeliehen. Oder man wartet aufeinander, holt das Kickboard und wartet. Es wird Material geholt, welches der Partner auch benötigt.“ Gemeinsam dasselbe Arbeitsblatt lösen und sich so unterstützen zu können. Helfen, wenn jemanden etwas runterfällt. Sie helfen sich auch gegenseitig Konflikte zu lösen.	Siehe Aussage Interview 1	X	Die Kinder borgen sich gegenseitig Material und bringen welches dem Partner mit.
Fragen zur Sozialen Integration	Frage 1 «Einschätzung»	Es sind alle Kinder mit zwei Ausnahmen (K9 und K10) gut in die Klasse integriert. Es gibt einzelne Kinder, die haben sich noch zu keiner Gruppe geschlossen und wechseln flexibel hin und her (nichts Negatives).	Mit Ausnahme von K9 und K10 sind alle Kinder gut in der Klasse integriert.	X	Mit Ausnahme von K9 und K10 sind alle Kinder gut in der Klasse integriert.
	Frage 2 «Beobachtungen»	Die Kinder haben zwar ein Lieblingspännli, können aber auch gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten.	Die SuS haben ihre bevorzugten Partner, können aber mit allen zusammenarbeiten.	X	Die SuS haben ihre bevorzugten Partner, können aber mit allen zusammenarbeiten.

	Frage 3 «Kinder nicht integriert»	K10	X	x	K10 ist nicht richtig integriert.
	Frage 4 «Freundschaften leicht»	K1, K5 und K17			K1, K5 und K17 fällt es leicht mit Freundschaften.
	Frage 5 «Erkennen leicht»	Aussage aus Interview 1: „Diese Kinder sind sehr lebendig, selbstbewusst, freundlich, offen, tolerant, hilfsbereit.“	X	X	Diese Kinder sind sehr lebendig, selbstbewusst, freundlich, offen, tolerant und hilfsbereit.
	Frage 6 «Freundschaften schwer»	K10 , teilweise auch K11, K12 und K15	X	X	K10 , teilweise auch K11, K12 und K15 haben Mühe Freundschaften zu schliessen.
	Frage 7 «Erkennen schwer»	Aussage Interview 1: Oftmals ist er der letzte, der ausgewählt wird bei Gruppenarbeiten oder es werden die Augen verdreht, wenn man mit diesem Kind in die Gruppe eingeteilt wird.	K10 ist unbeliebt.	x	K10 ist unbeliebt.

Datenauswertung Fragebogen Interview 2 in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, zitiert nach Appius, 2022) Qualitative Inhaltsanalyse

Lehrperson 3

Kategorie	Subkategorie	Codiereinheit	Paraphrasieren	Generalisieren/Reduktion	Textbaustein
Fragen zur Klasse	Frage 1 «Erleben»	Die Klasse arbeitet nach wie vor gut mit, sie ist motiviert und lernfreudig. Die Ruhe und die Disziplin im Klassenraum sind bei mir nun auch etwas besser geworden und wir können vermehrt wirklich ruhig und konzentriert arbeiten.	Die SuS sind lernfreudig, motiviert, diszipliniert und konzentriert.	- Lernfreude - Motivation - Disziplin - Konzentration	Die SuS sind lernfreudig, motiviert, diszipliniert und konzentriert.
	Frage 2 «Beurteilen»	Ich mag das „Ankommen“ bei der KLP und habe mir nun einige Tricks bei ihr abgeschaut. Die SuS kommen wirklich meist sehr ruhig im Gruppenraum an, schnappen sich einen Auftrag von mir und legen direkt los. Dabei kommt es auch selten zu Problemen mit der Gruppenfindung und es ergeben sich meist gute Konstellationen. Ich muss immer noch aufpassen, dass K10, K11, K13, K14 nicht immer zusammenarbeiten. Sie kennen eigentlich die Regel und probieren es trotzdem immer wieder. Diese Konstellation funktioniert meist aber nicht gut.	Da ein konkreter Auftrag zu Beginn vorliegt, gibt es selten Schwierigkeiten unter den SuS. Es ergeben sich meist gute Konstellationen. Darauf achten, dass K10, K11, K13, K14 nicht immer zusammenarbeiten.	- konkrete und direkte vermeiden Störungen. - achtgeben, dass K10, K11, K13, K14 nicht immer zusammenarbeiten.	Durch konkrete und direkte Aufträge werden Störungen zu Beginn vermieden. Es muss darauf Acht gegeben werden, wer mit wem zusammenarbeitet und kooperiert (K10, K11, K13, K14).
	Frage 3 «Hervorstechen»	K1 sowie auch K2 und K8 sind sehr hilfsbereit und sozial. Gehen lieb mit anderen um und sind um ein gutes Klima bemüht. K1 erklärt gerne mit viel Geduld ebenso wie K8. K10, K13, K14 und K15 haben nach wie vor Mühe sich an die Regeln	K1, K2 und K8 sind sehr hilfsbereit, sozial und geduldig. K10, K13, K14 und K15 haben nach wie vor Mühe sich an die Regeln zu halten	- Hilfsbereitschaft - Geduld (K1 und K8) - Mühe sich an Regeln zu halten (K10, K13, K14 und K15)	Es gibt SuS, welche durch ihre Hilfsbereitschaft und Geduld auffallen und andere wiederum dadurch, dass sie Mühe haben sich an Regeln zu halten.

Fragen zum Klassenklima	Frage 4 «5 Worte»	Aufgeweckt, offen, wissbegierig, motiviert und humorvoll	X	X	Die Klasse ist aufgeweckt, offen, wissbegierig, motiviert und humorvoll.
	Frage 1 «Empfindung»	Das Klassenklima erlebe ich nach wie vor als gut. Klar gibt es immer Mal wieder Auseinandersetzungen und auch Vorfälle, die geklärt werden müssen. Die Bereitschaft dazuzulernen ist gross und die SuS sind selbst um gute Lösungen bemüht.	Das Klassenklima ist gut und die Bereitschaft etwas zu verändern ist vorhanden.	- Klassenklima gut - vorhandene Bereitschaft, um etwas zu ändern	Das Klassenklima ist gut und die Bereitschaft etwas zu verändern ist vorhanden.
	Frage 2 «Verhaltensmuster»	<p>positiv: Die SuS sind wirklich sehr aufgeweckt und offen. Sie sind um Gerechtigkeit und Harmonie sehr bemüht und haben oft selbst sehr gute Ideen, wie dies gewährleistet werden kann.</p> <p>negativ: Sie sind teilweise etwas schwatzhaft und verlieren sich im Thema. Oft ist mir jetzt aufgefallen, dass ein paar SuS auf Fehlersuche sind und einem das auch gerne unter die Nase reiben (z.B. du hast das und das falsch geschrieben...). Sie könnten noch ein bisschen mehr auf sich selbst achten und dann erst auf die anderen. Wenn etwas gemeinsam besprochen wird, kommt dann oft gerade von K10, K13, K14 und K15 „aber die anderen haben auch...“. Dies macht es etwas schwierig für sie ihr Verhalten selbst zu reflektieren und an sich zu arbeiten.</p>	Die SuS sind aktiv, offen und harmoniebedürftig. Die Fehler der anderen spielen eine grosse Rolle, vor allem bei K10, K13, K14 und K15. Das eigene Reflektieren fällt dabei schwer.	<ul style="list-style-type: none"> - aktiv - offen - harmonisch - schwatzhaft - suchen nach Fehlern, die andere machen (K10, K13, K14 und K15) - Reflexionsschwierigkeiten 	Die SuS sind aktiv, offen und harmoniebedürftig. Einzelne SuS achten genau auf die Fehler der anderen (K10, K13, K14 und K15).
Frage 3 «Auffallende Kinder»	<p>positiv: K1, K2, K4, K7, und K8 sind sehr lieb im Umgang mit anderen. Sie stützen andere und bauen sich gegenseitig auf. Sie scheinen mir sehr empathisch.</p>	<p>positiv: K1, K2, K4, K7, und K8 zeigen grosse Empathie.</p> <p>negativ: K10, K11, K13, K14 und K15 ärgern andere gerne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Empathie - Freude am Ärgern (K10, K11, K13, K14 und K15) 	K1, K2, K4, K7, und K8 zeigen grosse Empathie. K10, K11, K13, K14 und K15 ärgern andere gerne.	

Fragen zur Sozialen Integration	Frage 4 «prosoziales Verhalten»	<p>negativ: K10, K11, K13, K14 und K15 fallen mir nach wie vor immer Mal wieder auf im Umgang mit anderen. Sie scheinen es witzig zu finden, andere zu ärgern. K13 ist dabei zwar eher der stille Mitläufer, aber auch immer dabei. K14 ist etwas ruhiger geworden und versucht sich bei mir besser an die Regeln zu halten.</p> <p>Nach wie vor unterstützen sich die SuS gegenseitig, wenn es sie merken, dass irgendwo ein Kind Mühe hat. Auch mir gegenüber sind sie hilfsbereit und wollen z.B. freiwillig die Tafel putzen, etwas sortieren oder beim Aufräumen helfen</p>	Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung herrschen vor.	X	Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung herrschen vor.
	Frage 1 «Einschätzung»	Gesamthaf schätze ich die soziale Integration nach wie vor gut ein.	Gesamthaf wird die Soziale Integration positiv eingeschätzt. Alle haben ihren Platz gefunden.	X	Gesamthaf gesehen wird die Soziale Integration positiv eingeschätzt.
	Frage 2 «Beobachtungen»	Es scheint mir, als hätte jedes Kind seinen Platz in der Klasse gefunden. Manche mehr, manche weniger, aber komplett ausgeschlossen ist niemand.	Jeder hat seinen Platz und niemand ist komplett ausgeschlossen.		Jeder hat seinen Platz und niemand ist komplett ausgeschlossen.
	Frage 3 «Kinder nicht integriert»	K3 scheint nun Anschluss gefunden zu haben. Auch bei K12 habe ich noch das Gefühl, dass er nicht so gut angenommen wird. Er findet zwar immer wieder jemanden zum Arbeiten, aber braucht dafür oft mehrere Versuche. Er versucht es aber wirklich und lässt sich auch nicht unterkriegen, wenn jemand ein anderes Kind bevorzugt. K16 und K17 scheinen sehr gut mit anderen umgehen zu können. K6 wirkt sehr sozial auf mich und auch K8, aber auch K1 und K2.	K3 hat Anschluss gefunden. K12 lässt sich nicht unterkriegen und ist offen für alle.		K3 hat Anschluss gefunden. K12 lässt sich nicht unterkriegen und ist offen für alle.
Frage 4 «Freundschaften leicht»		K1, K2, K6, K8, K16 und K17 fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.	X	K1, K2, K6, K8, K16 und K17 fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.	

<p>Frage 4 «Freundschaften leicht»</p>	<p>K16 und K17 scheinen sehr gut mit anderen umgehen zu können. K6 wirkt sehr sozial auf mich und auch K8, aber auch K1 und K2.</p>	<p>K1, K2, K6, K8, K16 und K17 fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.</p>	<p>X</p>	<p>K1, K2, K6, K8, K16 und K17 fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.</p>
<p>Frage 5 «Erkennen leicht»</p>	<p>Sie gehen offen auf andere zu, wissen wer sie sind, und kennen ihren eigenen Wert. Sie wollen sich nicht verbiegen und ich glaube diese Klarheit kommt bei den anderen gut an.</p>	<p>Ihre Offenheit, Klarheit und ihr Selbstbewusstsein beeindruckten die anderen.</p>	<p>- Offenheit - Klarheit - Selbstbewusstsein</p>	<p>Ihre Offenheit, Klarheit und ihr Selbstbewusstsein beeindruckten die anderen.</p>
<p>Frage 6 «Freundschaften schwer»</p>	<p>Wie gesagt ich habe das Gefühl, dass es K12 etwas schwerfällt. Vielleicht aber auch weil ich ihn halt nur in der Gruppe erlebe. Ich glaube er hat mehr Gemeinsamkeiten mit den Kindern aus der anderen Gruppe und findet dort vielleicht eher Anschluss. K10 finde ich schwierig einzuordnen. K7 hat sich sehr geöffnet, und versteht sich sehr gut mit K8. K4 scheint sich relativ schnell zu verschliessen.</p>	<p>K10 und K12 haben es etwas schwerer Freundschaften zu knüpfen.</p>	<p>X</p>	<p>K10 und K12 haben es etwas schwerer, Freundschaften zu knüpfen.</p>
<p>Frage 7 «Erkennen schwer»</p>	<p>Sie wirken etwas suchend und in sich gekehrt. Versuchen zwar auf jemanden zu gehen, wirken aber auch ein bisschen geknickt, wenn dies nicht funktioniert. Manche erlebe ich abwartend, sie gehen nicht von sich aus auf andere zu.</p>	<p>Sie wirken suchend und in sich gekehrt. Sie zeigen wenig Selbstvertrauen und Eigeninitiative.</p>	<p>- Selbstvertrauen - Eigeninitiative</p>	<p>Durch wenig Selbstvertrauen und Eigeninitiative, wirken sie suchend und in sich gekehrt.</p>

Datenauswertung Textbausteine 2 aller Lehrpersonen

Kategorie Klasse	Lehrperson 1	Lehrperson 2	Lehrperson 3	Zusammenfassung	Übereinstimmung	
	<p>1. Die SuS gehen freundlich und offen miteinander um.</p> <p>2. Die Kooperation untereinander ist gut.</p> <p>3. Das Spektrum in der Klasse reicht von motiviert, über dominant hin zu nicht anpassungsfähig und passiv.</p> <p>4. Die Klasse ist motiviert, angenehm, interessiert, heterogen und hilfsbereit.</p>	<p>1. Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft stehen in der Klasse nach wie vor hoch im Kurs und sie beteiligen sich aktiv. Der Zusammenhalt unter den Mädchen ist gestärkt.</p> <p>2. Die Hilfsbereitschaft und die Kooperationsbereitschaft sind hoch, jedoch kommt es auf die Zusammensetzung der Gruppen an.</p> <p>3. Schlägen, Beschimpfungen und Unterrichtsstörungen zeigen sich nach wie vor.</p> <p>4. Die Klasse ist aktiv, lebendig, gesprächig, leistungsstark und hilfsbereit.</p>	<p>1. Die SuS sind lernfreudig, motiviert, diszipliniert und konzentriert.</p> <p>2. Durch konkrete und direkte Aufträge werden Störungen zu Beginn vermieden. Es muss darauf Acht gegeben werden, wer mit wem zusammenarbeitet und kooperiert (K10, K11, K13, K14).</p> <p>3. Es gibt SuS welche durch ihre Hilfsbereitschaft und Geduld auffallen und andere wiederum dadurch, dass sie Mühe haben sich an Regeln zu halten.</p> <p>4. Die Klasse ist aufgeweckt, offen, wissbegierig, motiviert und humorvoll.</p>	<p>Die Klasse ist freundlich, offen, lernfreudig, motiviert und diszipliniert. Der Zusammenhalt unter den Mädchen wirkt gestärkt.</p> <p>Die Hilfsbereitschaft und die Kooperationsbereitschaft sind hoch, jedoch kommt es auf die Zusammensetzung der Gruppen an.</p> <p>Die Spannweite der Verhaltensweisen ist breit. Sie reicht von hilfsbereit, geduldig, motiviert, dominant hin zu passiv und nicht anpassungswillig.</p> <p>Die Klasse ist motiviert, angenehm, interessiert, heterogen, hilfsbereit, aktiv, lebendig, gesprächig, leistungsstark, aufgeweckt, offen, wissbegierig und humorvoll.</p>	<p>Kooperation</p>	
	Klassenklima	1. Das Klassenklima ist sehr gut.	<p>1. Schöne Situationen, wie gegenseitige Unterstützung und guter Umgang bereichern den Schullalltag.</p> <p>2. Positiv ins Gewicht fallen die Hilfsbereitschaft und die gegenseitige Unterstützung. Negativ fallen Schlägen, Schreien, Beschimpfen und Sturheit auf.</p> <p>3. K1, K2 und K7 fallen positiv auf.</p>	<p>1. Das Klassenklima ist gut und die Bereitschaft etwas zu verändern ist vorhanden.</p> <p>2. Die SuS sind aktiv, offen und harmoniebedürftig. Einzelne SuS achten genau auf die Fehler der anderen (K10, K13, K14 und K15).</p> <p>3. K1, K2, K4, K7, und K8 zeigen grosse Empathie. K10, K11, K13, K14 und K15 ärgern andere gerne.</p>	<p>Das Klassenklima ist gut und die Bereitschaft etwas zu verändern ist vorhanden. Schöne Situationen, wie gegenseitige Unterstützung und guter Umgang bereichern den Schullalltag.</p> <p>In der Klasse überwiegen Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und gegenseitiges Verständnis. Jedoch kommen auch gegenseitiges Auslachen, Petzen und Störungen des Unterrichts vor. Auf Fehler der anderen wird genau geachtet.</p>	
		2. In der Klasse überwiegen Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und gegenseitiges Verständnis. Jedoch kommen auch gegenseitiges Auslachen, Petzen und Störungen des Unterrichts vor.				
		3. Die Kinder K1, K8, K6 fallen positiv auf.				K1 K10

Soziale Integration	<p>4. Die Kinder sind fürsorglich und hilfsbereit.</p> <p>1. Mit Ausnahme weniger Kinder sind alle gut integriert.</p> <p>2. Die Offenheit während Spielen, Gruppenarbeiten und bei der Platzwahl wurde verstärkt.</p> <p>3. K3, K10 und K15 sind nicht integriert.</p> <p>4. K1, K8, K14 und K16 fällt es leicht mit Freundschaften.</p> <p>5. Diese Kinder sind beliebt und haben funktionierende Freundschaften.</p> <p>6. K3, K10, K11 und K15 haben Schwierigkeiten Freundschaften aufzubauen.</p> <p>7. Diese SuS sind oft allein und unbeliebt.</p>	<p>4. Die Kinder borgen sich gegenseitig Material und bringen welches dem Partner mit.</p> <p>1. Mit Ausnahme von K9 und K10 sind alle Kinder gut in der Klasse integriert.</p> <p>2. Die SuS haben ihre bevorzugten Partner, können aber mit allen zusammenarbeiten.</p> <p>3. K10 ist nicht richtig integriert.</p> <p>4. K1, K5 und K17 fällt es leicht mit Freundschaften.</p> <p>5. Diese Kinder sind sehr lebendig, selbstbewusst, freundlich, offen, tolerant und hilfsbereit.</p> <p>6. K10, teilweise auch K11, K12 und K15 haben Mühe Freundschaften zu schließen.</p> <p>7. K10 ist unbeliebt.</p>	<p>4. Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung herrschen vor.</p> <p>1. gesamthaft wird die Soziale Integration positiv eingeschätzt.</p> <p>2. Jeder hat seinen Platz und niemand ist komplett ausgeschlossen.</p> <p>3. K3 hat Anschluss gefunden. K12 lässt sich nicht unterkriegen und ist offen für alle.</p> <p>4. K1, K2, K6, K8, K16 und K17 fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.</p> <p>5. Ihre Offenheit, Klarheit und ihr Selbstbewusstsein beeindruckt die anderen.</p> <p>6. K10 und K12 haben es etwas schwerer Freundschaften zu knüpfen.</p> <p>7. Durch wenig Selbstvertrauen und Eigeninitiative, wirken sie suchend und in sich gekehrt.</p>	<p>Hilfsbereitschaft und Fürsorge stechen hervor.</p> <p>Mit Ausnahme weniger Kinder (K9 und K10) sind alle gut integriert.</p> <p>Mit Ausnahme weniger Kinder (K9 und K10) sind alle gut integriert.</p> <p>K10 wird in diesem Zusammenhang 2-mal erwähnt, sozial nicht gut integriert zu sein. K1 und anderen Kindern fällt es leicht Freundschaften zu knüpfen.</p> <p>Ihre Offenheit, Klarheit, Beliebigkeit, Freundlichkeit, Toleranz und ihr Selbstbewusstsein beeindruckt die anderen.</p> <p>Vor allem fällt es K10 schwer Freunde zu finden.</p> <p>Der Beliebtheitsgrad von K10 ist tief. Mangelndes Selbstvertrauen und Eigeninitiative bestärken diesen Zustand.</p>	
----------------------------	--	--	---	---	--

Anhang 9: ICF-CY Analyse-Raster

ICF-CY Analyse Kind 10

Die Geschichte rund um **Soigra & Klakli**

Soigra & Klakli kommen von weit her. Die beiden besuchen eine Elfenschule. Der Standort dieser Schule ist aber geheim. Sie gehen gerne in die Schule. Manchmal erleben Soigra & Klakli schöne und traurige Momente und möchten diese mit den Kindern der 3. Klasse teilen. Sie möchten die Vorkommnisse während eines kurzen Theaters zweimal in der Woche den Kindern vorspielen.

Es gibt immer eine positive (gute) Variante und eine negative (schlechte) Variante. Die Reihenfolge der gespielten Varianten variiert. Die Kinder sollen dabei herausfinden welches die richtige Variante ist und zeigen am Ende des Theaters mit der Handkarte die richtige Zahl.

Danach werden die positive und die negative Variante im Kreis besprochen. Jedes Kind schreibt kurz auf, warum die eine Variante besser ist als die andere.

Soigra & Klakli stellen sich vor:

Soigra

Hallo zusammen, mein Name ist Soigra. Ich bin 8 Jahre alt oder besser gesagt werde bald 9. Meine Lieblingsfarbe ist violett. Ich singe, male und rechne gerne. Mein Hobby ist Volleyball. Ich gehe auf die Elfenschule.

Habt ihr eine Frage an mich?

Klakli

Hallo zusammen, mein Name ist Klakli. Ich bin schon 9 Jahre alt. Meine Lieblingsfarbe ist orange. Ich singe auch sehr gerne und lese gerne spannende Bücher. Mein Hobby ist Hockey spielen. Ich gehe auch auf die Elfenschule. Wie ihr schon gehört habt, ist der Zutritt dorthin geheim, da nur Elfenkinder dorthin gehen dürfen.

Habt ihr eine Frage an mich?

Anhang 11: Handkarten 1 und 2

W & W - Meinung

Soigra & Klakli

Name: _____

Datum: _____

1. Welche Variante findest du besser?
Kreise ein.

2. Warum denkst du, dass diese Variante besser ist? Schreibe deine Meinung auf.

Pullover - Kommunikationsfähigkeit

1a

Soigra kommt mit einem neuen Pullover zur Schule. Sie ist sehr stolz darauf, da ihre Oma diesen für sie genäht hat.

Klakli kommt und findet den Pullover überhaupt nicht schön.

Klakli: «Soigra, du hast heute einen wirklich hässlichen Pullover an. Wo hast du denn den her? Aus dem Müll? Hihihhi...so hässlich, den würde ich nie anziehen.»

Soigra beginnt zu weinen: «Das ist richtig gemein, meine Oma hat den Pullover genäht.»

Pullover - Kommunikationsfähigkeit

1b

Soigra kommt mit einem neuen Pullover zur Schule. Sie ist sehr stolz darauf, da ihre Oma diesen für sie genäht hat.

Klakli: «Soigra, hast du einen neuen Pullover an. Wo hast du diesen denn her?»

Soigra antwortet: «Ja, der ist neu. Meine Oma hat den Pullover für mich genäht.»

Klakli: «Das finde ich richtig lieb von deiner Oma, dass sie dir einen Pullover genäht hat. So eine Oma möchte ich auch haben.»

2a

Stuhlkreis - Toleranz

Klakli kommt in den Stuhlkreis. Er möchte sich neben Soigra setzen.

Klakli: «Hallo Soigra, juhu, heute kann ich mich neben dich setzen.»

Klakli freut sich richtig.

Soigra sagt zickig: «Oh nein. He, Klakli, dieser Platz ist besetzt. Ich möchte nicht, dass du dich neben mich setzt. Du stinkst und nimmst mir den ganzen Platz weg.»

Klakli: «Was, wirklich?»

Klakli geht traurig weg.

2b

Stuhlkreis - Toleranz

Klakli kommt in den Kreis. Er möchte sich neben Soigra setzen.

Klakli: «Hallo Soigra, juhu, heute kann ich mich neben dich setzen.»

Klakli freut sich richtig.

Soigra sagt: «Hallo Klakli. Ja, natürlich. Dieser Platz ist noch frei. Schön, dass du dich neben mich setzt. Du bist schon lange nicht mehr neben mir gesessen. Soll ich etwas rutschen? Brauchst du etwas mehr Platz?»

Klakli: «Das ist lieb von dir. Nein, es geht schon.»

Klakli setzt sich fröhlich neben Soigra.

3a

Missgeschick - Hilfsbereitschaft

Soigra malt ein Bild mit Wasserfarben. Sie findet ihr Bild richtig schön. Aus Versehen verschüttet sie den Wasserbecher über das Bild.

Soigra entsetzt: «Oh nein, mein schönes Bild!»

Soigra schluchzt und weint.

Klakli beginnt laut zu lachen und imitiert dabei das Gesagte von Soigra.

Klakli imitierend: «Oh neiiiiin, mein schönes Biiiiild! Dabei war es nicht mal schön! HiiiiiiHiiiiii!!!»

3b

Missgeschick - Hilfsbereitschaft

Soigra malt ein Bild mit Wasserfarben. Sie findet ihr Bild richtig schön. Aus Versehen verschüttet sie den Wasserbecher über das Bild.

Soigra entsetzt: «Oh nein, mein schönes Bild!»

Soigra schluchzt und weint.

Klakli: «Ohje, einen kleinen Moment Soigra, ich hole schnell ein Tuch und helfe dir!»

Klakli kommt mit einem Handtuch zu Soigra und tupft das Bild ab.

Klakli tröstet sie: «Jetzt ist dein Bild wieder trocken. Und wenn es dir nicht gefällt, dann malst du ein neues. Das wird bestimmt so schön werden! Du bist eine grossartige Malerin, Soigra!»

Resultat - Verantwortungsbewusstsein

4a

Klakli und Soigra lösen während einer Gruppenarbeit Rechnungen.

Soigra rechnet: «37 plus 45 ist gleich 82.

Klakli: «Das stimmt. So jetzt bin ich an der Reihe. $38 + 57$ ist gleich...
Klakli muss etwas überlegen.

Klakli sagt: «59»

Soigra lachend: «59! Ich kann nicht mehr. Hihhi.»

Soigra teilt es allen Kindern mit.

Soigra: «Klakli hat voll gesagt, dass $38 + 57$ 59 gibt! So dumm!

Resultat - Verantwortungsbewusstsein

4b

Klakli und Soigra lösen während einer Gruppenarbeit Rechnungen.

Soigra rechnet: «37 plus 45 ist gleich 82.»

Klakli: «Das stimmt. So jetzt bin ich an der Reihe. $38 + 57$ ist gleich...»

Klakli muss etwas überlegen.

Klakli sagt: «59»

Soigra: «Das stimmt nicht. Komm wir versuchen es nochmals gemeinsam. $30 + 50$ ist gleich 80 und $8 + 7$ ist gleich 15. $80 + 10 + 5$ gibt dann?»

Klakli sagt wieder: «59», äh...

Soigra: «Ah, jetzt weiss ich, woran der Fehler liegt. Du verdrehst die Zahlen. Komm wir üben ein bisschen die Zahlen zu benennen.»

Soili - Konfliktfähigkeit

5a

Soigra kommt genervt zu Klakli.

Soigra erzählt: «Du Klakli, die Schüler von der anderen Klasse schupsen mich immer und nennen mich immer Soili. Das finde ich nicht lustig und mag das nicht.»

Klakli antwortet uninteressiert: «Schon? Aber das ist doch nicht mein Problem. Du musst dir selbst helfen. Zu mir sind die Kinder aus dieser Klasse immer nett»

Soigra traurig: «Und ich habe gedacht, dass du mir vielleicht zusammen mit den anderen aus unserer Klasse helfen kannst.»

Klakli antwortet: «Sicher nicht. Das geht uns nichts an!»

Soili - Konfliktfähigkeit

5b

Soigra kommt genervt zu Klakli.

Soigra erzählt: «Du Klakli, die Schüler von der anderen Klasse schupsen mich immer und nennen mich immer Soili. Das finde ich nicht lustig und mag das nicht. Sie sollen damit aufhören und nicht mehr meinen Namen verändern»

Klakli antwortet interessiert: «Schon? Aber das geht doch nicht. Soll ich dir das nächste Mal helfen? Ich kenne die Kinder aus dieser Klasse und werde mit ihnen sprechen. Sie haben andere von uns auch schon genervt.»

Soigra fröhlich: «Sehr gerne, das wäre wirklich nett von dir. Vielleicht helfen uns die anderen aus unserer Klasse auch.»

Klakli: «Ja, komm wir fragen sie und dann sagen wir es auch der Lehrerin!»

6a

Seko - Selbstbehauptung

Soigra kommt zu Klakli und begrüsst ihn mit einem Hallo. Die beiden stecken ihre Köpfe zusammen und beginnen über Seko zu lästern.

Soigra: «Klakli, findest du nicht auch, dass der Seko aus unserer Klasse vollkommen doof ist? Ich mag nicht wie er spricht. Er sieht auch echt blöd aus. Seine Nase ist so gross. Hihhi.»

Klakli: «Ja, das stimmt total. Der Seko hat so eine hohe Stimme und eine mega riesige Nase. Ich möchte mich nie im Leben mit dem Seko verabreden.»

Soigra: «Nein, um Himmelswillen, ich auch nicht. Er trägt auch immer so hässliche Schuhe.»

Klakli: «Ja, genau. Die sind so peinlich.»

6b

Seko - Selbstbehauptung

Soigra kommt zu Klakli und begrüsst ihn mit einem Hallo. Soigra streckt ihren Kopf zu Klakli und beginnt über Seko zu lästern.

Soigra: «Klakli, findest du nicht auch, dass der Seko aus unserer Klasse vollkommen doof ist? Ich mag nicht wie er spricht. Er sieht auch echt blöd aus. Seine Nase ist so gross! Hihhi.»

Klakli: «Nein, das stimmt nicht. Der Seko hat einfach eine hohe Stimme. Und für seine Nase kann er auch nichts dafür. Jeder hat etwas, das der andere nicht schön findet. Ich würde mich gerne mal mit ihm verabreden.»

Soigra: «Nein, um Himmelswillen, ich nicht. Er trägt auch immer so hässliche Schuhe.»

Klakli: «Hör doch auf und sei nicht so gemein. Wie würdest du dich fühlen, wenn du Seko wärst?»

7a

Pausenspiel - Kooperation

Soigra geht in die Pause. Sie hat sich mit anderen Kindern der Klasse verabredet, um Hockey zu spielen.

Soigra singend: «Juhu, ich freue mich so auf die Pause. Dann spielen wir wieder Hockey! Trallalala. Das macht mir so viel Spass. Hmmm.»

Klakli hört es: «Oh, ja! Da möchte ich auch gerne mitspielen. Das macht grossen Spass.»

Soigra sieht Klakli verdutzt an.

Soigra äussert sich: «Nein, das geht nicht. Du darfst sicher nicht mitspielen. Wir sind schon genug und brauchen dich nicht.»

Klakli fragend: «Alle dürfen und ich nicht?»

7b

Pausenspiel - Kooperation

Soigra geht in die Pause. Sie hat sich mit anderen Kindern der Klasse verabredet, um Hockey zu spielen.

Soigra singend: «Juhu, ich freue mich so auf die Pause. Dann spielen wir wieder Hockey! Trallalala. Das macht mir so viel Spass. Hmmm.»

Klakli hört es: «Oh, ja! Da möchte ich auch gerne mitspielen. Das macht grossen Spass.»

Soigra sieht Klakli fröhlich an.

Soigra äussert sich: «Ja, grossartig. Du darfst sicher mitspielen. Ich erzähle es gleich den anderen. Hol dir einen Schläger und komm mit.»

Klakli erfreut: «Das ist wirklich lässig, wenn ich auch mitspielen darf!»

8a

Doofi - Selbstbeherrschung

Klakli und Soigra stehen hintereinander an, um von einem Mitschüler einen Geburtstagsznüni zu erhalten.
Klakli schupst Soigra von hinten.

Soigra empört: «Du Klakli, geht es noch? Was soll das? Du musst mich sicher nicht schupsen! Kannst du nicht aufpassen?»

Klakli: «Das war ich nicht. Die hinter mir waren es. Aber mach doch mal vorwärts, du Doofi. Hihhi.»

Soigra: «Bist du dumm, oder was? Ich kann nicht schneller machen und sag mir nicht mehr Doofi, du Blödian!»

Klakli antwortet: «Selber du Blödian oder lieber Blödinchen?»

Soigra: «Das bist du selbst! Du bist so ein Doofgesicht.»

8b

Doofi - Selbstbeherrschung

Klakli und Soigra stehen an, um von einem Mitschüler einen Geburtstagsznüni zu erhalten.
Klakli schupst Soigra von hinten.

Soigra empört: «Pass auf, Klakli. Du musst mich sicher nicht schupsen! Kannst du nicht aufpassen?»

Klakli rechtfertigt sich: «Das war ich nicht. Die hinter mir waren es. Ich habe dich nicht mit Absicht geschupst! Entschuldige bitte.»

Soigra: «Na dann, ist schon gut. Das kann passieren.»

Klakli wendet sich an die Kinder hinter ihm.

Klakli: «Könnt ihr bitte aufhören zu schupsen? Sonst stürzt ein Kind auf eine Tischkante und verletzt sich.»

Süsses - Friedfertigkeit

9a

Klakli kommt fröhlich auf Soigra zu.

Klakli erzählt: «Hallo Soigra, ich muss dir unbedingt etwas unglaublich Süsses erzählen muss.»

Soigra desinteressiert: «Klakli, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Erzähl es doch sonst irgendwem und lass mich in Ruhe mit deinem «Süssen».»

Klakli lässt den Kopf hängen.

Klakli zerknirscht: «Weisst du, wir haben ein junges Kätzchen bekommen und das ist so süss. Sollen wir uns verabreden, dann kannst du es streicheln?»

Soigra schnippisch: «Ganz sicher nicht, ich bin doch nicht deine Freundin. Es interessiert mich nicht.»

Süsses - Friedfertigkeit

9b

Klakli kommt fröhlich auf Soigra zu.

Klakli erzählt: «Hallo Soigra, ich muss dir unbedingt etwas unglaublich Süsses erzählen.»

Soigra interessiert: «Klakli, das interessiert mich sehr. Was ist denn so süss?»

Klakli voller Freude: «Weisst du, wir haben ein junges Kätzchen bekommen und das ist so süss. Sollen wir uns verabreden, dann kannst du es streicheln?»

Soigra freundlich: «Sehr gerne. Ich möchte deine Kätzchen liebend gern kennenlernen. Vielleicht können wir auch Freunde werden.»

10a

Schlüssel - soziale Sensibilität

Soigra weint und schluchzt: «Ich kann meinen Schlüssel für mein Fahrrad nicht finden. Er war in der Schultasche und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das passiert mir nun schon das zweite Mal. Ich brauche doch den Schlüssel.»

Klakli lacht sie aus: «Du bist selbst schuld. In deiner Schultasche sieht es aus wie in einem Mülleimer.»

Soigra beginnt stärker zu weinen.

Soigra traurig: «Was soll ich machen? Ich kann nun nicht mit meinem Fahrrad zum Volleyballtraining fahren. Das liebe ich doch so.»

Klakli antwortet: «Und wegen dem musst du weinen? Heulsuse!»

10b

Schlüssel – soziale Sensibilität

Soigra weint und schluchzt: «Ich kann meinen Schlüssel für mein Fahrrad nicht finden. Ich habe ihn beim Veloständer in meine Schultasche versorgt. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ich brauche den Schlüssel.»

Klakli kümmert sich um sie: «Ach, wirklich? Ich helfe dir. Komm lass uns zuerst gemeinsam in deiner Schultasche nachsehen.»

Soigra beginnt stärker zu weinen.

Soigra traurig: «Aber was soll ich machen, wenn wir ihn nicht finden? Ich kann nun nicht mit meinem Fahrrad zum Volleyballtraining fahren. Das liebe ich doch so.»

Klakli tröstet sie: «Du brauchst nicht zu weinen. Wir finden den Schlüssel bestimmt. Alle helfen dir suchen. Vielleicht liegt er beim Veloständer. Der Schlüssel kommt sicher bald zum Vorschein!»

Anhang 14: W & W Meinungen zusammengefasste Stichwörter

„Warum denkst du, dass diese Variante besser ist?“

Zusammenfassung der Antworten der Schülerinnen und Schüler der W & W-Meinungsblätter in kurzen Stichwörtern.

Szene	Titel
1 a und b	Pullover-Kommunikationsfähigkeit
	<ul style="list-style-type: none"> • lieb • nett • wird gelobt • nicht gemein
Szene	Titel
2 a und b	Stuhlkreis-Toleranz
	<ul style="list-style-type: none"> • lieb • höflich • nett • Platz geschenkt • nicht aggressiv • haben gemeinsam gesprochen • kann nichts dafür • nicht gemein • niemand ist traurig
Szene	Titel
3 a und b	Missgeschick-Hilfsbereitschaft
	<ul style="list-style-type: none"> • hilfsbereit • getröstet • sich nicht lustig gemacht
Szene	Titel
4 a und b	Resultat-Verantwortungsbewusstsein
	<ul style="list-style-type: none"> • freundlich • hilfsbereit • hat Verständnis • zufrieden • nicht gemein
Szene	Titel
5 a und b	Soili-Konfliktfähigkeit
	<ul style="list-style-type: none"> • zugehört und offenes Ohr • kümmert sich • zusammengehalten • sich unterstützt • füreinander da sein • hilfsbereit • interessiert • Vorschlag: gehen zur Pausenaufsicht!
Szene	Titel
6 a und b	Seko-Selbstbehauptung
	<ul style="list-style-type: none"> • macht nicht mit • sagt nicht ist doof • es wird nicht über andere gelästert • jeder darf sein, wie er ist • das macht man nicht • sich einsetzen

Szene	Titel
7 a und b	Pausenspiel-Kooperation
	<ul style="list-style-type: none"> • alle dürfen mitspielen • niemand wird ausgeschlossen • es hat Platz für alle • Klakli ist glücklich • gemeinsam trainieren • lügt nicht • Mut gemacht «Du wirst bestimmt besser!»
Szene	Titel
8 a und b	Doofi-Selbstbeherrschung
	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksicht nehmen • entschuldigen • nicht ausflippen • Entschuldigung annehmen • nicht immer denken etwas geschieht mit Absicht • Hinweis, dass es gefährlich sein kann • freundlicher Umgang • es kann halt passieren • einander etwas glauben
Szene	Titel
9 a und b	Süsses-Friedfertigkeit
	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse zeigen • einander zuhören • Freude zeigen • nicht böse • nicht brummig, sondern freundlich
Szene	Titel
10 a und b	Schlüssel-soziale Sensibilität
	<ul style="list-style-type: none"> • zeigt Mitgefühl • hilfsbereit • trösten • nicht ausgelacht • nicht fies und gemein • freundlich • finden zusammen eine Lösung • Idee zum Helfen • miteinander suchen und sich unterstützen

Anhang 15: Erster Brief von Soigra & Klakli an die Klasse

Soigra Pilz
Klakli Wurzel
Tannenweg 8
1234 Beerendorf

Beerendorf, 05.12. 2023

Liebe 3. Klässler

Wie geht es euch?

Schade, dass wir euch nicht mehr besuchen können. Wir sind schon etwas traurig darüber. Es hat uns immer sehr gut bei euch gefallen. Aber wir müssen nun selbst wieder in die Schule gehen. Wir möchten euch unbedingt erzählen, dass es gestern geschneit hat. Wir mögen den Schnee sehr. Zusammen mit den Füchsen und Hasen sind wir schlitteln gegangen. Das war sehr lustig. Was habt ihr am Wochenende so gemacht?

Es freut uns, wenn ihr uns weiterhin Briefe schreibt. Haltet uns auf dem Laufenden. Schreibt uns, was in der Klasse so passiert, was euch beschäftigt und woran ihr Freude habt.

Erzählt uns in einem Brief davon. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch.

Bis bald und liebe Grüsse

Soigra & Klakli

Anhang 16: Vier Antwortbriefe einzelner Kinder

Instruktion und Szenen-Überblick Handpuppenspiel

Soigra & Klakli

Die durchführende handpuppenspielende Person erzählt den SuS die Geschichte von Soigra & Klakli. Diese informiert die Schülerinnen und Schüler über den Ablauf und den Zeitraum des Handpuppenspiels.

Danach stellt die durchführende Person den SuS Soigra & Klakli vor. Dabei verändert die spielende Person ihre Stimme. Die SuS dürfen Klakli & Soigra Fragen stellen.

Danach erklingt das Lied «Mir sind e Klass».

Hinweis: Dieses Lied erklingt immer zum Einstieg der Handpuppenszenen.

Es gibt immer eine Szene a und eine Szene b. Dabei müssen die SuS am Ende entscheiden, welche Variante sie positiv bewerten und welche negativ. Es ist wichtig, dass sich die Reihenfolge der positiv und negativ gespielten Szene immer wieder ändert, damit die SuS die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden welche Variante die bessere ist.

Dazu halten sie die Handkarte mit der entsprechenden Nummer der vorgespielten Reihenfolge auf.

Danach erhalten die SuS Zeit, um über ihre Gedanken und Meinungen zu diskutieren, sowie diese zu äussern.

Am Ende schreibt jedes Kind eine Begründung auf, warum eine Variante die bessere ist als die andere.

Überblick der Szenen (die farblichen Markierungen stimmen mit den Farben der Nummern der Szenen überein):

Nummer	Titel	Material
1 a und b	Pullover - Kommunikationsfähigkeit	2 Handpuppen Handkarten
2 a und b	Stuhlkreis - Toleranz	2 Handpuppen Handkarten
3 a und b	Missgeschick - Hilfsbereitschaft	2 Handpuppen Handkarten Wasserfarben Bild Wasserbecher Pinsel Handtuch
4 a und b	Resultat - Verantwortungsbewusstsein	2 Handpuppen Handkarten Rechenkärtchen
5 a und b	Soili - Konfliktfähigkeit	2 Handpuppen Handkarten
6 a und b	Seko - Selbstbehauptung	2 Handpuppen Händekarten
7 a und b	Pausenspiel - Kooperation	2 Handpuppen Handkarten
8 a und b	Doofi - Selbstbeherrschung	2 Handpuppen Handkarten
9 a und b	Süsses - Friedfertigkeit	2 Handpuppen Handkarten
10 a und b	Schlüssel - soziale Sensibilität	2 Handpuppen Handkarten Schultasche

Drehbuch zur 1. Durchführung Soigra & Klakli

Ablauf 1 Handpuppenspiel		Material
Durchführung Begrüßung SHP alle im Halbkreis	<p>Skript: Anweisung und Text</p> <p>Die Handpuppen sind unter einem Tuch versteckt.</p> <p>«Guten Morgen, es freut mich sehr, dass ich euch heute zwei Besucher vorstellen darf. Es sind zwei Elfen, ein Mädchen und ein Junge. Die beiden besuchen die Elfenschule. Sie gehen gerne in ihre Schule. Manchmal erleben Soigra und Klakli schöne Momente und manchmal nicht so schöne Momente. Von diesen möchten sie euch erzählen und als Theater vorspielen. Es gibt immer zwei Varianten, eine gute/positive und eine schlechte/negative Variante. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass nicht immer die gute oder die schlechte zuerst kommt. Die Reihenfolge ist immer anders.</p> <p>Macht euch Gedanken darüber, welches die bessere Variante ist. Am Ende des Theaters zeigt ihr mit der Handkarte die richtige Zahl. Danach besprechen wir die positive und negative Variante im Kreis. Und am Ende schreibt jedes Kind auf, warum die gewählte Variante besser ist als die andere.»</p>	<p>Tuch</p> <p>2 Handpuppen</p>
Vorstellung	<p>Die Stimme den Handpuppen anpassen und verändern.</p> <p>Soigra</p> <p>«Hallo zusammen, schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Mein Name ist Soigra. Ich bin 8 Jahre alt oder besser gesagt werde bald 9. Meine Lieblingsfarbe ist violett. Ich singe, male und rechne gerne. Mein Hobby ist Volleyball.»</p>	

	<p>Klaklii «Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr, dass wir hier bei euch sein dürfen. Mein Name ist Klakli. Ich bin schon 9 Jahre alt. Meine Lieblingsfarbe ist orange. Ich singe auch sehr gerne und lese gerne spannende Bücher. Mein Hobby ist Hockey spielen.» Habt ihr eine Frage an uns?</p>	
<p>Beginn</p>	<p>SHP zu den Handpuppen: «Dann beginnt mal mit eurem Vorspiel. Und ganz wichtig Kinder, ihr solltet nicht zu Beginn schon verraten, ob es die gute oder schlechte Variante ist!» Soigra & Klakli: «Wir singen beide sehr gerne, das habt ihr ja gehört. Wir möchten mit euch gerne das Lied «Miar sind e Klass» singen. Das kennt ihr, oder?» Start des Handpuppenspiels mit der ersten Szene. Die Texte von Soigra & Klakli sind auf der Szenekarte 1. Der gesprochene Text auf den Szenekarten darf nach Belieben ausgeschmückt werden.</p>	<p>Lied</p>
<p>Abschluss</p>	<p>Soigra & Klakli: «Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Habt ihr herausgefunden, welche Szene die bessere war? Aber psst, noch nichts verraten!» Auf jeden Fall kommen wir am Donnerstag wieder! Und dann noch weitere 8-mal! Auf Wiedersehen und macht es gut!» SHP: «So, was denkt ihr, welche Szene war die bessere? Variante 1 oder Variante 2?» Die SuS halten die Karte hoch. Nun werden Argumente gesucht und darüber diskutiert. Danach gehen die SuS an ihren Platz und formulieren in ihren Worten, warum die gewählte Variante die bessere ist. Dazu verwenden die SuS das W&W-Arbeitsblatt.</p>	<p>Handkarten</p>